

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

CASSANDRA MOIRA COSTA MOURA

O RIO DOCE E O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO: UM
ESTUDO SOBRE NARRATIVAS, RESISTÊNCIAS, ÁGUAS E MUNDOS

São Paulo

2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

CASSANDRA MOIRA COSTA MOURA

O RIO DOCE E O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO: UM
ESTUDO SOBRE NARRATIVAS, RESISTÊNCIAS, ÁGUAS E MUNDOS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Mestrado – da Escola Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação do Prof. Dr. Uirá Felipe Garcia.

São Paulo

2023

Nome: MOURA, Cassandra Moira Costa

Título: O rio Doce e o rompimento da barragem de Fundão: um estudo sobre narrativas, resistências, águas e mundos.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Mestrado – na Escola Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação do Prof. Dr. Uirá Felipe Garcia.

Aprovado em: ___ / ___ / _____

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Resumo

Esta pesquisa se interessa pelos enredamentos entre humanos, não-humanos e seus mundos, precipitados sobre o desastre de Mariana. Levando a sério as falas e os relatos de comunidades e as fontes de arquivos aqui consultadas, a pesquisa se debruça sobre o rompimento da barragem de Fundão enquanto um [desastre] que não ocorreu por uma fatalidade ou um acidente, mas enquanto um projeto de continuidade colonial que busca suprimir as gentes de seus mundos-territórios. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de arquivos (antropologia, literatura, relatórios técnicos, processos, dissertações, etc.), embasada teoricamente nos debates da teoria antropológica recente e dos estudos raciais críticos. Com isso, pretendo investigar os modos pelos quais *pluriversos* foram afetados após o rompimento da barragem de Fundão, e o derramamento de milhões de metros cúbicos de rejeitos no rio Doce e seus tributários, tornando inviável os modos de existência das populações, ambientes, cidades e comunidades que ali viviam. Portanto, o objetivo principal desta pesquisa é o de entender as relações justapostas entre destruição ambiental, mineração, rios e ocupação dos territórios pelas comunidades tradicionais/ povos originários, como algo que está para além de meras relações dicotômicas (natureza/cultura), implicando em formas onto-epistêmicas outras de habitar o território e produzir conhecimentos e existências para além da apreensão da lógica moderna, ocidental, capitalista, branca. Por fim, a pesquisa se interessa pelo rio Doce enquanto um ponto de entrelaçamento fundamental para a existência de diferentes coletivos e emaranhamentos entre humanos e não-humanos – que se traduzem tanto em comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, quanto por espíritos, animais e ancestrais –. A busca pelos rio(s) Doce(s) é uma busca por um mundo onde caibam vários outros mundos.

Palavras-chave: barragem de Fundão; rio Doce; pluriversos; virada ontológica; estudos raciais críticos.

Siglário

ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
ANM	Agência Nacional de Mineração
COPAM	Conselho Estadual de Política Ambiental
CPRM	Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais
DNPM	Departamento Nacional de Produção Mineral
EFVM	Estrada de Ferro Vitória-Minas
FEAM	Fundação Estadual do Meio Ambiente
GESTA	Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais
GIAIA	Grupo Independente para Avaliação de Impacto Ambiental
IBRAM	Instituto Brasileiro de Mineração
IGAM	Instituto Mineiro de Gestão de Águas
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IQA	Índice de Qualidade das Águas
ORGANON	Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Mobilização Social
POEMAS	Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade
PPM	Partes por milhão
TIK	Terra Índigena Krenak

Sumário

INTRODUÇÃO.....	6
1. Introdução.....	7
2. Pressupostos teóricos.....	14
2.1 Virada ontológica enquanto tentativa, e sobretudo falha.....	14
2.2 Afropessimismo e formas de contar histórias.....	22
3. Procedimentos metodológicos.....	28
PRIMEIRO CAPÍTULO.....	32
[Mineração enquanto infraestrutura, minério enquanto substrato].....	32
1. Mineração enquanto infraestrutura, minério enquanto substrato.....	34
1.1. Mineração, minérios, soberania nacional e jurisprudência.....	34
1.2. Contexto, barragens e produção de rejeitos.....	38
1.3. Minas Gerais, Complexo de Germano e o Desastre de Mariana.....	45
SEGUNDO CAPÍTULO.....	59
[Destino Mineral – o passado, ainda não é o passado].....	59
2. Destino Mineral - o passado, ainda não é o passado.....	60
2.1. Destruição de mundos ou acidentes com barragens no Brasil.....	60
2.2. “abastecer quinhentos mundos durante quinhentos séculos”.....	65
TERCEIRO CAPÍTULO.....	76
[“todos existimos, porque existe tudo”].....	76
3. “todos existimos, porque existe tudo”.....	77
3.1. [1452].....	77
3.2. por uma ontologia mineral outra.....	84
CONCLUSÃO.....	88
Referências bibliográficas.....	92
Anexos.....	102

INTRODUÇÃO

1. Introdução

Em 05 de novembro de 2015 a barragem de Fundão se rompe. A responsável por esta barragem é a mineradora Samarco, que por sua vez é controlada por duas das maiores empresas de mineração do mundo: Vale e BHP Billiton. Estima-se que com o rompimento da barragem tenha-se jogado em torno de sessenta milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente, atingindo uma infinidade de estratos sociais, ambientais e culturais (leia-se ontológicos também).

Para além dos sessenta milhões de metros cúbicos de rejeitos, o desastre atingiu dois distritos de Mariana, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, eles foram os primeiros afetados pela maré de lama decorrente do rompimento da barragem. Também foram afetados trinta e cinco municípios em Minas Gerais, e três distritos no Espírito Santo (Baixo Guandu, Colatina e Linhares). Sem contar diversas comunidades tradicionais como dos povos Krenak e Tupiniquim, além, é claro, das várias comunidades ribeirinhas, de pescadores e quilombolas situadas as margens do rio Doce e seus tributários.

Tanto as comunidades indígenas, quanto as populações ribeirinhas e os habitantes das cidades atingidas pelos rejeitos da Samarco utilizavam o rio Doce, em maior ou menor medida, como provedor de comida, de água, de trabalho, de lazer, de turismo, do sagrado, e até mesmo de moradia. Em suma, o rio Doce abrigava pessoas e relações diversas, e os nutria, sendo o ponto de entrelaçamento desses múltiplos cosmos que se traduzem por cidades, povos, coletivos e comunidades.

O desastre da Samarco despejou em mim (rio Doce) 62 milhões de metros cúbicos de lama de minério de ferro; matou 19 pessoas; desabrigou 1.265 pessoas; impactou 2 distritos de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e 1 distrito de Barra Longa (Gesteira); inundou de lama o distrito de Bento Rodrigues, onde viviam 236 famílias; atingiu 35 municípios (35 em MG e 3 no ES); prejudicou a vida de 6 milhões de pessoas; matou 98 espécies de peixes que existiam em mim (rio Doce) (29 mil espécies de peixes foram recolhidas); casou fome a 1 espécie de ave (andorinha-do-mar), que ficou sem alimento; destruiu 1.176 hectares ao longo de minhas margens (46% de pastagens e 43% de vegetação nativa). (SOBRINHO, 2017)

O rompimento da Barragem de Fundão é um desastre, *o desastre de Mariana*, aquilo que parte da literatura especializada entende por desastre ambiental e/ou desastre tecnológico e/ou conflito ambiental. Por conflito ambiental devemos entender:

Aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação de território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impacto indesejáveis - transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas

vivos - decorrentes do exercício das práticas de outros grupos. (ACSELRAD, 2004, p.294)

Quando há disputa entre sentidos atribuídos à natureza por determinados grupos com posições sociais desiguais, os impactos indesejáveis, que comprometem a coexistência entre distintas práticas socioespaciais estimulam a organização de membros de grupos sociais atingidos contra a atividade que os gera. (ACSELRAD, 2004)

E por consequência, o desastre ambiental em tela é consequência dessa captura violenta do meio ambiente e, portanto, “[...] fruto das formas como ecossistema e grupos sociais relacionam-se entre si. Por isso, um desastre jamais está na natureza, e sim na relação que se tem com ela.” (OLIVER-SMITH, 1999, apud TADDEI, 2016) Os conflitos e desastres se estabelecem em uma disputa conceitual e quase sempre irredutíveis às formas de territorialidade, ocupação e uso dos territórios. A territorialidade aparece no debate dos desastres ambientais, no sentido dos conflitos que ela produz, a partir, de um lado, das formas de ocupação do espaço por povos “originários” e “tradicionais” por muitas décadas, ou mesmo séculos, em contrapartida, por outro lado, das recém-ocupações por construtoras, mineradoras, empreiteiras, num caráter desenvolvimentista do capitalismo recente¹. E com base nessas recém ocupações ignora-se as variações cíclicas de ecossistemas inteiros, que não são captadas inteiramente pelas análises científicas, comprometendo-se com as variabilidades ambientais de um curto período de tempo², em detrimento de conhecimentos tradicionais que podem captar as nuances ecológicas e sociais de centenas de anos em um mesmo território. É devido à necessidade de cumprir agendas pautadas no neoliberalismo e na rápida acumulação de espólios é que frequentemente acontecem desastres tecnológicos³.

¹ Citando Taddei (2016, p.03): “Em resumo, o que quero dizer aqui é que, no mundo contemporâneo, somos frequentemente levados a agir pautados por agendas que não apenas se mostram incompatíveis com ciclos naturais dos ecossistemas, mas também afetam nossa capacidade de perceber detalhes dos mesmos que são importantes para a redução dos riscos de desastres. Desta forma, muitas de nossas formas de organização econômica, social e política têm que encontrar maneiras de lidar com a pouca eficácia, ou mesmo com a inconveniência, de nossas formas estabelecidas de ocupação do mundo. Por isso, desenvolvemos coisas como seguros financeiros, um complexo sistema de defesa civil em todos os níveis políticos, tecnologias de monitoramento e previsão de características importantes do meio ambiente, legislação específica, agências reguladoras, e muito mais.”

² “Nossa base científica de monitoramento dos ecossistemas e da atmosfera começou a operar efetivamente apenas na década de 1960 o que fornece uma base limitada de dados históricos. (TADDEI, 2016)

³ Além dessa breve reflexão, outras contribuições foram feitas sobre desastres e conflitos ambientais, como a abordagem dos natural hazards “que, ao enfocar parâmetros físicos de eventos naturais, delegam o início de uma calamidade à natureza, concebendo os desastres como um mundo à parte, como uma desordem introduzindo-se na ‘ordem’”(HEWITT, 1983, apud MARCHEZINI, 2018, p.50). Ou uma abordagem de análise de risco, que visa práticas preventivas e/ou de mitigação, “concentrando-se na redução de danos em largas escalas, recorrendo a abordagens quantitativas e técnicas de mapeamento.” (MARCHEZINI, 2018, p.50).

Mas o que também estou situando enquanto desastre aqui - e isso é parte fundamental na construção da narrativa apresentada nesta dissertação - parte de um exercício que herda contribuições importantes de intelectuais como Christina Sharpe (2016), Fred Moten e Stefan Harney (2020), Denise Ferreira da Silva (2020) e Saidiya Hartman (2020), *desastre* num sentido de continuidade histórica, onde o passado continua a se dobrar sobre o presente, ou segundo Sharpe (2016, *passim*) o passado que não é passado reaparece, sempre... rompendo com o presente... um passado que ainda está conosco.

Eis Maurice Blanchot (1995, 1-2): "O desastre arruína tudo, ao mesmo tempo que deixa tudo intacto. . . . Quando o desastre se abate sobre nós, ele não vem. O desastre é a sua iminência, uma vez que o futuro, tal como o concebemos na ordem do tempo vivido pertence ao desastre, o desastre já o retirou ou dissuadiu; não há futuro para o desastre, tal como não há tempo ou espaço para a sua realização". (BLANCHOT apud SHARPE, 2016, p.12, tradução nossa)⁴

O desastre aqui se configura enquanto ruína, pois descarta e retira a possibilidade de futuro, não há futuro algum, apenas um passado que não fecha, que não é superado. As espoliações de hoje - o desastre da Samarco/o desastre de Mariana/o rompimento da barragem de Fundão -, de muitas maneiras partem de um projeto perpétuo que tem origem na colonialidade e na expropriação colonial (SANTOS, 2018; SILVA, 2020; SHARPE, 2016; YUSOFF, 2019; KRENAK, 2019, 2020) o *desastre* (SHARPE, 2016) não se configura apenas enquanto conflito ambiental/ desastre tecnológico/desastre ambiental, mas sim enquanto desdobramento constante de uma política e de uma forma jurídico-econômica colonialista (SILVA, 2020) que foi iniciada século atrás.

O *desastre* como apontado em "In the Wake: on Blackness and being" (SHARPE, 2016) pode ser pensado enquanto esteira, enquanto despertar, enquanto rastro de navio, num sentido de entender "o desdobramento contínuo da escravidão enquanto constitutivo das condições contemporâneas das dimensões espaciais, legais e psíquicas do não-ser/não-existir como negro [...]" (SHARPE, 2016, p.22, tradução nossa), neste ponto eu estendo a dimensão do não-ser, da [coisa] ao indígena e ao desdobramento da expropriação de seus corpos, também aferindo a não existência, a coisificação [*thingfication*] a todos aqueles que são impelidos para fora da borda do império, entendendo que apesar da preocupação de Sharpe (2016) ser dirigida a negritude [*blackness*], existem zonas de comunalidade entre a população

⁴ No original: "Here's Maurice Blanchot (1995, 1-2): 'The disaster ruins everything, all the while leaving everything intact. . . . When the disaster comes upon us, it does not come. The disaster is its imminence, but since the future, as we conceive of it in the order of lived time belongs to the disaster, the disaster has always already withdrawn or dissuaded it; there is no future for the disaster, just as there is no time or space for its accomplishment.'" (BLANCHOT apud SHARPE, 2016, p.12)Here's Maurice Blanchot (1995, 12)

negra, a população indígena, comunidades tradicionais, pessoas racializadas, ainda mais no contexto Brasil (colônia prpetua) e as confluncias entre mestiagem, genocdio e etnocdio, para citar Antnio Bispo (SANTOS, 2018), “nem tudo que se ajunta, se mistura”, e alianas so necessria entre as diferenas em comuns.

Estar [*in the wake*]  dentre muitas formas, estar desperto, estar ciente que essa esteira, seja atravs do rastro do navio, seja atravs da desterritorializao, deixou um caminho, uma perturbao na histria, um fluxo de no-aparentagem que nos permite visualizar o ponto de partida da luta e do luto. Estar [*in the wake*]  vislumbrar que incidentes no so isolados, e que h uma fora tarefa, um unssonos de foras, que impele de forma constante a destruio de tudo aquilo que no cabe na produo [des]mundificadora da esteira ocidental/moderna/patriarcal/branco/capitalista.

Pois, se tivermos sorte, vivemos no conhecimento de que o rasto/velrio/despertar nos posicionou como no-cidados. Se tivermos sorte, o conhecimento deste posicionamento valer-nos- de formas particulares de re/visitar, re/ habitar, e re/imaginar o mundo. E podemos utilizar estas formas de estar na esteira do navio nas nossas respostas ao terror e as variadas e diversas formas em que as nossas vidas Negras so vividas sob ocupao. Quero Na Viglia (In the Wake) declarar que somos povos Negros na esteira, sem Estado ou nao para nos proteger, sem cidadania a respeitar, e para nos posicionar nas modalidades da vida negra vivida, como, apesar da morte negra: pensar, ser e agir a partir da.  minha esperana particular que a prxis do trabalho de velrio e viglia, a teoria e o desempenho do trabalho de velrio e viglia, como modos de atender  vida e ao sofrimento Negro, sejam aqui imaginados e executados com suficiente especificidade para atender  sujidade dos mltiplos e sobrepostos presentes que enfrentamos;  tambm minha esperana que a prxis do trabalho de velrio e viglia possa ter capacidade suficiente para viajar e fazer o trabalho que eu no tenha sido capaz de imaginar ou antecipar aqui. (SHARPE, 2016, p.23, traduo nossa)⁵

⁵ No original: “For, if we are lucky, we live in the knowledge that the wake has positioned us as no-citizen. If we are lucky, the knowledge of this positioning avails us particular ways of re/seeing, re/inhabiting, and re/imagining the world. And we might use these ways of being in the wake in our responses to terror and the varied and various ways that our Black lives are lived under occupation. I want In the Wake to declare that we are Black peoples in the wake with no state or nation to protect us, with no citizenship bound to be respected, and to position us in the modalities of Black life lived in, as, under, despite Black death: to think and be and act from there. It is my particular hope that the praxis of the wake and wake work, the theory and performance of the wake and wake work, as modes of attending to Black life and Black suffering, are imagined and performed here with enough specificity to attend to the direness of the multiple and overlapping presents that we face; it is also my hope that the praxis of the wake and wake work might have enough capaciousness to travel and do work that I have not here been able to imagine or anticipate.” (SHARPE, 2016, p.23)

Ou como Veena Das⁶ (1995) sugere, podemos pensar em termos de evento crítico, onde o passado está constantemente mediando o presente, a diferença aqui é que o *desastre* se porta como um evento de longa duração, um evento atemporal, um evento anunciado na esteira dos vencidos. Parafraseando Mombaça (2020) podemos pensar o corpo negro [índigena, racializado - anotações minhas] enquanto uma máquina do tempo, e apesar do desastre ser facilmente “esquecido” ou raramente “anunciado”, o *desastre* está sempre presente (BLANCHOT, 1995 *apud* SHARPE, 2016), e estar [*in the wake*] é ainda assim persistir nesse *afterlife of slavery* (HARTMAN, 2016), nessa vida após a morte do colonialismo; estar [*in the wake*] é produzir juntidades ainda que no luto, na dor e na tristeza, frente a toda a destruição; celebrar entre as nossas a insistência em existir mesmo diante dos processos de violências abissais, mesmo diante do trauma, mesmo diante da suspensão da vida. (SHARPE, 2016)

Fecho os olhos e me lembro de uma história
Que me dá vontade de chorar
Me dá vontade de chorar
Quantas vezes nossas lágrimas secaram
Mas no peito ainda havia dor e a gente se calou
[...]
Uma história tão antiga em 2019
De uma civilização antiga de 2019
Oh, mas que história tão antiga em 2019
De uma civilização antiga de 2019
(MANOEL, 2020)

Se reitero isso na introdução de maneira textualmente presente, é por entender que a introdução, os pressupostos teóricos e os procedimentos metodológicos, permitem uma localização, uma geolocalização do que está para ser apresentado, como se chegou a essa apresentação, e quem está para apresentar. O que estou fazendo neste relatório, no desenvolvimento da dissertação, é contar uma história, uma história que não se encerra nela mesma, uma história que não começa com o rompimento da barragem de Fundão, mas uma história que se desdobra a todo momento sobre as ruínas da Modernidade, nos escombros dicotômicos da cultura e da natureza.

⁶ O evento crítico de Mariana para além das afetações que este produz nas políticas do dia-a-dia das pessoas que foram impactadas, alcança também outros contornos que não são exatamente os mesmos, mas que tem pontos de origem nos modos de vida e no cotidiano das pessoas afetadas, Veena Das (2011, p.35) nos fala sobre essa “posse direta do passado [...] constantemente mediada pela maneira em que o mundo está sendo habitado no presente.” Apesar das diferenças evidentes entre a Partição da Índia (1947), o desastre químico de Bhopal (1984) e o rompimento da barragem de Fundão (2015), essa memória presente de estar-com-os-outros membros dessa comunidade de sofrimento originada a partir de um evento crítico é análogo

Digo isto, porque histórias similares sobre Mariana/Fundão/Samarco já foram contadas algumas vezes: nas dissertações e teses, nos relatórios técnicos, no direito, na literatura, no jornalismo, na produção textual das pessoas afetadas, na antropologia, etc. Todavia, a mim não interessa necessariamente contar uma história sobre o horror, sobre a destruição sem que ocorra confrontações, e como Denise (SILVA, 2020) sugere, é na confrontação direta dos pilares onto-epistêmicos da modernidade (determinabilidade, separabilidade e sequencialidade), na confrontação de um tempo linear único, progressivo e materialista, é que é possível:

[...] inspirar uma imagem da existência (para) além do mundo atual da separabilidade, determinabilidade e sequencialidade, e por isso convidar a um tipo de pensamento – pensamento fractal –, que o acomoda mais do que esses pilares são capazes de sustentar, quer dizer, uma consideração da existência que atenda ao nível biológico, histórico, cósmico, e quântico, por exemplo. (SILVA, 2020, p.183).

E a partir do momento que subtraímos ou colocamos em xeque essa narrativa onto-epistêmica da modernidade, essa divisão entre vencidos e vencedores, essa linha do tempo progressiva que se organiza através de falsas rupturas, também estamos aptas a subtrair as apreensões de mundos pela modernidade e com isso chegar aos pressupostos teóricos que me guiam, a virada ontológica (BLASER; de la CADENA, 2018; de la CADENA, 2018; ESCOBAR, 2016; LATOUR, 1994; STENGERS, 2015, 2018; POVINELLI, 1995. 2016; STENGERS, 2018, 2019) e a um exercício contra-colonial na produção textual.

Nas palavras de Hartman (2020, p.31), isto seria:

Meu esforço para reconstruir o passado é, também, uma tentativa de descrever obliquamente as formas de violências autorizadas no presente, isto é, as formas de morte desencadeadas em nome de liberdade, segurança, civilização e Deus/ o bem. A narrativa é central para esse esforço por causa da “relação explícita ou implicada que ela estabelece entre passados, presentes e futuros”. Lutar com a reivindicação da garota sobre o presente é uma forma de nomear nosso tempo, pensar nosso presente e visualizar o passado que o criou.

Nas palavras de Fred e Stefan, isto seria:

Se você quer saber o que querem os subcomuns, o que querem Moten e Harney, o que querem os negros, os povos indígenas, os queers e os pobres, o que nós (os "nós" que coabitam no espaço dos subcomuns) queremos, é isto - não podemos estar satisfeitos com o reconhecimento e o conhecimento gerado pelo próprio sistema que nega a) que alguma coisa foi quebrada e b) que nós merecemos ser a parte quebrada; por isso recusamo-nos a pedir reconhecimento e, em vez disso, queremos desmontar, dismantelar, demolir a estrutura que, neste momento, limita a nossa capacidade de nos encontrarmos, de ver para além dela e de acessar os lugares que sabemos que se encontram fora das suas paredes. Não podemos dizer quais novas estruturas iremos substituir por aquelas nas quais ainda vivemos, porque uma vez demolidas, veremos inevitavelmente mais e de forma diferente e experimentaremos uma nova sensação de querer, ser e tornar-se. O que queremos após "a ruptura" será

diferente do que pensamos que queremos antes da ruptura e ambos são necessariamente diferentes do desejo que surge de estar no intervalo. (HALBERSTAM, 2013, p.13, tradução nossa)⁷

Nas palavras de Jota, isto seria:

Se, em opacidade, a diferença não pode ser consumida ou extraída, talvez possamos criar uma ficção poética e conceitual em que “opaco” é uma das formas de dizer “quilombo”, e assumir, assim, que a encruzilhada da vida negra está situada sobre um labirinto de túneis que conduzem da plantação cognitiva à floresta e da floresta ao assentamento fugitivo. Assim, em vez de retornar ao domínio do valor e recuperar uma posição no marco do realismo político colonial (tornando-se um ente no cativeiro do mundo como conhecemos), essa diferença (que tem tantos nomes quanto formas e ao mesmo tempo não tem nome e nem forma) transpõe o cercado da plantação cognitiva e cerca o sistema que lhe cercou. Como um raio fugitivo, uma rebelião misteriosa, uma abundância de vida negra atravessando a grande noite sem acender a luz. (MOMBAÇA, 2020, p.11)

O que eu procuro fazer nesta dissertação, nesse primeiro momento, é a construção de uma narrativa que delimite um ponto de partida nesse *desastre*, um ponto em comum, num sentido da destruição: de culpados, de algozes, de vítimas, de aparentados (HARAWAY, 2016), de não-aparentados. Ao mesmo tempo que por um outro lado, com essa delimitação deste ponto comum, seja possível vislumbrar outras possibilidades de ser e estar no mundo ou nos mundos, através de um exercício de fabulação crítica (HARTMAN, 2020) pelos arquivos, concretizando analiticamente esse caminho por uma aglomeração de esforços (arquivos, relatórios, textos técnicos, literatura), passando de um exercício bélico de destruição de mundos (de la CADENA, 2018) para uma geontologia outra (POVINELLI, 2016), instaurando porvires onde o mundo que desejamos, seja um mundo onde caibam vários outros mundos. (EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL *apud* BLASER; de la CADENA, 2018), ou nas palavras de Samuel Delany (2020, p.184) um mundo no qual “precisamos de imagens do amanhã; e nosso povo necessita delas mais do que tudo”.

[...] eu deixei a Terra pra encontrar um lugar onde os da minha cepa possam estar a salvo, onde os negros não são senão pessoas da mesma cor que a terra boa e úmida, até que isso exprima alguma coisa, eu desejo a vocês, bem, desejo guerra a vocês, dou-lhes nossas vidas pra apostar nada mais. deixei a Terra & toco em tudo que pedem a seus telescópios pra lhes mostrar. estou dando às estrelas o nome certo. & esta vida & esta nova história, esta história que não podem nos roubar, nem vender

⁷ No original: “If you want to know what the undercommons wants, what Moten and Harney want, what black people, indigenous peoples, queers and poor people want, what we (the “we” who cohabit in the space of the undercommons) want, it is this – we cannot be satisfied with the recognition and acknowledgement generated by the very system that denies a) that anything was ever broken and b) that we deserved to be the broken part; so we refuse to ask for recognition and instead we want to take apart, dismantle, tear down the structure that, right now, limits our ability to find each other, to see beyond it and to access the places that we know lie outside its walls. We cannot say what new structures will replace the ones we live with yet, because once we have torn shit down, we will inevitably see more and see differently and feel a new sense of wanting and being and becoming. What we want after “the break” will be different from what we think we want before the break and both are necessarily different from the desire that issues from being in the break.” (HALBERSTAM, 2013, p.13)

ou lançar ao mar, nem enforçar, espancar ou afogar, nem adonar ou balizar, nem berrar, silenciar ou enganar, nem asfixiar ou disfarçar, nem prender ou atirar, prender ou atirar, prender ou atirar, nem arruinar

isso, ainda que apenas isso, é nosso.

(SMITH, 2020, p.57)

2. Pressupostos teóricos

2.1 Virada ontológica enquanto tentativa, e sobretudo falha

Inicialmente a abordagem primeira da minha pesquisa, do meu projeto, da minha dissertação, estava fundamentada sob os postulados da produção antropológica pós “virada ontológica”.

A “virada ontológica”, tendo nascido na filosofia epistemologicamente desconfortável com o correlacionismo antropocêntrico, instituiu-se no núcleo de trabalhos antropológicos que privilegiavam as metafísicas indígenas em tudo aquilo que elas poderiam nos ensinar (a nós, Modernos europeus e ocidentais), agora que foram alçadas à condição simétrica atinente à multiplicidade de naturezas possíveis (Viveiros de Castro, 2012, p. 167) e que se dispõem a propor um novo pacto para a auto-organização dos Modernos e para um tratamento mais dinâmico e simétrico com os demais coletivos. (JÚNIOR, 2014, p.13)

Num sentido de tentativa de abandono dos instrumentos representacionais figurados pela cultura dentro de uma abordagem clássica da antropologia, onde cultura passa a ocupar sistemas de conhecimentos, modos de conhecer (epistemologia) calcados numa grande divisão entre natureza e cultura. Natureza enquanto figuração única a ser desbravada pelas ciências naturais, e cultura dentro desse projeto multiculturalista onde há várias interpretações sobre o mundo, que por sua vez estão calcadas sob a égide de uma mesma natureza, desbravada universalmente pela ciência ocidental, um projeto cartesiano/moderno de apreensão do mundo, um projeto per si colonialista.

O relativismo cultural, um ‘multiculturalismo’, supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, una e total, indiferente à representação; os ameríndios propõem o oposto: uma unidade representativa ou fenomenológica puramente pronominal, aplicada indiferentemente sobre uma diversidade real. Uma só ‘cultura’, múltiplas ‘naturezas’; epistemologia constante, ontologia variável — o perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma perspectiva não é uma representação. (VIVEIROS DE CASTRO. 2002, p. 239-140)

O que eu quero dizer é que ao adotar produções que se concentram sob o postulado da chamada virada ontológica, passamos então a diferentes apreensões não

necessariamente estabelecidas dicotomicamente (natureza/cultura) dentro de muitos regimes ontológicos outros, onde cada um destes regimes possibilitam diferentes maneiras de ser e estar no mundo, produzindo não apenas conhecimentos distintos uns dos outros, mas também existências, agências, materialidades entre humanos, não-humanos e seres mais-que-humanos que passam a ocupar um outro mundo, ao invés de um regime de representação a ser desbravado e interpretado pelo ocidente.

Se pudéssemos nos desfazer deste erro de método, não passaríamos mais de um cosmos (arcaico e infinito) a um universo (moderno e infinito), mas, sim – e aqui reside toda a dificuldade –, passaríamos de um cosmos a outros cosmos, em que os seres antigos, tanto quanto aos novos, teriam sido rearranjados de forma gradual. (LATOURET, 2016, p.112)

Ontologia se configura de alguma forma enquanto medida reparadora da colonialidade da antropologia, surgindo como possibilidade de exprimir, de "dar contar" ou melhor, prestar contas a uma vazão de sentido desses pluriversos (desses muitos cosmos) que a tradição da cultura e da representação negou em termos de existência⁸. Ao perseguir determinados pressupostos o mundo moderno, antes tratado enquanto universal, passa a ser mais um cosmo dentre outros cosmos, um cosmo particular e finito (como supracitado).

Então compreendo a virada ontológica enquanto um levante, num sentido de levar a sério pressupostos de existências e relações que escapam da captura do pensamento ocidental, moderno e científico. Como exemplo desses pressupostos podemos vislumbrar uma montanha viva, um rio ancestral, um rio avô (KRENAK, 2019; 2020), um fazer-com (Sympoiesis) composto de múltiplas relações e múltiplas espécies (HARAWAY, 2016), um cogumelo enquanto espécie companheira (TSING, 2015), um macaco, um vírus e um mosquito enquanto disparador de uma controvérsia ontológica/cosmopolítica (MOURA, 2020), e assim por diante sem sermos obrigadas a dilacerar essas formulações através daquilo que os ditames modernos esperam ouvir, através de representações e alegorias.

⁸ “Como no exemplo ameríndio, reproduzido por Viveiros de Castro em seus trabalhos, que relata a informação de que “quando a onça bebe sangue, ela vê cauim” (1996, p. 127). Pela abordagem epistemológica, com reminiscências colonialistas, o antropólogo procuraria entender os motivos pelos quais o sangue representaria cauim, recorrendo a mitos, analogias etc. O que Viveiros de Castro defende é que essa assertiva ameríndia seja tratada como conhecimento teórico em simetria ao conhecimento ocidental, e que o problema seja ontológico, isto é, que se busque discutir e comparar o conceito de sangue e cauim, até mesmo o conceito de onça, reconhecendo a radical alteridade implicada na mobilização desses conceitos pelo nativo. Levar a sério o que diz o nativo, seria reconhecer o seu relato inserido no “mundo outro”, não apenas uma “visão de mundo” a ser representada no discurso antropológico a partir da episteme inserida na ontologia ocidental e moderna, que via de regra, considera declarações outras como metonímias, ou alegorização da “realidade”. Enquanto a nossa ontologia, euroamericana moderna, é fundada na unidade da natureza e da multiplicidade de culturas, na ontologia ameríndia [...]” (SOARES, 2020, p.03)

Mas compreendo sobretudo ontologia enquanto uma questão política de elaboração de tentativas e falhas, sobretudo falhas, uma questão de comprometimento na elaboração de contra-respostas ou talvez de reparação [simétrica] de uma história colonial miserável que a antropologia não apenas herda como também participa ativamente, mesmo sabendo de antemão que a reparação é impossível. Ontologia me parece dizer sobre tudo isso, num sentido de que esse movimento de particularização do ocidente e da multiplicidade dos mundos estão sendo postos também por sujeitos que não ocupam a narrativa universal, sujeitos situados produzindo e atravessados por saberes localizados (HARAWAY, 2009).

Se a política é ontológica, os confrontos ontológicos teriam de ser antecipados em todo o lado, pois nenhuma questão pode continuar a ser considerada como uma questão de livre deliberação, colocando entre parênteses os mundos que implica e a forma como importa nos mundos. Seria diplomacia até ao fim. Existem certamente outras definições de política ontológica, mas esta definição, evitando a noção nociva de "representação", aceita que a ontologia é uma questão de compromisso. Como tal, desafia a ideia de que o problema da política ontológica é apenas uma questão da longa e entrincheirada vida dos hábitos de pensamento colonial. (STENGERS, 2018, p.95, tradução nossa)⁹

Disto isto, a primeira das minhas preocupações teóricas reside na correlação entre o “desastre da Samarco” enquanto continuidade de um passado perpétuo de destruição de mundos (um passado colonial), de que modo o rio Doce e seus diversos emaranhamentos são afetados enquanto territórios da diferença (ESCOBAR, 2016), e como esses diversos atravessamentos naquilo que autores como de la Cadena & Blaser (2018) vem chamando de pluriversos¹⁰.

⁹ No original: “If politics is ontological, ontological clashes would have to be anticipated everywhere as no issue can any longer be considered as a matter of free deliberation, putting into brackets the worlds it implies and the way it matters in the worlds. It would be diplomacy all the way down. There are certainly other definitions of ontological politics, but this definition, avoiding the harmful notion of “representation”, accepts that ontology is a matter of commitment. As such, it challenges the idea that the problem with ontological politics is only a question of the long, entrenched life of colonial thought habits.” (STENGERS, 2018, p.95)

¹⁰ “[...] a prática de um mundo de muitos mundos, ou aquilo que chamamos de pluriverso: mundos heterogêneos que se unem como uma ecologia política de práticas, negociando a dificuldade de estarem juntos na heterogeneidade. Somos inspirados pelo convite Zapatista as possibilidades de refazer mundo. O momento da realização da destruição da Terra, o momento histórico atual, pode ser aquele em que as pessoas reconsiderem a exigência de que os mundos sejam destruídos. Também pode ser quando as condições para os diálogos na direção da reconstituição dos mundos possam ser formulados.” (BLASER; CADENA, 2018, p.04, tradução nossa)

No original: “[...] the practice of a world of many worlds, or what we call a pluriverse: heterogeneous worldings coming together as a political ecology of practices, negotiating their difficult being together in heterogeneity. We are inspired by the Zapatista invitation to reworlding possibilities. The moment of the realization of the destruction of the Earth, the current historical moment, can be one when people reconsider the requirement that worlds be destroyed. It can also be one when the conditions for dialogues toward the reconstitution of worlds can be formulated.” (BLASER; CADENA, 2018, p.04)

Devido ao fato do rompimento da barragem de Fundão (num primeiro momento) possuir um caráter mais regional - afetando diversos microcosmos entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo -, minha pesquisa vai estar localizada dentro de uma leitura tanto microcós mica num sentido de partir dos arquivos do desastre das comunidades afetadas e dos impactos geomorfológicos, quanto macrocós mica num sentido de conceitualmente buscar empreender um exercício bibliográfico localizado nas produções contemporâneas (virada ontológica, estudos multiespecies, antropologia-para-além-do-humano) a fim de pensar os processos de violência que levaram a este cenário múltiplo de destruição e a multiplicidade de mundos que foram afetadas.

Nesses conflitos ontológicos, estão presentes: relações de poder, necropolítica (MBEMBE, 2018), etnocídio, genocídio e muitas outras formas de políticas coloniais aplicadas. Esses marcadores de violência e de supressão de toda ou qualquer diferença, são marcadores que pertencem ao ocidente. O cosmo moderno/ocidental¹¹ se pretende universal e infinito e faz isso às custas dos outros muitos cosmos, extirpando-os, e mesmo para aqueles que sobrevivem ainda resta uma guerra continuada que a todo o momento deseja impelir as fronteiras do mundo moderno acima de todos os outros mundos. Parafraseando Marisol de la Cadena (2018) o antropo-cego inclui uma guerra silenciosa que é travada contra todas as entidades e práticas mundiais que ignoram a separação dos seres em natureza e cultura.

Datando desde o início do século XVI no que se tornaram as Américas, a guerra se deu inicialmente em alto e bom som; lutando por seu deus, os clérigos cristãos andaram pelos Andes da Colômbia até a Argentina e o Chile, “extirpando idolatrias”, [...] A extirpação exigia dividir as entidades participantes em uma natureza feita de Deus (montanhas, rios, florestas) e *naturales*, ou seja, humanos incipientes com uma alma ainda a ser salva. A invenção da política moderna secularizou o antagonismo: a guerra contra a insubmissão quanto à distinção entre Natureza e Humanidade foi silenciada; mas continuou em nome do progresso e contra o atraso, o mal que substituiu o Diabo. [...] Os humanos inferiores se tornaram objeto de inclusão benevolente inevitável, inimigos que nem sequer contavam como inimigos: a guerra foi travada por meios silenciosos. [...] a guerra silenciosa pode se traduzir em uma batalha aberta, travada pelo Estado em nome do

¹¹ “Nós, ocidentais, somos completamente diferentes dos outros’, este é o grito da vitória ou a longa queixa dos modernos. A Grande Divisão entre Nós, os ocidentais, e Eles, todos os outros, dos mares da China até o Yucatán, dos inuit aos aborígenes da Tasmânia sempre nos perseguiu. Não importa o que faça, os ocidentais carregam a história nos cascos de suas caravelas e canhoneiras, nos cilindros de seus telescópios e nos êmbolos de suas seringas de injeção. Algumas vezes carregam este fardo do homem branco como uma missão gloriosa, outras vezes como uma tragédia, mas sempre como um destino. Jamais pensam que apenas diferem dos outros como os sioux dos algonquins, ou os baoulés dos lapões; pensam sempre que diferem radicalmente, absolutamente, a ponto de podermos colocar, de um lado, o ocidental, e de outro, todas as outras culturas, uma vez que estas têm em comum o fato de serem apenas algumas culturas em meio a tantas outras. O Ocidente, e somente ele, não seria uma cultura, não apenas uma cultura.” (LATOURE, 1994, p.96)

bem comum; os coletivos desobedientes reagem para defender sua sobrevivência. (de la CADENA, 2018, p.102)

Por outro lado, os cosmos afetados, elaboram através de muita luta e persistência, um processo de resistência contínua ao projeto modernizador de assimilação de mundos, e se o Antropoceno (TSING, 2015; HARAWAY, 2016) trouxe algum viés menos danoso, é o de sobreaviso, um movimento de denúncia não da máquina moderna, mas daqueles condenados à extinção por ela, fazendo com que todos os avisos dados por esses coletivos se fizessem urgentes.

Paradoxalmente, o fim do mundo tal como o conhecemos pode significar o fim da sua destruição: enfrentando a destruição a um ritmo sem precedentes, os coletivos que o colonialismo - nas suas versões mais antigas e mais recentes - condenou a extinção emergem para denunciar publicamente os princípios da sua destruição, que podem coincidir com os pressupostos que fizeram do mundo um só mundo (mundo-uno). (BLASER; de la CADENA, 2018, p.16, tradução nossa)¹²

Se o rompimento da barragem de Fundão pode ser lido superficialmente como um movimento de intensa destruição ambiental, quando nos deparamos com a análise mais minuciosa em relação àqueles que foram afetados, percebe-se que o desastre também é um caso de racismo e desigualdade ambiental que implica majoritariamente na vida ou no desejo do fim desta em determinados coletivos. Tal como é descrito por Bullard (2002, p.02, tradução nossa):

[o racismo ambiental] se refere a políticas, práticas ou diretrizes ambientais que afetam diferentemente ou de forma desvantajosa (seja intencionalmente ou não) indivíduos, grupos ou comunidades com base na cor ou raça, podendo ser reforçadas por instituições governamentais, jurídicas, econômicas, políticas e militares. [...] ações ou práticas realizadas por membros de grupos (raciais ou étnicos) dominantes que tem particular impacto desvantajoso em membros de grupos (raciais ou étnicos) subordinados.

Um caso de destruição dos povos tradicionais e/ou povos minoritários e marginalizados, como um projeto modernizador de mundo que destrói quaisquer resquícios de multiplicidades que não existam dentro dos eixos dicotômicos pré-estabelecidos por eles. "É agora que se tem de aprender a responder, que se tem, especialmente, de criar práticas de cooperação e de

¹² No original: "Paradoxically, the end of the world as we know it may mean the end of its being made through destruction: facing destruction at an unprecedented rate, the collectives that colonialism – in its earliest and latest versions – doomed to extinction emerge to publicly denounce the principles of their destruction, which may coincide with the assumptions that made a one-world world." (BLASER; de la CADENA, 2018, p.16)

substituição com aqueles e aquelas que a intrusão de Gaia estimula doravante a pensar, imaginar e agir.” (STENGERS, 2015, p.51)

Isto significa que parte desta pesquisa pretende ser um exercício a fim de pensar a forma como os saberes das populações locais vão se estabelecer e se alinhar ao curso do rio Doce e aos conflitos ambientais pré-existentes. Levando a crer que não são apenas culturas e associações sociais que são massacradas, mas sim mundos inteiros. “Todos existimos porque existe tudo” (ESCOBAR, 2016).

Então, apesar de todo esse movimento de descuido em/com Gaia,¹³ como sugere Isabelle Stengers (2015), há também movimentos presentes de alianças e de aparentagem¹⁴, movimento esses que persistem na beira da modernidade, ou até mesmo em microfissuras desta. Os Krenak; os Tupiniquins; os Guaranis; os trinta e cinco municípios de MG; os três municípios de ES; de alguma forma são exemplos de “ontologias relacionais” (ESCOBAR, 2016) continuadas das mais variadas formas, dentro e fora do cosmo moderno, de maneira cosmopolítica e múltipla.

O território concebe-se como algo mais do que uma base material para a reprodução da comunidade humana e suas práticas. Para poder captar esse algo mais, é crucial prestar atenção às diferenças ontológicas. Quando se está falando de uma montanha ou de uma lagoa ou de um rio como de um ancestral ou como entidade viva, fala-se de uma relação viva, não uma relação de sujeito e objeto. Cada relação social com não-humanos pode ter seus protocolos específicos, mas não são (ou não são apenas) relações instrumentais e de uso. Assim, o conceito de comunidade, a princípio centrado nos humanos, expande-se para incluir os não-humanos (que podem ir desde animais a montanhas passando por espíritos, tudo dependendo dos territórios específicos). Consequentemente, o terreno da política abre-se aos não humanos. Que impacto tem sobre a concepção moderna da política o fato dela não ficar restrita aos humanos? (ESCOBAR apud de la CADENA, 2016)

E é nesse entremeio de complexidades que a pesquisa procura acontecer, nessa busca por outros mundos, mas não enquanto um mapeamento ou um gabinete de curiosidades, mas sim enquanto uma tentativa de assegurar o habitar de uma terra menos maldita, no sentido não de

¹³ “E Gaia, ‘planeta vivo’, deve ser reconhecida como um ‘ser’, e não assimilada a uma soma de processos, no mesmo sentido em que reconhecemos que um rato, por exemplo, é um ser: ela é dotada não apenas de uma história, mas também de um regime de atividades próprio, oriundo das múltiplas e emaranhadas maneiras pelas quais os processos que a constituem são articulados uns aos outros, a variação de um tendo múltiplas repercussões que afetam os outros.” (STENGERS, 2015)

¹⁴ “Fazer parentes é fazer pessoas, não necessariamente como indivíduos ou como seres humanos. [...] os mais gentis não eram necessariamente parentes de uma mesma família; tornar-se parente e tornar-se gentil (como categoria, cuidado, parente sem laços de nascimento, parentes paralelos, e vários outros ecos) expande a imaginação e pode mudar a história.” (HARAWAY, 2016, p.142)

delimitar, mas de entender que a visão hegemônica ocidental nos delegou uma história que não é nossa, e nem é desejável que seja.

Existe algo que vai muito além de uma simples relação de subsistência e da alegria (no sentido do lazer, do riso, do canto) para com o rio Doce, mas que ainda está intimamente ligada à subsistência e a alegria. Por isso recorro a virada ontológica, pois há uma relação de descontinuidade das práticas modernas de quantificação da natureza, há uma relação ontológica das pessoas para com o rio e seu território, como também demais seres – espíritos, animais, ancestrais, híbridos e tudo aquilo que caiba nos cosmos dessas pessoas –, e com o processo de falecimento do rio, essas pessoas se veem desterradas destas relações, do seu cotidiano, de seus afazeres domésticos, de seu entretenimento, da própria subsistência, do *sagrado*, em suma, de todo o caráter relacional que cultivaram, pois a dimensão da vida é também a dimensão ontológica que não se encontra deslocada de atividades ditas cotidianas ou comuns.

Por fim, não podemos esquecer do próprio rio. É necessário abordar o rio Doce com seriedade, não tratando-o como um mero coadjuvante à pesquisa, apesar da importância dos diversos emaranhados, atores e coletivos que dispõe do rio enquanto formatador de suas próprias existências. É fundamental articular o rio e suas águas como ponto de confluência¹⁵ (SANTOS, 2018) para a construção desta narrativa.

O que eu proponho é um exercício que busca chamar o rio Doce a *testemunhar*. A questão que fica é: como podemos estudar mundos sociais e seres que não querem falar conosco?, tal como nos questiona Anna Tsing (2013). Uma das respostas seria estudando as “conexões” (*assemblages*), isto é, estudando as inter-relações que acontecem entre os diferentes sujeitos. No caso de uma paisagem, parafraseando Anna Tsing (2013, p.32), teríamos que prestar atenção nas plantas que crescem em torno do ambiente, de onde essas coletam seus nutrientes, os tipos de fungos que ocupam determinados lugares e determinadas plantas, quais são os hospedeiros, quais são os simbioses, de que forma essas relações atravessam a paisagem supracitada, e de que forma esses diversos entrelaçamentos influem na constituição da paisagem final, no presente momento.

¹⁵ “A surpresa para os colonialistas e a felicidade para nós é que, quando nós chegamos ao território dos indígenas, encontramos modos parecidos com os nossos. Encontramos relações com a natureza parecidas com as nossas. Houve uma grande confluência nos modos e nos pensamentos. E isso nos fortaleceu. E aí fizemos uma grande aliança cosmológica, mesmo falando línguas diferentes. Pelos nossos modos, a gente se entendeu.” (SANTOS, 2018)

No caso de um rio:

[...] um rio pulsa, isto é, tem seu ciclo natural de retração e expansão. Esse ciclo é, em geral, anual, mas há outros ciclos na natureza que afetam os cursos de água e que são mais longos. [...] entre a relação da água da chuva e suas configurações topológicas e geológicas. A água infiltrada no solo, escoando lentamente para baixo e ao longo de uma camada de solo impermeável, até finalmente avolumar-se na região mais baixa (formando o rio propriamente dito). (TADDEI, 2016)

Isso sem contar as atividades humanas e não-humanas que norteiam suas margens, o estabelecimento de sociedades que dependem da água para sobreviver, para plantação, para lazer, para a atividade industrial, para a formulação de práticas de ser e estar no mundo, o rio atua não só como fonte de renda, como fonte de trabalho e/ou diversão. O rio é um simbiote.

Antropólogas como Jessica Barnes (2014) e Shaylih Muehlmann (2013), em seus respectivos livros: “*Cultivating the Nile*” e “*Where the river ends*”, dimensionam em suas obras a importância dos rios e de suas águas, os deixando em primeiro plano, e construindo suas pesquisas em torno deles. Parafraseando Barnes (2014, p.25) existe toda uma literatura que vê a água enquanto híbrida, que captura elementos que são ao mesmo tempo materiais e simbólicos, naturais, sociais e culturais. (HELMREICH, 2011; BARNES, 2014; MUEHLAMNN, 2013). E se o objetivo final é o de vislumbrar pluriversos que são permeados e codependentes do rio Doce, nada mais coerente do que se atentar ao rio.

Muitos aí fora acham que o rio é só água e peixe, mas para nós era a fonte de sobrevivência é uma questão de cultura. Desde o início dos nossos antepassados, o rio Doce mantém nosso povo. É questão de religião, e sagrado. Mas agora ele está morto. (Leomir Krenak apud MAIA & SEVILLA, 2015)

Para isso é necessário abordar o rio e também sua morfologia pré e pós desastre de Mariana. Minha opção foi por uma abordagem, por um lado, geofísica e geológica que demonstre de maneira dura (no sentido das *hards sciences*) de que forma o rio foi afetado fisicamente, juntamente, por outro, de uma abordagem teórica das ontologias, poesia e literatura. Cabe aqui trazer à luz um estudo que promova não apenas a denúncia factível do *desastre* desses muitos cosmos e dos muitos entrelaçamentos que se expressam através do rio Doce, mas também um estudo que promova e celebre a existência destas infinidades de seres, águas, universos e conhecimentos não hegemônicos.

2.2 Afropessimismo e formas de contar histórias

A segunda das minhas preocupações teóricas reside na forma de contar essa história, e para isso trago as contribuições dos intelectuais já citados na introdução (SHARPE, 2016; MOTEN; HARNEY, 2020; SILVA; 2020, HARTMAN, 2020; WILDERSON III, 2020a; 2020b). Recapitulando, existem dois grandes grupos de preocupações inseridos no evento [*desastre*] em questão, estes são guiados por pressupostos teóricos complementares em certo sentido, mas no caso do segundo grupo (estudos raciais críticos) há um certo posicionamento crítico, no sentido de que nesse contexto a contribuição teórica que utilizo dos intelectuais dos estudos raciais críticos vem para “chamar a atenção”, sanar um “esquecimento” da racialização nas contribuições da virada ontológica e dos estudos para-além-do-humano; de lembrete de um possível esvaziamento de um passado escravagista, onde não há, ou há de maneira diminuída, um exercício de geolocalização de um ponto de partida do descuido, do mal-aparentamento e da destruição; de inscrição de um rastro de obliteração das diferenças que se estende até contemporaneamente; de um sobreaviso de cuidado, pois a linha é tênue entre a anunciação do fim do mundo, ou a anunciação do estar-com espécies companheiras; e entre herdar a condição do oficial do "Verso 55" de Brad (2015, *apud* SHARPE 2016), onde é ocupada a posição de guia pela porta do não retorno, um homem de vida vulgar e autoritário que conduz as gentes das diferenças pelo caminho do mal feito, do *desastre*.

Dionne Brand faz este trabalho de [wake] como ela imagina no Verso 55, um verso no qual ela não apenas revisita "Um Mapa à Porta do Não Retorno" imaginando a relação da consciência da diáspora com aquela porta como um local mítico e real, mas também imagina um encontro entre o retorno da diáspora e aqueles que foram mantidos nas celas dos castelos. (SHARPE, 2016, p.20-21, tradução nossa)

A contribuição dos estudos raciais críticos, respeitando os pressupostos desses intelectuais supracitados, é de participação ativa na conjuração da escrita para: (1) agir enquanto um lembrete de quem fala e sobre quem se fala [uma geolocalização] frente a obrigação da dívida impagável (SILVA, 2020); (2) dilatar o tempo histórico, no sentido de entender a manifestação da história colonial, do passado efetivado, enquanto um tempo que não se fecha, um local onde não há ruptura, uma “ferida colonial que ainda dói” (MOMBAÇA, 2017); contar uma história de horror, sem reencenar o horror (HARTMAN,

2020), conjurar uma narrativa que mantenha a dignidade ontológica das gentes das diferenças, sem que esqueçamos da trilha de ruínas, desonras, corpos e tragédias, *desastres*.

Utilizar dos estudos raciais críticos para a conjuração da escrita não significa restringir esses intelectuais apenas as formas da escrita ou de como escrever coisas que já foram escritas anteriormente de um novo jeito, sob outras óticas. Escrever sob a proteção dos estudos raciais críticos também significa perseguir uma ética preta no exercício da escrita, da pesquisa e do afeto, significa quebrar a ideia de neutralidade, pois a neutralidade é o lugar do dominante, significar instaurar, perseguir e se permitir a uma prática de desobediência epistêmica (MIGNOLO, 2010) capaz de reposicionar o compromisso para além da academia, para além da antropologia, pois se estamos falando de compromisso, implicação (SILVA, 2020) e cuidado, e a antropologia é uma das engrenagens do imperialismo, então existe a necessidade urgente de redesenhar os paradigmas da história sob os quais desejamos contar histórias.

E neste ponto estou a falar sobre o trabalho exaustivo do Afropessimismo (WILDERSON III, 2020a; 2020b), no sentido de erguer uma teoria da violência que não foi superada, onde não há qualquer espécie de ruptura, o Afropessimismo é um lembrete, uma reavivação de que nós (negros-negritude-negridade-*blackness*) e a violência que sofremos é total, [ela extrai tudo].

É preciso um oceano de violência para transpor servos em trabalhadores. É preciso um oceano de violência ao longo de várias centenas de anos para discipliná-los a ponto de imaginarem suas vidas sob novas restrições [...] Então a violência recua e entra em remissão, e só volta quando o capitalismo precisa se regenerar ou quando os trabalhadores transgridem as regras e recuam (quando retiram seu consentimento). Os Afropessimistas chamam isso de violência contingente. (WILDERSON III, 2020b, p.07)

Mas o escravo, o Negro, existe em um paradigma de violência gratuita - violência que nunca entra em remissão, mesmo quando o Negro, o escravo, não mostra sinais de transgressão. Isso ocorre porque a violência anti-negra assegura uma divisão paradigmática diferente da divisão entre o trabalhador e o chefe. Ele assegura a divisão entre o Humano e Negro. (WILDERSON III, 2020b, p.08)

[...] É por isso que nós, Afropessimistas, acreditamos que o antagonismo essencial não está entre os trabalhadores e chefes, mas entre os Humanos e os Negros. (WILDERSON III, 2020b, p.08)

O Afropessimismo nos ajuda a entender que a violência anti-negra é uma forma de discriminação; A violência anti-negra é um tônico para a saúde da sociedade civil global. A violência anti-negra é um conjunto de rituais necessários que são realizados para que a raça Humana possa se reconhecer como Humana e não como escrava, ou seja, e não como Negra. (WILDERSON III, 2020b, p.08-09)

O Negro ocupa então o papel da Coisa¹⁶, todavia aqui eu me separo um pouco de Wilderson III (2020a; 2020b), pois diferentemente dele, eu não faço uma diferenciação tão absoluta assim na forma como pessoas de cor não-negras experienciam o “racismo”, no sentido contrário de “que a violência que posiciona a negritude em um paradigma não pode ser análoga à violência que posiciona outros povos oprimidos em um paradigma” (WILDERSON, 2020b, p.07).

Wilderson III (2020b) elabora que há uma diferença entre a anti-negritude e a supremacia branca, no sentido de que pessoas de cor não-negras sofrem terrivelmente, mas esse sofrimento está ancorado conceitualmente de uma forma distinta ante o sofrimento da negritude, no sentido de que há uma coerência entre aquilo tomado pela branquitude, há como nomear esse processo de violência em questão, já a violência sofrida pela negritude é inomeável, pois a violência nesse caso não é contingente, mas sim gratuita.

Pense em três arestas que se encontram em três pontos. Em um ponto na parte interior, você tem os europeus. No ponto oposto, você tem, digamos, a comunidade indígena que está sendo violentada, até o genocídio, assaltada. O que está sendo roubado? Terra. Agora temos o pináculo do triângulo [mediadores do terceiro termo] - terra. [...] Mediadores do terceiro termo são precisamente aquilo que falta na estrutura da violência anti-negra. Os encontros sangrentos entre europeus e indígenas são supremacistas brancos (ao invés de anti-negros), porque tanto a vítima quanto o agressor compartilham de uma gramática, que é assegurada pelo mediador do terceiro termo, a terra. A violência faz sentido. Este é um conflito sobre como essa terra será organizada, possuída e governada. Mesmo no genocídio, a supremacia branca oferece reconhecimento e incorporação ao(s) ser(es) genocidado(s): o genocídio depende da recalcitrância da vítima diante da demanda do colonizador: “Sua terra ou sua vida”. (WILDERSON III, 2020, p.09)

Entretanto, terra não é vida? A primeira das minhas preocupações (as produções na virada ontológica) intervêm nesse sentido de flexionar a terra, o território, não apenas como ponto material de produção de vida e/ou ocupação do solo, mas enquanto mundos/pluriversos/cosmos, ponto de existência onto-epistêmica, então terra é território existencial que possibilita que um povo não apenas ocupe esse espaço, mas seja feito a partir/com dela/ela.

[...] os territórios são espaços-tempos vitais de toda comunidade de homens e mulheres; entretanto, não é apenas isso, mas também o espaço-tempo de inter-relação com o mundo natural que circunda e é parte constitutiva dele. Ou seja, a inter-relação gera cenários de sinergia e de complementaridade, tanto para o mundo dos homens e mulheres como para a reprodução do resto dos outros mundos que circundam o mundo humano. Dentro de muitos mundos indígenas e em algumas comunidades afrodescendentes da América Latina, esses espaços materiais

¹⁶ Coisa [Das Ding] não faz mais do que possibilitar o sujeito, o “Eu”, a figura que media as formulações do objeto, do outro e da mercadoria (SILVA, 2020, p.52)

se manifestam como montanhas ou lagos que são entendidos como tendo vida ou como espaços animados.

O território concebe-se como algo mais do que uma base material para a reprodução da comunidade humana e suas práticas. Para poder captar esse algo mais, é crucial prestar atenção às diferenças ontológicas. Quando se está falando de uma montanha ou de uma lagoa ou de um rio como de um ancestral ou como entidade viva, fala-se de uma relação social, não uma relação de sujeito a objeto. Cada relação social com não-humanos pode ter seus protocolos específicos, mas não são (ou não são apenas) relações instrumentais e de uso. Assim, o conceito de comunidade, a princípio centrado nos humanos, expande-se para incluir os não-humanos (que podem ir desde animais a montanhas passando por espíritos, tudo dependendo dos territórios específicos). (ESCOBAR, 2016)

De modo que nesse sentido eu procuro reorganizar esse triângulo: de um lado temos os europeus, e de outro lado temos os pobres, os trabalhadores do mundo (não-negros, não-indígenas), e como mediador do terceiro termo, gramática comum da dominação, existe a coerência conceitual do capitalismo, da exploração, etc., e de maneira grosseira nada disso me interessa. O que me interessa é esse não-lugar da devastação que Wilderson III (2020a; 2020b) comunica que os negros estão:

O que a anti-negritude extrai se não é (essencialmente) terra ou tempo de trabalho? Ela extrai tudo. O escravo é a personificação da dominação absoluta. É por isso que a violência não é contingente, mas gratuita. A extração não é conceitualmente coerente. Não pode ser reduzida a um conceito. Nenhuma história é adequada à sua narrativa. Mas nós somos o ponto de apoio do mundo. Sem nossa personificação de uma total ausência da ontologia da vida, a própria vida significando o que significa ser Humano, enfrentaria a catástrofe da incoerência. O que significaria ser Humano se a Humanidade incluísse pessoas negras? Somos o contraste com o qual o mundo (e a capacidade de criação do mundo) se define. (WILDERSON III, 2020b, p.10-11)

Diferentemente de Wilderson III, dentro desse oceano de violências que separa o Humano do Negro, poderíamos pensar, de muitas maneiras, os coletivos ameríndios, os indígenas das Américas, e os afroindígenas (GOLDMAN, 2014; 2015), ambos dentro de seu existir polissêmico (mestiçagem, colonialidade, Brasil, latinidade, pluraridade étnica, política de embranquecimento, etc..), a minha intenção é a partir deste ponto elaborar uma narrativa que se atente a questão indígena e a questão negra situada no *desastre* e no registro do não-lugar da devastação. E se o pecado de origem é o mesmo, mas o oceano de violência difere - A Coisa enquanto possibilitadora de criação do mundo ocidental -, passemos a ter então dois pilares interseccionados que sustentam o Ocidente através da expropriação dos seus, dentro de um paradigma de violência que nunca cessa, o Negro enquanto destituído de “sua capacidade relacional em todos os níveis de abstração” (WILDERSON III, 2020b, p.17); o Indígena enquanto “quase-humano que fica fora dessa dança civilizada, da técnica, do

controle do planeta, e por dançar essa coreografia extemporânea é tirado de cena, por epidemias, pobreza, fome e violência dirigida” (KRENAK, 2019, p.70); ambos *commodities*, ambos de fora desse seletto clube da humanidade (KRENAK, 2020), ambos transformados em pobres, “trabalhadores do mundo”.

Mas temos de ter cuidado para não reduzir a questão do negro e do indígena a uma questão apenas identitária, no sentido de que a identidade também se apresenta enquanto configurante de fenômenos (LATOURET apud GOLDMAN, 2015, p.642) e de materialidades; ou mesmo não reduzir a uma questão genealógica, no sentido de determinar o que é o negro, o que é o indígena, ou o que é aquele que não é nenhum dos dois (GOLDMAN, 2014; 2015); e ainda assim não fixar categorias de identidades que para além de móveis são múltiplas, sendo suas configurações elaboradas por entre processos de violências abissais, desterritorialização e reterritorialização constante.

Cecília Mello conclui que “não é algo da ordem da identidade nem mesmo do pertencimento, mas da ordem do devir, do que se torna, do que se transforma e outra coisa diferente do que se era e que, de algum modo, conserva uma memória do que se foi” (MELLO, 2003, p.95 apud GOLDMAN, 2014, p.214)

Dito isto, devemos nos ater que os encontros entre negros e ameríndios são embaladas por diversos acontecimentos, grandes e pequenos, mas foquemos no grande acontecimento, isto é: “o encontro entre afros e indígenas nas Américas” (GOLDMAN, 2015) enquanto resultado de um processo maior de desterritorialização e reterritorialização da história da “humanidade”, o *desastre*.

Os grandes acontecimentos são conhecidos por todos. Ainda que os números sejam algo controversos, não é nada improvável que ao longo de cerca de 300 anos, quase 10 milhões de pessoas tenham sido embarcadas à força da África para as Américas, na maior migração transoceânica da história. Desses, uns 4 milhões chegaram ao que hoje chamamos de Brasil - onde, sabemos, já viviam milhões de indígenas, vítimas de um genocídio que, nunca é demasiado lembrar, ao lado da diáspora sustenta a constituição do mundo moderno. Nessa história, que é a de todos nós, coexistem poderes mortais de aniquilação e potências vitais de criatividade. (GOLDMAN, 2014, p.215)

Estou a falar sobre inúmeras imbricações de alteridade entre negros e indígenas que constituem o encontro, encontro esse que não é mistura desordenada, e também não é sobre mestiçagem ou conjuração do mito das três raças, mas sim conexões que se dão entre

heterogêneos enquanto heterogêneos (GOLDMAN, 2014; 2015), que estão realocadas para além do triângulo¹⁷ encabeçado pela gramática comum da dominação branca.

E se estou dizendo tudo isso não é por discordar de Wilderson III no sentido de que a conta não fecha e de que nossa perda é inimaginável, mas por entender também que o Ocidente não roubou apenas terras indígenas, e que a perda do outro para-além-de-nós, também é devastação, também é incoerência, também é destrutiva no nível da ontologia. E se para Wilderson III (2020b, p.20) “o paradigma do sofrimento dos negros é mesmo em todo o mundo, mesmo que as histórias sejam diferentes”, assim também é o sofrimento dos coletivos indígenas, ameríndios e afro-indígenas, visto que o colonialismo é o ponto de partida do *desastre*.

No último parágrafo da introdução eu encerro com uma frase do Samuel Delany (2020) sobre nosso povo precisar de imagens do amanhã mais que tudo, se eu trago mesmo que pontualmente o afrofuturismo ou a ficção visionária como mediação afetiva para conduzir essa pesquisa, é com o intuito de direcioná-la para além do rastro de destruição dos pilares onto-epistêmicos modernos, é por entender o papel do afrofuturismo como indicação “de um futuro que só pode ser pensado a partir da sua impossibilidade de criação” (OPPERMAN, 2016 *apud* FREITAS; MESSIAS, 2018, p.15), um futuro que só pode acontecer com o fim deste mundo (moderno, ocidental, capitalista, colonial, etc.), e neste ponto o afropessimismo cumpre esse papel, ao apresentar as possibilidades de futuro não como um momento do tempo progressivo no sentido de ruptura, mas sim como um resultado de acumulações. O futuro “é o lugar onde o naufrágio do ontem e do agora continua [...] Se o tempo não passa, mas se acumula, então o passado é onde o futuro é antecipado, recolhido e demonstrado.” (DILLON, 2013, p.42-34)

A velocidade de atualização do colapso no presente imediato e sua ressonância com processos necropolíticos históricos fizeram de mim uma criatura incontornavelmente pessimista perante o futuro. Ser pessimista, no entanto, não significa desistir ou aceitar uma imagem fixa do apocalipse universal como destino

¹⁷ “O primeiro passo, sem dúvida, consistiria em um movimento para libertar a relação afroindígena da dominação e do ofuscamento teórico-ideológicos produzidos pela presença dessa variável “maior”, os “brancos”, o que significa tentar praticar aquilo que, seguindo o exemplo do autor de teatro Carmelo Bene, Deleuze denominou operação de “minoração”: a subtração da variável majoritária dominante de uma trama faz com que esta possa se desenvolver de um modo completamente diferente, atualizando as virtualidades bloqueadas pela variável dominante e permitindo reescrever toda a trama (Deleuze & Bene 1979:97-101). Em poucas palavras e grosso modo: como ficaria o mito das três raças se dele suprimíssemos não o fato histórico, político e intelectual do encontro, mas o vértice “maior” do triângulo, os “brancos”? Como apareceriam afros e indígenas sem este elemento sobrecodificador?” (GOLDMAN, 2015, p.646)

último de toda forma de vida. Falo de um pessimismo vivo, capaz de refazer indefinidamente as próprias cartografias da catástrofe, com atenção aos deslocamentos de forças, aos reposicionamentos e coreografias do poder. No limite, falo de um pessimismo que é nada mais que um estudo, no sentido trazido aqui a partir de Moten e Harney: um plano de fuga. (MOMBAÇA, 2016, p.48)

Por fim, se eu optei por evidenciar meus afetos teóricos para que seja vislumbrado aspectos que por muitas vezes só aparecem no processo da escrita, da construção textual, é por desejar tornar visível esse registro do não-dito, como forma de deliberar sobre o amanhã, se os estudos raciais críticos aterram o *desastre* e a minha pesquisa numa linha temporal cumulativa não-sequencial, desvinculando o *desastre* do registro do acidente ou do incidente, e o colocando dentro do registro da norma, da necropolítica continuada (MBEMBE, 2018), é por considerar que o resultado último desta linha temporal é o futuro enquanto fim deste mundo, e a questão que nos resta é como ensejar possibilidades outras de ocupar a terra, para que assim possamos abandonar os escombros deste mundo no devir de outros mundos possíveis.

Abertura dos portões do impossível para um futuro negro ou que não será.
(FREITAS; MESSIAS, 2018, p.18)

3. Procedimentos metodológicos

Minha pesquisa se debruça sobre o rompimento da barragem de Fundão/desastre de Mariana enquanto um *desastre* que não acontece por uma fatalidade, por um acidente, mas enquanto um projeto de continuidade colonial que persegue a destruição da diferença, o objetivo principal desta pesquisa é o de entender as relações justapostas entre destruição ambiental, mineração, rios e ocupação de territórios por comunidades tradicionais, como algo que está para além de “simples” afetações socioambientais, implicando diretamente na produção e destruição de mundos, em formas onto-epistêmicas de habitar o território e produzir conhecimentos e existências para além daquilo que a égide moderna é capaz de apreender, estando emaranhada a tudo e a todos, humanos, não-humanos e suas variantes. Portanto, meu interesse se justifica nesta investigação entre como se dá a interligação entre “vida social/cultural” e “vida natural”, e de que modo o rio Doce atua no dimensionamento dessas formas de se relacionar com o território, e de que forma o *desastre* afetou essas inter-relações das pessoas para com o território e suas águas.

Para isso utilizarei três procedimentos distintos, que em certa medida se traduzem pelos estudos de arquivos. (1) A primeira delas é uma revisão bibliográfica sobre o tema dos desastres e conflitos ambientais, racismo e desigualdade ambiental, pensando na profusão de contribuições que já foram feitas a respeito dos desastres ambientais em Minas Gerais, mais precisamente em Mariana; (2) a segunda delas é um aprimoramento conceitual dos referenciais teóricos conjurados durante o desenvolvimento da pesquisa; como informado nos pressupostos teóricos, há dois grandes grupos de referenciais localizados na minha produção (o grupo da virada ontológica e o grupo dos estudos raciais críticos); (3) e a terceira delas é dedicada ao que vem sendo produzido principalmente na esteira do *desastre*, pensando nas produções dos afetados pelo rompimento da barragem, nas dissertações elaboradas e na literatura/poética sobre a mineração.

(1) Me debruçarei frente às produções sobre a gramática da mineração moderna (NASCIMENTO E SILVA, 2016; YUSOFF, 2019; MORGENNSTERN, 2016), os estudos dos impactos geomorfológicos no rompimento da barragem de Fundão (VERVLOET, 2016; ZHOURI et al, 2016, 2017; LOSEKANN, 2015; FELIPEE et al, 2015; etc.), de que forma os acidentes com barragens no Brasil são tratados, quem são os maiores impactados por esses acidentes (AQUINO, 2017; FERREIRA, 2016; GONÇALVES; PINTO; WANDERLEY, 2016; etc.), e os relatórios técnicos (IBAMA, 2015; MPMG, 2020; IBRAM 2016; ANA, 2020; etc.)

(2) O primeiro grupo da virada ontológica pretende perscrutar de modo mais atencioso parte da literatura localizada entre os estudos de antropologia da natureza, da ciência e tecnologia (STS) (HARAWAY, 2016; LATOUR, 1994, 2001, 2011, 2016; STENGERS, 2015, 2016, 2018; etc.), a antropologia pós-humana e pós-social e os estudos multiespécies (BLASER; de la CADENA, 2018; de la CADENA, 2018; ESCOBAR, 2016; DANOWISKI & VIVEIROS DE CASTRO, 2002; LATOUR, 2017; BARNES, 2014, MUEHLMANN, 2013; TSING, 2015, 2017; DOOREN et al, 2016; etc.). O segundo grupo pretende investigar de que modo o passado da colonização, a história de horror e de supressão da diferença ainda se manifesta no presente, e de qual forma contar histórias de horror sem reencenar o horror, trazendo à luz a dignidade ontológica das nossas. (SHARPE, 2016; MOTEN; HARNEY, 2020; SILVA; 2020, HARTMAN, 2020; WILDERSON III, 2020a; 2020b; MOMBAÇA, 2016, 2017, 2020; MBEMBE, 2018; etc.)

(3) Por fim, busco reunir as experiências locais e os materiais de denúncia, que perscrutam de modo mais atencioso e íntimo as dinâmicas do dia-a-dia, a perda sofrida, o processo de luta e resistência, materiais que consigam pôr em perspectiva a dimensão da vida para além das narrativas usuais. (MAB, 2020; KRENAK, 2018, 2019, 2020; DRUMMOND, 2016, 2017, 2018 ; SOBRINHO, 2017; MOREIRA, 2020; BLANCO, 2018; LINS; MOZINE, 2020; A JORNAL A SIRENE, 2017a, 2017b; etc.)

Tendo em vista a pandemia, o COVID-19 e os desdobramentos que a intrusão viral difundiu sobre o mundo, optei por abandonar a pesquisa de campo enquanto metodologia (anteriormente contemplada no projeto de pesquisa), devido as impossibilidades prático-materiais de realizá-la neste cenário pandêmico. Todavia, ressalto que a fim de evitar perdas substanciais na potência e originalidade da pesquisa, adotei uma outra estratégia a fim de manter a construção de uma narrativa estabelecida a partir de múltiplas vozes retiradas dos documentos. O objetivo é que, ao menos parcialmente e de forma imperfeita, esse material pudesse apresentar a construção desses mundos, dessas lutas e dessas formas variadas de resistências.

Para sustentar este tipo de metodologia que remete a uma antropologia dos arquivos e/ou dos documentos, cito aqui dois importantes trabalhos. O primeiro é o de Annelise Riles (2006) no livro “Documents: Artifacts of Modern Knowledge”, onde é dito que os documentos e a prática da documentação estão espalhados em toda parte da vida moderna, tornando-se muitas vezes imprescindíveis em nossas vidas, na produção de nossas estruturas e até mesmo na fabricação das verdades e das práticas políticas, científicas e burocráticas. Mas não só, a própria documentação é vista como parte fundamental da produção etnográfica, entretanto, esta por muitas vezes é desprezada (LATOUR, 2011). E aqui cabe salientar que o processo de documentação é partilhado não apenas pelos pesquisadores, agentes governamentais ou forças oficiosas, mas essa prática tem sido reivindicada também pelos sujeitos que “são” pesquisados, co-criando instrumentos de narrativas que escapam à observação participante e muitas vezes a própria etnografia.

Já Matthew Hull (2012) em “*Documents and Bureaucracy*”, chama a atenção para o fato de a antropologia ter demorado algum tempo para perceber nos documentos burocráticos uma forma importante e fundamental enquanto fonte de informação devido ao seu caráter usual, ora ridículo, ora óbvio. Todavia, de acordo com seu artigo, documentos não são simplesmente formas de organizações burocráticas, “mas são constitutivas de regras

burocráticas, ideologias, conhecimentos, práticas, subjetividades, objetos, resultados e até as organizações de si mesmos.” (HULL, 2012) e, portanto, os documentos recuperam um tônico da organização social, recriando, por assim dizer, materialidades e disputando narrativas.

Cabe aqui tomar a antropologia dos arquivos e dos documentos enquanto exemplo metodológico, mas não enquanto exemplo absoluto na construção da dissertação, mas sim complementar ao já detalhado processo de revisão bibliográfica de temas que circundam os conflitos e desastres ambientais no Brasil e no mundo, além da investigação conceitual e do aprofundamento teórico. Essa dissertação não pretende ser um trabalho estrito de antropologia dos documentos, mas encontra nessa área uma fonte de inspiração e ideias. Pretendo aqui, juntamente com os documentos e os arquivos sobre o rio Doce, sobre o rompimento da barragem de Fundão, arquivos esses oficiosos e não-oficiosos, produzidos por órgãos governamentais, por empresas privadas, por ONG's, por juristas e principalmente pelos próprios atingidos, ser capaz de construir uma narrativa que abarque os mundos que antes foram equacionados no projeto de mestrado, e visualizar nestes mundos a materialidade neles tratadas e as disputas enclausuradas em seus papéis.

A prática dos estudos de arquivos e documentos não substituem o trabalho de campo, mas apontam um outro caminho, talvez não o caminho ideal, mas o caminho possível diante do atual cenário.

PRIMEIRO CAPÍTULO

[Mineração enquanto infraestrutura, minério enquanto substrato]

A mineração tal como nos é apresentada no cenário nacional e também internacional é um dos grandes motes que viabilizam o substrato, a manutenção e co-criação do mundo moderno, do ocidente e de suas infraestruturas. Entretanto, como foi apresentado na introdução, a mineração também é parte integrante desse projeto colonial de destruição de mundos, fazendo parte fundamental desta máquina de destruir mundos (STENGERS, 2018) que faz do ocidente, o ocidente. Antes de nos atermos as questões mais teóricas e as fundamentações sobre a produção de vida e também produção de morte que está em jogo no desastre de Mariana/Rompimento da Barragem de Fundão, o objetivo deste primeiro capítulo é o de entender a materialidade primeira da mineração.

De maneira geral, neste primeiro capítulo observo como a mineração constitui-se enquanto parte fundamental, isto é, infraestrutura, para a constituição do mundo moderno, do Ocidente; demonstro através de constatações geológicas a diversidade mineral brasileira e os interesses mundiais sobre tais reservas minerais; sobre as formas últimas do extrativismo (neoextrativismo) e a crise dos minérios de 2008; sobre as variações que regulam os preços das *hard commodities* e de que forma isso influencia o setor da mineração brasileira; mais adiante apresento o contexto histórico da mineração, os métodos de construção das barragens de rejeitos; e finalmente faço um panorama geral sobre o rompimento da barragem de Fundão e suas causas e consequências jurídicas, econômicas e ambientais. Em suma, aqui observo de que forma a mineração se dobra sobre ela mesma, sendo parte fundamental da infraestrutura moderna, ao mesmo tempo que fornece substrato (minérios) para a constituição desta e de suas diversas outras infraestruturas, condicionando a existência material ocidental as suas formas e técnicas extrativistas primeiras.

Já segundo capítulo procuro abordar o território enquanto ponto de inflexão entre afetividade, produção de vida e formas distintas de habitar a terra, e de que forma o movimento da geologia extrativista e da mineração – através do tratamento de “acidentes de barragens” dentro do âmbito nacional –, possibilita o entendimento da destruição do território afetivo enquanto inaugurador de uma “maquinação do mundo” (WISNIK, 2018) que faz do Ocidente uma máquina, constituindo por assim dizer a destruição de outros mundos (STENGERS, 2018) e fazendo com que o destino mineral geológico se efetive através de uma política colonial que transforma pedras em lucro, corpos em substrato mineral, estabelecendo uma dívida impagável (SILVA, 2020) com aqueles que testemunharam a destruição de seus mundos-territórios e ainda assim persistem. Com isso, meu objetivo de um

lado é tornar evidente uma política de destruição de mundos que se traduz pela recorrência dos acidentes com barragens no contexto nacional, e de outro lado mostrar como Minas Gerais está completamente arraigada de seu destino mineral, evidenciado através da poética drummondiana que atrela a atividade da mineração com o território itabirense, esse microcosmo mineiro fadado a destruição.

E no terceiro capítulo e última parte, relaciono o antropo-cego (de la CADENA, 2018) ao rompimento da barragem de Fundão, enquanto um exercício bélico moderno que para além de destruir territórios-mundos e inter-relações, também destrói a possibilidade das existências outras de gentes que ocupam estes territórios e ignoram a separação de suas ontologias em regimes duais, de natureza e cultura. Com isso, retomo a expropriação colonial e a flexiono enquanto ponto de partida desta “história [colonial] miserável” (KRENAK, 2019) que dá à forma jurídica econômica do capital, que continua a explorar violentamente tudo aquilo que não se apoia nos pilares ocidentais da separabilidade, determinabilidade e sequencialidade.

Após compreender o rompimento da barragem de Fundão enquanto parte dessas consequências últimas que a necropolítica (MBEMBE, 2018) brasileira tece; a mineração como parte fundamental do Brasil enquanto consolidação de uma experiência colonial de sucesso; relacionar a mineração juntamente com as empresas privadas e com a União como constituidora de um exercício bélico ou, uma guerra silenciosa que é travada pelo Estado neoliberal em nome do bem comum, denominada antropo-cego (de la CADENA, 2018). Por fim, proponho uma *geologia mineral* fundamentada onto-epistemicamente por todos as entidades e práticas mundificadoras que negam repetidamente os enlaces dos ditames modernos.

1. Mineração enquanto infraestrutura, minério enquanto substrato

1.1. Mineração, minérios, soberania nacional e jurisprudência

A sociedade de risco, que alguns chamam de sociedade pós-moderna, implica a assunção de alguns riscos pela sociedade em prol de atividades que podem propiciar os recursos inerentes à vida moderna e todo o conforto proveniente. Nesse contexto, como uma atividade de base fortemente desenvolvida na modernidade, a mineração desponta no Brasil como de suma importância para o desenvolvimento nacional, destacando-se pela sua significância na formação do Produto Interno Bruto (PIB) do país. (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.1)

Pensar a constituição do mundo moderno sem a presença da mineração é algo impossível, a mineração permite construir ferramentas, veículos, cidades, comunicações, equipamentos elétricos e eletrônicos, computadores, cosméticos diversos, enfim, uma variedade de materialidades diversas, sem a mineração a existência das grandes cidades e do mundo que nos é projetado dia-a-dia não seria possível de forma alguma, o que também não implica dizer que a mineração é benéfica e seus impactos ou que o progresso pelo progresso também o é, mas é inegável a inviabilidade de conceber este mundo sem a atividade mineradora.

A crosta terrestre de acordo com Nascimento e Silva (2018) é composta majoritariamente por vários tipos de óxidos, silício e alumínio, “estando o ferro em sua quarta colocação”. Aqui iremos nos debruçar principalmente sobre o ferro (considerando o rompimento da barragem de Fundão e as atividades principais de mineração do Complexo de Germano). O ferro é encontrado na formação de diversos minerais, mas nem todos os minerais possibilitam sua exploração econômica, quando algum mineral possibilita sua extração econômica, estes se tornam minérios. Para que os recursos minerais sejam extraídos é necessário “escavar a terra”, pois a maioria dos minérios se encontra em camadas subjacentes do solo. Dito isto, a mineração moderna é inerentemente uma atividade violadora do meio ambiente, tendo em vista que para se alcançar um determinado local onde se queira minerar é necessário utilizar de meios tecnológicos de extração que acarretam (em maior ou menor medida) a destruição biótica e contaminação local.

Nem toda reserva de minérios é passível de ser explorada, antes de se iniciar um empreendimento de mineração é fundamental que se conheça com antecedência as jazidas existentes, para que a partir desse ponto se faça estudos de viabilidade econômica (principalmente) e de extração (técnica) desse potencial de reserva mineral.

Se as ocorrências minerais, ou depósitos minerais, demonstrarem ser potencialmente aproveitáveis no presente ou no futuro, são então denominados recursos minerais. Se estudos adicionais comprovarem a viabilidade técnica e econômica deste reaproveitamento, ou de parte(s) deles, este passa a ser denominado reserva mineral. (PINTO; SALUM, 2017, p.18)

Após as descobertas das jazidas são feitos uma série de estudos chamados prospecção, são estudos que tem como objetivo entender se o mineral é aproveitável, ou em termos menos técnicos, um estudo que quantifica a natureza e que possui em seu fim último a obtenção de lucro juntamente com a extração dos minérios. Após a prospecção estuda-se a viabilidade

econômica e de extração (técnica), e só a partir desse momento tem-se uma reserva mineral pronta para ser explorada pelas mineradoras.

O Brasil possui uma grande diversidade geológica, de acordo com o relatório de pesquisa “Diagnóstico dos resíduos sólidos da atividade de mineração de substâncias não energéticas” (IPEA, 2012, p.10), são produzidos cerca 80 substâncias minerais não energéticas, dentre o minério de ferro, alumínio (bauxita), manganês, calcário, titânio, fosfato, ouro, estanho, nióbio, níquel, zinco, etc. Com base nisso, devemos ter em mente que o controle de concessão da atividade de mineração está sob o regime de autorização jurídica da União, sendo esta a responsável pelos mecanismos e controle de poderes desta atividade.

De acordo com Nascimento e Silva (2018) o regime jurídico se encontra no artigo 176 da Constituição da República - CF/1988:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§ 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do Poder concedente.

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. (BRASIL, 1988)

Nascimento e Silva (2018) também nos chama atenção para o fato da União deter o domínio sobre os recursos minerais, além do já referenciado regime de concessão, o Estado faz desde o Código de Mineração, decreto-lei n.227/1967 (BRASIL, 1967) as concessões de pesquisa e lavra por meio do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que após a lei n.13.575/2017 (BRASIL, 2017) é extinto, substituído pela Agência Nacional de Mineração (ANM) que começa a ser a responsável por essas atribuições.

É válido lembrar também que o conhecimento geológico do Brasil, do território nacional, de seus recursos minerais, é de interesse principalmente da União, uma função propriamente do Estado, pois é este que vai gerir a segurança nacional, os interesses em possíveis investimentos e o gerenciamento dessas reservas naturais que, por sinal são reservas

finitas¹⁸, recursos não renováveis, que demoraram milhões e milhões de anos para serem formados nas camadas de solo subjacentes, ou seja, recursos que são esgotáveis e que acabarão, em algum momento, com a exploração massiva da mineração.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2016) é sabido que de todo o PIB (Produto Interno Bruto) a atividade de mineração corresponde aproximadamente a 5% desse total, e a extração de minério de ferro representa 75% das atividades mineradoras no país. Em 2015 a participação desse setor no PIB aumentou 0,8% em comparação com os dados do IPEA (2012), onde a correspondência era de 4,2% –, ainda segundo o IPEA (2012) 20% dessa produção seja destinada à exportação –. Com base nesses dados, podemos afirmar que o Brasil é um país que produz grandes quantidades de *commodities*¹⁹, mas não só, como também o mercado global é regulado pelas *commodities* e suas flutuações, fazendo com que o preço dos minérios seja ciclicamente gerido por grandes flutuações.

Ou seja, os preços das matérias-primas (minérios) variam de acordo com a necessidade ou não-necessidade de mais ou menos minérios, marcando o setor da mineração como sendo de “alto risco”, pois a produção nacional fica refém das oscilações dos mercados internacionais criando ciclos de intensa mineração, quando há uma alta demanda, e em contrapartida também criando ciclos de uma demanda menor, como exemplo temos “os anos 2000 como os do *boom* das *commodities* minerais, a crise de 2008 e até meados dessa décadas – em 2015 – com oscilações, mas com recuperação da procura por autorização de pesquisa mineral.” (PEREIRA, 2016, p.42) Essas cadeias de produção instáveis juntamente com a crise do neoliberalismo nos anos 2000, marcada por um movimento de “desestatização, privatização, transnacionalização, abertura econômica, liberalização financeira e comercial [...]” (PEREIRA, 2016, p.39) abre caminho para um neodesenvolvimentismo que se funda nessa crença do crescimento econômico como “meio de promoção do bem-estar social”, mas que em última instância é identificado pelo crescimento das desigualdades, a destruição do meio ambiente, a supervalorização da economia em detrimento dos seres humanos e também da fauna e flora, e em última instância

¹⁸ “Há estimativas (RELLER; GRAEDEL, 2006; BLOODWORTH; GUNN, 2012) de que, às taxas atuais de consumo, as reservas de cobre e de urânio cheguem à exaustão nos próximos 60 anos; as de chumbo e de antimônio, dentro de 30 anos; metais mais raros podem esgotar-se em menos de 20 anos.” (TOTARO, 2016, p.66)

¹⁹ “[...] produto comercializável, normalmente sem transformação, uma matéria-prima.” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.16)

forja estratégias neoextrativistas, juntamente com a expansão da demanda de *commodities* no mercado internacional.

O neoextrativismo se caracteriza mesmo como uma face do modelo de desenvolvimento cujo enfoque é o crescimento econômico baseado na apropriação de recursos naturais, com cadeias produtivas curtas (extração, transporte e eventual processamento) e pouco diversificadas, com sistemas transnacionais de transporte e com inserção internacional de forma subordinada à globalização. Nesse percurso, sem o potencial empregador das indústrias de transformação mineral e metalúrgica, em específico, os níveis de emprego direto tendem a se reduzir. A equação simples demonstra que há dinamismo econômico dependente e aprisionado pelo vetor de desenvolvimento da economia minerária, refém das oscilações dos mercados internacionais de *commodity* mineral. (PEREIRA, 2016, p.40)

Acabando no fim, sendo um gerador de desigualdades, de desemprego e da devastação ambiental. Em um primeiro momento com o mercado aquecido as atividades das mineradoras geram empregos para uma parcela considerável da população, construindo relações de aquecimento da economia nas cidades instaladas e em seus arredores, empregando moradores, e estabelecendo novos fluxos migratórios, mas também debilitando o valor do imóvel considerando as zonas de riscos da atividade mineradora, fragmentando e desterrando relações territoriais que escapam à lógica da quantificação da natureza e da apreensão do capital que visa apenas o lucro. E em um segundo momento com o mercado em recessão, para além da destruição de biomas, há também demissões em massa, desvalorização dos imóveis, desterritorialização de populações tradicionais e originárias, contaminação das águas, etc. Sem contar a tendência de desvalorização (ANEXO A) da matéria-prima nacional apresentada que se encontra aprisionada nesse ciclo dos mercados de *commodities*, sofrendo uma reversão da especialização, onde a indústria brasileira se dedica exclusivamente ou majoritariamente a produção de matéria-prima vendendo-a por um preço menor, e comprando de outros países este produto já “refinado” em indústrias tecnológicas de transformação a preços maiores.

Posteriormente abordarei mais especificamente as consequências últimas do neoextrativismo, pensando a exemplo do complexo Germano e o rompimento da barragem de Fundão, e também das populações atingidas.

1.2. Contexto, barragens e produção de rejeitos

De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2016) no relatório de "Gestão e Manejo de Rejeitos de Mineração" durante a maior parte da história da

mineração no Brasil e no mundo, a extração de minerais aconteceu de forma indevida, pois as disposições de resíduos, tanto os estéreis, quanto os rejeitos não eram armazenados corretamente, inicialmente estes eram descartados diretamente no meio ambiente. A cerca de 300 anos atrás, no primórdio da mineração brasileira, a mineração de elementos como o ouro e o diamante despejou uma quantidade significativa de contaminantes no solo, nos leitos dos rios, nos lençóis freáticos e assim por diante. É também válido lembrar que apesar de toda essa contaminação e destruição biótica, ainda assim a atividade mineradora era irrisória em comparação com dados que temos atualmente.

Com o acontecimento da Revolução Industrial a demanda por minérios/insumos minerais cresce exponencialmente, devido a introdução da força a vapor e toda a maquinaria que utilizava dessa força motriz, a demanda crescente pelas substâncias minerais enquanto combustível torna-se vital para a economia mundial. Com isso, há um aumento considerável na produção de estéreis e de rejeitos, consequentemente aumentando os níveis de contaminação dos solos, dos lençóis freáticos e das cabeceiras de rios, etc. Ocorrendo a necessidade da construção de barramentos e diques de contenção numa tentativa de desacelerar a contaminação do bioma.

O desenvolvimento tecnológico que se seguiu àquela Revolução, aumentou ainda mais a habilidade de minerar substâncias com baixo teor mineral, resultando na produção ainda maior de rejeitos, com cada vez menor granulometria. Entretanto, as práticas de disposição de rejeitos permaneceram inalteradas e, como resultado, mais rejeitos estavam sendo depositados e transportados para distâncias cada vez maiores, das fontes geradoras para os cursos d'água, lagos e oceanos. (IBRAM, 2016, p.12)

Como exemplo deste crescimento tão exacerbado da produção mineral no mundo, mas principalmente no Brasil, eu trago no ANEXO B uma tabela do IBRAM elaborada juntamente com o antigo DNPM (atual ANM) sobre a evolução da produção de minério de ferro nos estados de Minas Gerais e do Pará, compreendendo o período de 1985 a 2015. É válido ressaltar que Minas Gerais é responsável por 51,6% e o Pará por 32% da produção nacional de minério de ferro no Brasil, e que os estados de MG e PA, receberam no período de 2014 a 2018 respectivamente 41,80% e 21,93% de todo o investimento nacional (US\$ 53,6 bilhões) em mineração, incluindo infraestrutura e logística e estudos de viabilidade econômica e técnica (ANEXO C).

Podemos apontar que entre 1985 e 2015 a produção de minério de ferro em Minas Gerais passou de aproximadamente 125.000 milhões toneladas/ano para aproximadamente 275.000 milhões toneladas/ano; no Pará de 0 milhões toneladas/ano para

um pouco mais de 100.000 milhões toneladas/ano; e de forma geral o Brasil passou de 125.000 milhões toneladas/ano para 400 milhões toneladas/ano. Somos então capazes de observar que só no ano de 2015 a produção destes estados somadas correspondem a aproximadamente 375.000 toneladas/ano de um total de produção nacional de ferro de aproximadamente 400.000 milhões toneladas/ano, evidenciando uma tendência de crescimento na produção de minério de ferro, apesar de eventuais quedas, e também uma desvalorização oscilante no preço das *commodities* minerais, como é possível ver no ANEXO A. Ao que parece, conforme indicado por Pereira (2016, p.42) o ciclo de desvalorização dos preços das *commodities* está chegando ao seu fim, o mercado demonstra sinais de recuperação e há uma “recuperação da procura por autorização de pesquisa” documentada por novas autorizações de pesquisa da DNPM (ANM) e também de novas concessões de lavras por ano.

Dito isto, existe a necessidade de perscrutar de modo mais atenciosos alguns pormenores da atividade mineradora. A mineração gera para além de seu objetivo final de produzir minérios (tais quais: ferro, alumínio, manganês, etc.), uma série de outros resíduos, dentre esses resíduos são gerados: pneus, óleos, graxas, substâncias químicas, etc. Nascimento e Silva (2018) nos informa que existem dois tipos de resíduos sólidos decorrentes da própria extração do mineral, um chamado estéril e outro chamado rejeito.

Estes resíduos, de modo geral, podem ser pilhas de minérios pobres, estéreis, rochas, sedimentos, solos, aparas e lamas das serrarias de mármore e granito, as polpas de decantação de efluentes, as sobras da mineração artesanal de pedras preciosas e semipreciosas – principalmente em região de garimpos – e finos e ultrafinos não aproveitados no beneficiamento. Os outros resíduos resultantes da operação das plantas de mineração são, em geral, os efluentes das estações de tratamento, os pneus, as baterias utilizadas nos veículos e maquinários, além de sucatas e resíduos de óleo em geral, cuja disposição se dá em locais e forma a eles adequados. (IBRAM, 2016, p.14)

O estéril ou estéreis são resíduos gerados através da extração e não costumam possuir valor econômico algum, são partes de uma jazida “que não apresenta minério ou cujo teor de minerais ou elementos úteis esteja abaixo do teor de corte, não podendo ser aproveitada como minério bruto ou na planta de tratamento ou de concentração mineral.” (WINGE, 2001-2020 *apud* ANA, 2020), são armazenados em pilhas ou massas de estéril ao entorno da cava de mineração (ANEXO D).

Já os rejeitos são oriundos do processo de beneficiamento²⁰ das substâncias minerais, o rejeito para as mineradoras é um material que não pode ser reusado²¹, não sendo aproveitável e constituindo um dos grandes problemas da atividade de mineração devido a necessidade ambiental de seu correto armazenamento, e também devido ao aumento exponencial da atividade de mineração no mundo. Se o estéril é um material costumeiramente seco e não tóxico, os rejeitos são úmidos e armazenados convencionalmente em barragens de rejeitos (ANEXO E).

Não irei me debruçar aqui sobre as especificidades das pilhas de estéril, mas sim sobre as barragens de rejeitos, as formas de armazenamento, os métodos de construção de barramentos e os impactos destes sobre o meio ambiente.

De acordo com Espósito (2000 *apud* IBRAM, 2015) existem os rejeitos com granulometria fina, estes são chamados lama; e os rejeitos de granulometria grossa (acima de 0,075mm), estes são chamados granulares. Tendo em vista a variabilidade “geotécnica, físico-químicas e mineralógicas”, há também diferentes modos de descartá-los.

O descarte pode ser na forma a granel (transportados por meio de caminhões ou correias transportadoras), ou na forma de polpa (mistura de água e sólidos), transportada por meio de tubulações com a utilização de sistemas de bombeamento ou por gravidade.

De forma geral, pode-se dizer que os rejeitos podem ser dispostos em minas subterrâneas, em cavas exauridas de minas, em pilhas, por empilhamento a seco (método *dry stacking*), por disposição em pasta ou em barragens de contenção de rejeitos. (DUARTE, 2008, p.6)

A escolha de um ou outro método varia de acordo com o modo que foi feita a mineração, dependendo do tipo de rejeito; dos contaminantes presentes no rejeito; da densidade do rejeito, a granulometria do rejeito; das condições topográficas da região e da prejudicialidade do rejeito no bioma. Vamos nos ater a utilização do método de barragens de rejeitos, pois foi a utilizada no Complexo de Germano o que culminou no rompimento da barragem de Fundão, além de ser um dos métodos mais utilizados nacionalmente e internacionalmente, principalmente pelo seu baixo custo de empreendimento.

As barragens de rejeitos podem ser construídas com o material próprio da atividade mineradora, podendo ser solos, estéreis ou mesmo o próprio rejeito. Segundo

²⁰ O beneficiamento é um processo que transforma as rochas extraídas (minério) da mineração em matéria prima para a indústria, aumentando o teor dos minerais importantes para a indústria em questão, adicionando valor e aprimorando a qualidade do minério extraído.

²¹ “Importa dizer que este último conceito é algo mutável, pois à medida que surgem novas tecnologias, o rejeito não que não tem reuso pode passar a tê-lo, transformando-se em resíduo.” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.21)

“Davies & Martin (2000), o grande volume de rejeitos gerados, condicionados aos custos da disposição, faz com que seja atrativa a utilização destes para a construção das próprias barragens de contenção, desde que algumas premissas sejam seguidas” (*apud* DUARTE, 2008, p.7) isto é: a separação da fração fina e grossa, o controle da granulometria, utilização de sistemas de drenagem eficaz, compactação dos rejeitos aumentando assim sua densidade e resistência, etc.

De início é construído um dique com o material escolhido para a formação da barragem, este dique tem a função de conter os rejeitos ali depositados, conforme a vida útil da barragem é estendida e a quantidade de rejeitos depositados aumenta, a barragem passa por um processo de alteamento onde novas camadas são dispostas em cima do dique originário. Existem três diferentes métodos para a construção de barragens de rejeitos, estes são: montante (a); jusante (b); e linha de centro (c).

- a) O barramento de montante (ANEXO F) se caracteriza pela utilização de um dique de partida feito de material argiloso ou rochas compactadas, o rejeito então é lançado em direção ao montante (no sentido contrário ao fluxo da água) da linha de simetria do dique (de partida), formando a praia de deposição, que por sua vez se tornará parte da nova fundação e eventualmente fornecendo material de construção para o próximo alteamento (uma espécie de novo dique de partida) é necessário salientar que para o maciço ser construído a barragem necessita de um rejeito mais espesso, grosso. (IBRAM, 2016; Nascimento e Silva, 2018; TOTARO, 2016; DUARTE, 2008)
- b) O barramento de jusante (ANEXO G) se caracteriza também pela utilização de um dique de partida feito de solo ou rochas compactadas, em que os alteamentos são feitos a jusante (no sentido do fluxo da água), ou seja, o corpo da barragem diferentemente da barragem de montante construído através de alteamentos sucessivos, aqui vai ser construído de forma subsequente. (IBRAM, 2016; Nascimento e Silva, 2018; TOTARO, 2016; DUARTE, 2008)
- c) O barramento de linha de centro (ANEXO H) se caracteriza como uma técnica híbrida, também chamada de alteamento para jusante, O alteamento é realizado de forma vertical (nem no sentido, nem contrário ao fluxo da água), estando o eixo vertical dos alteamentos convergente com o eixo do dique de partida. (IBRAM, 2015; Nascimento e Silva, 2018; TOTARO, 2016; DUARTE, 2008)

Cada um desses métodos de barramentos tem suas especificidades, seguridades e custos. O método de barramento de montante (a) é em comparação aos outros mais antigo, simples e econômico, pois permite assim a menor relação entre volumes de areia/lama (TRONCOSO, 1997, *apud* IBRAM, 2016), mas em compensação também é o método com maiores riscos, pois existe um baixo controle em sua construção, sendo os alteamentos feitos sobre materiais depositados que não se encontram consolidados na praia de rejeitos, tendendo a apresentar uma baixa resistência e uma maior disposição a liquefação por carregamentos dinâmicos e estáticos, devido à dificuldade na implementação de um sistema de drenagem eficiente, gerando uma série de problemas estruturais neste tipo de estrutura (ARAUJO, 2006, *apud* IBRAM, 2016); já o método de barragem de jusante (b) apresenta um maior controle estrutural, pois nenhum alteamento é construído sobre uma praia de rejeitos onde os materiais ainda não se encontram consolidados, para além disso existe a possibilidade de implementá-lo em áreas de atividade sísmica, e a construção de um sistema de drenagem durante a construção da barragem, permite um maior controle estrutural aumentado por sua vez a estabilidade, em contraposição este método apresenta maiores custos para sua implementação, ocupando também uma área muito maior. (ARAUJO, 2006, *apud* IBRAM 2016); por último o método de barragem de linha de centro (c) enquanto um híbrido tenta apresentar melhorias presentes nos dois métodos anteriores, ao mesmo tempo que minimiza suas desvantagens, este por sua vez mantém e amplia a utilização de zonas de drenagem internas e controle de saturação, possibilitando sua instalação em locais com intensa atividade sísmica. (ASSIS & ESPÓSITO, 1995, *apud* IBRAM, 2016)

Para além das preocupações com os modos possíveis de armazenamento dos rejeitos provenientes da atividade mineradora, existe uma preocupação primeira ainda que é justamente a utilização da água para tal atividade.

Sabe-se que todo processo minero metalúrgico é movido pela água, desde as etapas iniciais de prospecção mineral, seguidas pela lavra, metalurgia extrativa, fluindo pelos processos hidrometalúrgicos necessário à concentração dos minérios, como a moagem, classificação granulométrica, concentração gravítica, flotação, lixiviação, desmagnetização, consumindo grande quantidade de água e necessitando cada vez mais do desenvolvimento ou aprimoramento de técnicas inovadoras para seu reaproveitamento ou reciclagem e recirculação (CIMINELLI, et al., 2006 *apud* FERNANDES, 2016, p.87)

O volume de água utilizado para a mineração dependerá muito do minério em questão, uma extração de minério de ouro consome uma quantidade muito maior de água que o minério de ferro, por exemplo. A questão que nos é colocada é que a demanda pela água tem se tornado

cada vez maior, assim como a própria atividade de mineração, dado isto, “observa-se uma crescente competição pelo uso da água” (ANDRADE, 2016, p.98), onde os recursos hídricos são alvos de disputas por diferentes setores da sociedade, setores como o consumo humano, agricultura e dessedentação animal (considerados prioritários), em contrapartida com os setores de empreendimentos de cunho produtivista.

Infelizmente, devido aos poderes políticos e econômicos envolvidos, muitas vezes os usos prioritários não têm seu consumo assegurado pelos gestores públicos, que permitem a maior disponibilidade hídrica para empresas enquanto a população passa por situações de escassez. (ANDRADE, 2016, p.98)

Conclui-se então que as atividades do dia-a-dia (rotineiras) da mineração causam uma série de prejuízos, desequilíbrios e destruição ambiental, podemos notar isso relacionado tanto ao uso da água, quanto ao armazenamento de rejeitos em barragem de rejeitos e também de estéreis, sem contar na própria atividade mineradora em si. Dentre esses impactos estão a destruição da vegetação local; alterações nos lençóis freáticos; alterações também no ciclo hidrológico da região impactada; secamento dos cursos d’água drenados.

Em decorrência da remoção da vegetação em regiões de mineração, a taxa de evapotranspiração é drasticamente reduzida, diminuindo a umidade do ar e o nível das precipitações. Por outro lado, o afloramento das águas subterrâneas é essencial para a manutenção da vazão dos corpos d’água superficiais, da mesma forma que a infiltração da água nos solos e fundos de rios garante a manutenção dos reservatórios subterrâneos, através de um grande equilíbrio dinâmico. Assim, os cursos d’água superficiais também são fortemente impactados quando ocorre rebaixamento de lençol para formação de lavra, levando a alterações negativas em todo o ciclo hidrológico (ANDRADE, 2016, p.98-99)

Poluição causada por substâncias inerentes à atividade de mineração, tais como: óleos, graxas e metais pesados; etc.

Estudos mostram que solo, água e plantas em regiões próximas à área de mineração podem ser contaminados por metais pesados, como arsênio, mercúrio, cobre, manganês, alumínio, ferro, zinco, níquel, cromo, chumbo e cobalto (ABDUL-WAHAB; MARIKAR, 2012)). Essa contaminação ocorre quando os metais presentes na água de drenagem ou de processo, sendo transportados para os cursos d’água. (ANDRADE, 2016, p.99)

Sem contar os problemas advindos das necessidades estruturais da mineração, como a construção e manutenção de estradas, barragens, minas a céu aberto e a própria disposição de rejeitos e estéreis. Em última consequência, os problemas decorrentes dos acidentes e rompimentos estão intimamente atrelados as mineradoras e seus focos em retorno financeiro intensificando ainda mais os impactos provenientes de tal atividade.

1.3. Minas Gerais, Complexo de Germano e o Desastre de Mariana

Antes de nos atermos as consequências mais imediatas do rompimento da barragem de Fundão, é necessário nos atermos aos impactos morfológicos advindos do intenso histórico da atividade mineradora em Minas Gerais, mais especificamente no Quadrilátero Ferrífero.

O Quadrilátero Ferrífero é uma região que produz grandes quantidades de minerais, ficando especificamente na porção sul de Minas Gerais, estando entre os municípios de Itabira, Mariana, Ouro Preto e Santa Bárbara, sua área corresponde a um total de aproximadamente sete mil quilômetros quadrados e os minérios produzidos são: minério de ferro (concentrado em torno de 60% da produção nacional), manganês, alumínio, níquel e ouro nativo. Esta região é considerada uma das maiores províncias polimineriais do planeta (VERVLOET, 2016).

Dado isto, não por acaso o Complexo Industrial de Germano se encontra na Serra do Caraça, no município de Mariana, sendo um dos muitos polos de mineração que existe na região denominada de Quadrilátero Ferrífero, este complexo pertence a mineradora Samarco, que por sua vez é controlada pela Vale S.A e a BHP Billiton (anglo-australiana).

A Serra do Caraça situa-se na porção leste deste quadrilátero caracterizando o chamado Sinclinal de Alegria, estrutura formada por rochas dobradas do Supergrupo Rio das Velhas (rochas de origem vulcânica e sedimentar) e Supergrupo Minas (rochas de origem sedimentar) (VERVLOET, 2016, p.95)

Essas rochas do Supergrupo Rio das Velhas e do Supergrupo Minas presentes no Quadrilátero Ferrífero demoraram de milhões a bilhões de anos para serem formadas. De acordo com Dorr II (1969) e Marshak e Alkmim (1989) (*apud* VERVLOET, 2016, p.94), essas rochas “foram transformadas em rochas metamórficas em função de diversos ciclos orogênicos superpostos, destacando-se a Orogênese Transamazônica (2 bilhões de anos atrás) e a Orogênese Brasileira (600-550 milhões de anos atrás)”, processos estes advindos da compressão de placas tectônicas, produção de dobramentos, falhamentos e modificações nas

texturas originárias dessas rochas, criando assim estruturas em formato retangular caracterizando as muitas serras do Quadrilátero Ferrífero, localizadas nas regiões de Mariana, Ouro Preto, Santa Bárbara e Bento Rodrigues. (VERVLOET, 2016)

A paisagem das regiões de Bento Rodrigues, vale do rio Gualaxo do Norte, vale do rio Carmo, vale do rio do Doce, serra do Caraça e outras proximidades, já sofrem alterações consideráveis há décadas devido a atividade mineradora que se constituiu historicamente nestas localidades. Vervloet (2016) nos traz (ANEXO I) um mapa geomorfológico da região do Quadrilátero Ferrífero pré-rompimento da barragem de Fundão, neste mapa é possível ver como a mineração impacta a constituição morfológica, avançando sobre os topos de morros, descaracterizando as regiões serranas e escarpas fisiogeográficas, além claro, de remodelando a paisagem distribuindo de um lado pilhas de estéreis e do outro barragens de rejeitos, transformando o meio ambiente não só superficialmente em sua paisagem, mas também estruturalmente.

Ainda é possível ver (ANEXO I) o tamanho da extensão da atividade mineradora em primeiro plano, na legenda do mapa é feita a separação entre as formas antrópicas de uso do território e as formas de relevo geológicas. Dentre as formas antrópicas, temos disposto pelo mapa: lagos artificiais (azul), áreas de recomposição ambiental (em branco), frentes de lavra (em cinza escuro) e depósitos/barragens de rejeitos e minérios (em cinza claro), com base nisso, ainda é possível observar que as barragens e os depósitos juntamente as frentes de lavra tomam uma parcela considerável do quadrante noroeste do mapa. Tratando-se “de intervenções que ocasionam, além das mudanças na morfologia da estrutura superficial da paisagem, impactos sobre os ecossistemas hídricos e sobre a vegetação da Floresta Atlântica, uma vez que altera profundamente essa estrutura.” (VERVLOET, 2016, p.103) Isso também pode ser observado entre as figuras C, D, E, que representam as atividades antrópicas e, respectivamente os seguintes locais: pilhas de rejeitos de minério na Serra do caraça (C); barragem de Germano (D); as minas de Timbopeba e de Germano (E), ambas inativas, e com seu processo de recomposição topográfico interrompido/fracassado.

Para além da degradação da morfologia fisiogeográfica nas serras, montanhas e morros, existe também a degradação dos cursos d'água e dos vales dos rios, Matsumura (1999, *apud* VERVLOET, 2016) constatou em sua pesquisa uma correlação entre o ph básico do sistema hídrico da região de Mariana e Ouro Preto com os produtos químicos (sais de amina e soda cáustica) utilizados no processo produtivo da Samarco; já Guedes et al. (2005

apud VERVLOET, 2016, p.106) constatou “altas concentrações de óxido de ferro hematita e magnetita ao longo desse trecho do rio (Piracicaba), próximo aos complexos da Vale e Samarco”, relacionando-as com as atividades de mineração localizada aos arredores da Serra de Caraça; já Rodrigues *et al* (2015 *apud* VERVLOET, 2016, p.106) e Rodrigues (2015 *apud* VERVLOET, 2016, p.106) “construíram um excelente mapa geoquímico de distribuição desses elementos na bacia, desde a sua nascente principal até sua foz no rio do Carmo [...] encontrando índices elevados de concentração de ferro ao longo de toda a bacia”.

Nos indicando que apesar das condições lúgubres últimas, antes mesmo do rompimento da barragem de Fundão, a região e suas proximidades sofriam de uma intensa degradação ambiental, não restando dúvidas sobre a correlação da intensa exploração mineral para com as mudanças físico-químicas que acontecem nos territórios minerados, em suas paisagens, na composição de suas águas e modificações morfológicas que demoraram entre milhões e bilhões de anos para serem implementados e agora estão sendo desfeitos em um piscar de olhos pela ação antrópica. (TSING, 2017, *passim*)

•••.

O Complexo Germano até o momento do rompimento, possuía três barragens que tinham como função armazenar os rejeitos gerados através do beneficiamento de minérios. Estas são: “Germano, com capacidade de 116 milhões de metros cúbicos, Santarém, com capacidade de 7 milhões de metros cúbicos, e Fundão, com capacidade de 55 milhões de metros cúbicos.” (SALINAS, 2016, p.09)

A Samarco juntamente com a Vale e a BHP extraem nessa região o minério de ferro das formações ferríferas que pertencem ao Supergrupo Minas, estes fazem parte de um grupo, de uma unidade denominada Formação Cauê do Grupo Itabira (VERVLOET, 2016), uma das características dessa formação Itabira é o seu baixo a médio teor em ferro, fazendo com que seja necessário a utilização de água para o seu beneficiamento, e posteriormente este seja concentrado para transporte nos minerodutos até o polo industrial Anchieta. Como dito anteriormente a utilização desse método específico de beneficiamento gera uma grande quantidade de rejeitos, esses rejeitos precisam ser depositados nas barragens supracitadas (Germano e Fundão, já Santarém armazena principalmente água e sedimentos).

É necessário ressaltar que essas barragens não foram construídas simultaneamente, a barragem de Fundão foi a última, concluída em 2007, compreendendo o período do *boom* das *commodities* que se encerrou com o ciclo da crise de 2008. Existem

dois motivos referidos para a construção de Fundão, sendo estes “o início de funcionamento de uma nova usina de concentrador de minério e a previsão de encerramento das atividades da Barragem de Germano para o ano de 2009 (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2005 *apud* SALINAS, 2016, p.09).

Me debruçarei especificamente sobre a barragem de Fundão, sua estrutura, composição e causas para seu rompimento posterior.

Foi adotado na construção de Fundão o método de barragem de disposição de rejeitos de alteamento a montante, que como já dito anteriormente é o método preferido das mineradoras devido ao seu baixo custo.

O método a montante é o mais antigo, simples e econômico método de construção de barragens. Sua etapa inicial consiste na construção de um dique de partida. Após esta etapa, os rejeitos são depositados hidráulicamente até os reservatórios. As partículas mais densas do material, que constituem a lama, precipitam-se no fundo do reservatório, reforçando sua estrutura. Já as menos densas acumulam-se nas paredes do dique de partida e são utilizadas para filtrar a água. À medida que o rejeito é depositado na barragem, a parte sólida é decantada e a água excedente é drenada. Esta parte sólida, por sua vez, servirá de fundação para futuros diques de alteamento, estes executados com o próprio material do rejeito. O processo é repetido até atingir a cota de ampliação prevista. (SALINAS, 2016, p.11)

Nos relatórios apresentados pela Samarco, a construção de Fundão previa a construção de três diques, um dique de partida para o empilhamento de rejeitos arenosos, e dois diques que teriam como função conter a lama. O dique de partida foi previsto com altura máxima de 850 metros e os outros dois diques de contenção foram previstos com altura máxima de 920 metros (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2005 *apud* SALINAS, 2016).

O Sistema de licenciamento de um empreendimento no Brasil é trifásico, como nos informa Salinas (2016), dado isto um empreendimento com potencial de degradação ambiental só pode vir a funcionar após adquirir essas três licenças, estas são: a Licença Prévia, que tem como objetivo autorizar a sua localização, o projeto do empreendimento, a viabilidade ambiental e estabelecer requisitos e condições básicas para as próximas fases (de implementação e funcionamento); a Licença de Instalação, que autoriza a construção do empreendimento de acordo com todas as especificidades justapostas no projeto do empreendimento aprovado e suas possíveis recomendações; e a Licença de Operação, que autoriza o início das atividades deste empreendimento de acordo com todas as exigências prévias das licenças anteriores.

A Samarco solicita a Licença Prévia em novembro de 2005, mas solicita essa licença da Barragem de Fundão mediante *ad referendum*, ou seja, uma decisão que é

concedida em caráter de urgência pelo órgão máximo da administração, sem a necessidade da decisão de órgãos técnicos ou deliberativos (SALINAS, 2016). Neste caso específico a decisão cabe ao Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) do estado de Minas Gerais. Esse pedido de licença prévia prevê o funcionamento da barragem de Fundão até meados de 2022, podendo ser prolongado até 2028 para a disposição de lamas se feitas as otimizações necessárias na barragem (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2005 *apud* SALINAS, 2016)

A licença *ad referendum* da Licença Prévia é aprovada em abril de 2007, e prevê seis condições para a Samarco cumprir no prazo de dois anos, para que só assim a Licença de Instalação fosse concedida.

Dentre as condicionantes impostas à Samarco neste estágio do licenciamento, estava a apresentação de um manual de operação da barragem, de um projeto com medidas para garantir sua estabilidade e de um projeto executivo da barragem (SEMAD, PA 15/1984/054/2006, 2006 *apud* SALINAS, 2016, p.13).

Curiosamente a Samarco entra com outro *ad referendum* para a Licença de Instalação em maio de 2007, e de uma forma um tanto quanto intrigante, este *ad referendum* é concedido já em junho de 2007, e se isso ainda não fosse suficiente, Salinas (2016) indica que o FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) emite parecer técnico atestando os cumprimentos das seis condições que a Samarco deveria cumprir em um período de dois anos. Cumprimentos dos condicionantes que jamais ocorreram, de acordo com o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto.

A Samarco apresentou alguns estudos esparsos, sem nome e cara de projeto executivo, e mesmo assim o órgão ambiental concedeu a licença. O órgão ambiental não teve acesso a informações técnicas básicas, como altura da barragem, volume a ser depositado etc. Enfim, foi licenciado um cheque em branco. Até hoje este projeto não foi localizado e quando você solicita à empresa, ela não o localiza. (Depoimento em palestra, em 26 de abril de 2016 *apud* SALINAS, 2016, p.13)

A aprovação da Licença de Instalação estabeleceu o cumprimento de outras três condições, Salinas (2016) enfatiza uma dessas condições que diz respeito a apresentação de um sistema de comunicação para situações emergenciais, envolvendo por exemplo o uso de alarmes e sirenes, pois no Plano de Emergência fornecido pela Samarco não havia um sistema de informação as comunidades reféns da mineradora.

Em abril de 2008, a Samarco solicita a Licença de Operação, mas logo no mês seguinte está também solicita uma Autorização Provisória de Funcionamento com base no Decreto Estadual n. 44.8444/08, essa autorização permite o funcionamento do empreendimento antes mesmo do cumprimento das condições estabelecidas na Licença de

Instalação. Então em setembro de 2008, a Samarco inicia suas atividades em Fundão, antes do cumprimento de todas as condições impostas, sem a realização de uma auditoria técnica de segurança. E ainda em setembro de 2008 a Licença de Operação é expedida com validade de quatro anos.

Com base nessa breve contextualização é possível enxergar problemas abissais no modo como essas licenças foram aprovadas, no modo como as condições sequer foram cumpridas, no modo como o processo trifásico prosseguiu sem qualquer garantia de segurança para não só com o meio ambiente, como também para com as comunidades afetadas. E se isso não bastasse, em 2013 foi concedida a revalidação da Licença de Operação de Fundão com validade de 6 anos, sem que qualquer garantia do cumprimento dos condicionantes tivesse sido feita no período de 2008 a 2013. Salinas (2016) traz novamente o depoimento do promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, onde ele diz:

A empresa recebeu uma licença de operação com 6 condicionantes ligadas a monitoramento. Ou seja, ela recebeu uma licença para operar a barragem com tais e tais exigências de monitoramento. No momento de renovação da licença, cabe ao órgão ambiental verificar se a empresa vem cumprindo essas condicionantes para renovar a licença. Pois bem: no momento da renovação, a Samarco só apresentou para o órgão um relatório de cumprimento das condicionantes ligadas à supressão vegetal. Não apresentou nenhum documento relacionado à regularidade de monitoramento. E o órgão aceitou! Revalidou e aprovou a licença sem analisar a regularidade do monitoramento. (*apud* SALINAS, 2016, p.14-15)

Como se ainda não bastasse tamanha incongruência e ineficiência da esfera pública, ainda nos é indicado que o pedido de renovação da Licença de Operação de Fundão solicitada pela Samarco em maio de 2013 gerou discussões no COPAM, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais chegou a apresentar estudos técnicos que indicavam um risco entre a barragem de Fundão e uma pilha de estéril da Vale S/A, apontado dentre os riscos, risco de infiltração e risco de desestabilização da barragem de Fundão e para além disso, recomendando também que fosse cumprido as três condições anteriores estabelecidas pela Licença de Operação primeira.

A Samarco obtém mais uma Licença Prévia e de Instalação, em junho de 2015, mediante novamente *ad referendum* do COPAM para aumentar a altura máximo de 920 metros de altitude dos diques de contenção para 940 metros, e também para uma unificação posterior das barragens de Fundão e Germano, as duas juntas comportavam em torno de 255 milhões de m³.

Para o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, “[o licenciamento da barragem do Fundão] é uma colcha de retalhos, cheio de inconsistências, omissões e graves

equivocos, que revelam uma ausência de política pública voltada à proteção da sociedade.” (SALINAS, 2016, p.15)

Em 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão se rompe por volta das 16h, de acordo com Vervloet (2016, p.109) o rompimento liberou 60 milhões²² de m³ de rejeitos²³ de minério de ferro de Fundão. A maré de rejeitos de minério de ferro ocasionada pela ruptura de Fundão causou o galgamento²⁴ da barragem de Santarém, segundo a Samarco²⁵ os rejeitos passaram por cima da barragem de Santarém (usada na estocagem de água e sedimentos), erodindo parcialmente o maciço da barragem e causando danos estruturais, houve também danos as estruturas do dique de Selinha e dos diques Sela/Tulipa, estruturas que compõe as paredes laterais da barragem de Germano.

Com esse galgamento Nascimento e Silva (2016, p.53) nos informa que os rejeitos de minério de ferro ganharam maior volume e velocidade, inundando os distritos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues (ambos distritos de Mariana), e também atingindo o rio Gualaxo²⁶ do Norte, tributário do rio do Carmo, que por sua vez desemboca no rio Doce. A maré de lama foi tanta que percorreu cerca de 800 km até atingir a foz do rio Doce, já no Espírito Santo, e ainda assim se espalhando por 10 km no Oceano Atlântico.

O volume de rejeitos liberado pelo rompimento da barragem fez surgir um fluxo de lama que rapidamente atingiu as artérias fluviais na bacia do rio Doce, causando fortes impactos ambientais em termos geomorfológicos, ecológicos e sociais. A cerca de 3 km do dique, a localidade de Bento Rodrigues foi atingida pela lama 15 minutos após o rompimento, tendo grande parte de sua estrutura urbana destruída. Levada pelo Córrego de Santarém até o rio Gualaxo do Norte, parte significativa dos rejeitos chegou ao rio do Carmo e atingiu, posteriormente, o rio Doce, acompanhada por uma onda de cheia que promoveu inundações em diversos trechos. No dia 21 de novembro, a água com os rejeitos alcançou o Oceano

²² A quantidade de rejeitos liberados apresenta algumas variações dependendo da fonte utilizada, estou usando os números fornecidos pelo Ministério Público de Minas Gerais, vide: MPMG. Rompimento da barragem de Fundão, resultados e desafios cinco anos após o desastre. MPMG. Disponível em: <<https://bit.ly/2YewgUQ>>. Acesso em: 13 de novembro, 2020.

²³ A Fundação Renova (SAMARCO) e a BHP Billiton nos informa que o rejeito de Fundão não era tóxico, uma vez que continha apenas elementos já presentes no solo dessa região (rico em ferro, manganês e alumínio), sílica (areia) e água (vide: Manejo de rejeito. Fundação Renova. Disponível em: <<https://bit.ly/3pjqc9n>>. Acesso em: 13 de novembro, 2020; Atualização sobre a composição dos rejeitos da barragem de Fundão. BHP. Disponível em: <<https://bit.ly/3pkhh7t>>. Acesso em: 13 de novembro, 2020.).

²⁴ A ruptura por galgamento ocorre quando o nível d'água no reservatório se eleva além da cota da crista da barragem. No caso das barragens de terra, o galgamento produz um arraste de materiais e a posterior ruptura. No caso das barragens de concreto, um galgamento não produz necessariamente uma ruptura, porém, as sobrecargas a que a barragem pode ser submetida podem conduzi-la à ruptura. (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2012, p.15)

²⁵ Rompimento da Barragem de Fundão. Samarco, 2015. Disponível em: <<https://www.samarco.com/reparacao/>>. Acesso em: 10 de janeiro, 2021.

²⁶ Vervloet estima (IBAMA, 2015 *apud* 2016, p.109) que de um total de 34 milhões m³, 18 milhões de m³ foram levados diretamente para o rio Gualuxo do Norte, e desse total 16 milhões m³ ficaram depositados em sua calha e de seus tributários.

Atlântico e se espalhou por uma extensão superior a 10 km do litoral do Espírito Santo. Os rejeitos depositados vão sendo remobilizados paulatinamente pelos processos pluviais e fluviais, mantendo os sedimentos oriundos do rompimento da barragem nas águas do rio Doce por um período de tempo ainda inestimável. (FELLIPPE et al, 2015, p.126-127)

De maneira geral, as consequências primeiras do rompimento foram: 60 milhões de m³ de rejeitos de minério de ferro espalhados numa distância de aproximadamente 800 km; 19 pessoas mortas, 1.256 pessoas desabrigadas; a destruição do distrito de Bento Rodrigues pela maré de rejeitos; 35 distritos impactados direta e indiretamente; impactos desconcertantes no modo de vida de aproximadamente 6 milhões de pessoas dentre estas, comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas; morte de 98 espécies de peixes que existiam no rio Doce (contabilizando 29 mil espécimes de peixes mortos retirados) - espécies aquáticas, da fauna ribeirinha e da ictiofauna; abastecimento de água comprometido; destruição de 1.176 hectares ao longo das margens dos rios (agricultura e vegetação nativa). (NASCIMENTO E SILVA, 2016; SOBRINHO, 2017; VERVLOET, 2016; FELIPPE *et al*, 2015)

Dito isto, quais os motivos que causaram o rompimento da barragem de Fundão? Quais os impactos na morfologia da paisagem num cenário pós-rompimento? Uma das causas primeiras têm origem no próprio processo de licitação no mínimo questionável descrito anteriormente, como por exemplo o não cumprimento das condicionantes mínimas. Para além disso, temos a alteração do *design* construtivo da barragem de Fundão. Nascimento e Silva (2016) chama a atenção para as diversas alterações a montante que a barragem sofreu, fazendo com que a sua capacidade de conter rejeitos aumentasse, juntamente com uma disposição de dois tipos de materiais dentro da mesma barragem de contenção.

Para entender a ruptura, primeiramente é necessária uma compreensão dos materiais contidos na barragem e suas propriedades. Havia dois tipos de rejeitos, ambos produzidos em forma de polpa e transportados em tubulações separadas para o barramento de Fundão. Rejeitos arenosos, ou simplesmente areias, são uma mistura de partículas com granulometria de areia a silte mais fina. As areias são relativamente drenantes, mas quando fofas e saturadas são suscetíveis à liquefação, um processo pelo qual o material perde quase toda a sua resistência e flui como se fosse um líquido. As lamas, por outro lado, são muito mais finas e semelhantes a argila por natureza - moles e compressíveis com baixa permeabilidade. (MORGENSTERN et al, 2016, p.i)

Morgenstern et al (2016) nos indica a somatória de incidentes que permitiram o rompimento de Fundão, estes são: o dano ao dique de partida; a deposição de lama em áreas não previstas; e problemas estruturais com uma das galerias de concreto, fazendo com a barragem fosse alteada sobre a lama.

O primeiro incidente ocorre em 2009, "devido a defeitos de construção na base do dreno de fundo, a barragem foi tão danificada que o conceito original já não poderia ser implementado" (MORGENSTERN et al, 2016, p.ii), sendo assim o projeto passa por uma revisão, ocorrendo uma mudança fundamental em seu conceito estrutural, uma dessas mudanças aumenta a possibilidade do grau de saturação, introduzindo um maior potencial de liquefação do material arenoso.

O segundo incidente aconteceu entre 2011 e 2012, estando "associado a lama e gestão da água [...] enquanto o novo projeto estava sendo elaborado. Durante a operação, o critério de largura de 200 m de praia de rejeitos muitas vezes não foi executado, com a água chegando até 60 m da crista" (MORGENSTERN et al, 2016, p.ii), isso possibilitou a sedimentação da lama em áreas onde isso não deveria ocorrer.

O último incidente, aconteceu em 2012, quando um conduto de concreto embaixo de uma das bases da barragem, mais precisamente do lado esquerdo, na Galeria Secundária, "foi considerado como estruturalmente deficiente e incapaz de suportar a carga adicional [...] A fim de manter as operações neste período, o alinhamento da barragem na ombreira esquerda foi recuado da sua posição anterior." (MORGENSTERN et al, 2016, p.ii) Fazendo com que a barragem fosse alteada diretamente sobre a lama depositada previamente, essa somatória de decisões desencadeou um processo de liquefação.

Assim sendo, a ruptura da Barragem de Rejeitos de Fundão por deslizamento fluido provocado por liquefação foi consequência de uma cadeia de eventos e condições. Uma mudança no projeto provocou um aumento na saturação que introduziu o potencial para liquefação. Como resultado de vários desenvolvimentos, lamas moles chegaram até áreas não previstas na ombreira esquerda da barragem e o alinhamento do aterro foi recuado de seu local originalmente planejado. Como resultado deste recuo, havia lama sob o aterro que foi submetida à carga imposta pelo alteamento. Isto iniciou um mecanismo de extrusão da lama e separação das areias à medida que aumentava a altura do aterro. Com apenas um pequeno incremento adicional de carga produzida pelos tremores de terra, o desencadeamento da liquefação foi acelerado e o deslizamento fluido iniciado. (MORGENSTERN et al, 2016, p.iii)

Como se isso não bastasse ainda há a correlação entre a crise das *commodities* de 2008, os preços de minério de ferro alcançando seu pico²⁷ e a barragem de Fundão (licenciada entre 2005 e 2008) - licenciamento esse, como já dito, que passa por um intenso processo de precarização e pressões políticas e econômicas para sua aprovação. (MANSUR et al, 2016) -.

²⁷ Sabe-se que o mercado de minério em geral, e do minério de ferro em particular, é caracterizado por um caráter cíclico. O preço do minério de ferro saiu de um patamar de US\$ 32 (jan/2003) ao pico de US\$ 196 (abr/2008) e, a partir de 2011, iniciou uma tendência de queda, chegando a US\$ 53 (out/2015) (WORLD BANK, 2015 *apud* MANSUR et al, 2016, p.50)

A nova ampliação da Samarco ocorre justamente neste ciclo econômico “de excesso de oferta, em decorrência da elevada produção mineral; de retração da demanda pelos principais minérios comercializados globalmente, principalmente por conta da desaceleração do crescimento da economia chinesa; uma perspectiva de preços baixos a longo prazo [...]” (MANSUR et al, p.50), provocando o endividamento desta a partir de 2019, pois os investimentos feitos entre 2005 e 2008 não são justificados devido aos resultados operacionais e financeiros declinantes que surgem com o preço baixo dos minérios e a desvalorização das ações de mineradoras em bolsas internacionais.

O declínio do preço do minério de ferro, o crescimento da dívida e a manutenção de uma dívida contábil alta pela Samarco, sem o correspondente aumento de receita, produzem um ambiente de crescente pressão de investidores pela manutenção dos níveis de rentabilidade previamente alcançados (NIEPONICE; VOGT; KOCH; MIDDLETON, 2015). Há indícios, principalmente associados ao aumento significativo dos acidentes de trabalho, de que tal pressão causou uma intensificação no processo produtivo e, possivelmente, negligência com aspectos de segurança e controle, em particular das barragens. (MANSUR et al, 2016, p.21)

O que observamos então é uma redução orçamentária do setor de geotécnico, que por sua vez é responsável por controlar e monitorar as barragens. O inquérito da Polícia Federal identificou uma queda de 29% do orçamento deste setor entre 2012 e 2015, e ainda indicou uma previsão de redução de mais 38% para o ano de 2016. A Samarco então para equilibrar suas finanças eleva de forma constante sua produtividade gerando mais rejeitos e estéreis e em contraposição reduz os seus custos operacionais, o que aumenta " a taxa de acidentes por milhão de horas-homem trabalhadas aumentou de 0,49 para 1,27, um acréscimo de 160%" (MILANEZ; SANTOS; MANSUR, 2016, p.56), O que em última consequência resulta na morte de 14 trabalhadores no rompimento da barragem de Fundão, sendo que 13 destes eram funcionários terceirizados, estando mais vulneráveis aos cortes orçamentários da Samarco.

O fato é que o rompimento da barragem de Fundão aconteceu por múltiplos fatores, tais como: um elevada saturação dos rejeitos; falhas contínuas no monitoramento do nível de água; equipamentos de monitoramento com defeitos; monitoramento deficiente; elevada taxa de alteamento em função do volume maior do que o recomendado pela literatura técnica; assoreamento do dique 02; deficiência do sistema de drenagem; ineficiência dos órgãos fiscalizadores do estado e da União; problemas originários de um licenciamento aprovado sem que as condicionantes de seguridade fosse cumpridas; etc (MANSUR et al, 2016; MILANEZ; SANTOS; MANSUR, 2016; MORGENSTERN et al, 2016; NASCIMENTO E SILVA, 2016; SOBRINHO, 2017; VERVLOET, 2016; FELIPPE et al, 2015). O rompimento se dá na melhor das hipóteses: por descaso, irresponsabilidade, má

conduta, descomprometimento. E na pior das hipóteses: o rompimento é resultado de uma necropolítica (MBEMBE, 2018) oriunda de um Estado Neoliberal e suas políticas genocidas, proposições assassinas, que como veremos a seguir oblitera mundos, territórios e possibilidades de ser e existir.

Os impactos morfológicos advindos do rompimento, da maré de rejeitos, e de todas as suas consequências que ainda se desdobram são muitos. Em comparação com o ANEXO I que traz um mapa geomorfológico da região de Bento Rodrigues pré-rompimento de Fundão, podemos ver agora no ANEXO J também de autoria e montagem de Vervloet (2016, p.110-111) um mapa dessa mesma região pós-rompimento de Fundão, sendo possível observar o impacto visual apresentado pelas imagens de Bento Rodrigues tomada pela lama, do rio Gualaxo do Norte inundado de rejeitos sedimentados, e da barragem de Germano galgada com o vazamento dos rejeitos de Fundão. Vervloet (2016) também nos chama atenção para o processo de modificação morfológica da paisagem fluvial, provocando a mais rápida modificação que se tem notícia na literatura geocientífica, isso nos indica o tamanho da força de destruição e modificação que a maré de rejeitos teve sobre o meio ambiente.

A superfície de decantação da lama é, portanto, uma das modificações mais drásticas que podemos observar na originalidade da paisagem regional impactada, porque ela recobre todos os vales atingidos desde a superfície de fundo até as encostas laterais, onde a lama atingiu a sua cota de inundaço mxima, Trata-se de uma forma de recobrimento da paisagem fluvial por uma material que tende, futuramente e conforme o processo de umidificao e ressecamento advindo da alternncia entre perodo chuvoso e seco, a gerar uma rgida crosta ferruginosa por cimentaco, onde a vegetao ciliar nativa certamente no conseguir mais se desenvolver, dado o endurecimento desse material. (VERVLOET, 2016, p.116)

Vervloet (2016) nos adverte que os efeitos sobre as paisagens sero sentidos por sculos, dado a quantidade gigantesca de sedimento de composio variada, podemos ver a presena de ferro, slica, xido de alumnio, fsforo e dixido de mangans (ANEXO K), to grave  essa alterao que mesmo se a vegetao voltar a crescer em algumas partes no cimentadas ou endurecidas pelos rejeitos, a estrutura fitofisionmica da vegetao no ser a mesma.

Para alm do processo de assoreamento e sedimentao dos rios e arredores, h outra preocupao imediata, Felipe et al (2016) nos mostra que as guas mesmo antes do rompimento no estavam livres de contaminantes por conta de toda atividade de minerao e degradao ambiental que esta regio e arredores vem sofrendo por dcadas, “para a mdia

do ano de 2013, o IQA²⁸ mensurado em praticamente todas as estações do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) da bacia do rio Doce apresentaram valores médios, entre 50 e 70” (IGAM, 2014, *apud* FELIPPE et al, 2016, p.149). Para efeitos de comparação, o ANEXO L, nos aponta as faixas de IQA utilizadas nos estados brasileiros, e em MG os valores entre 51-70 se apresentam enquanto razoável, entre ruim e bom, uma conclusão um tanto quanto curiosa.

Quanto à contaminação por tóxicos [...] em diversos pontos de monitoramento ao longo dos rios do Carmo e Doce, apresentou valores médios e altos [...] Em Mariana, o rio do Carmo apresentou contaminação alta por arsênio em dois dos quatro períodos de monitoramento de 2013 [...] A situação das águas melhorou em 2014. O rio Doce apresentou em todas as suas estações IQA médio e bom (entre 50-90) e o rio do Carmo, valores médios. Ademais, a contaminação por tóxicos reduziu consideravelmente. (IGAM, 2014; 2015 *apud* FELIPPE et al, 2016, p.149)

Já após o rompimento da barragem de Fundão, mais precisamente em campanha de campo nos dias 18, 19, 20 de novembro de 2015, foram realizadas inúmeras coletas de amostras dos cursos das águas afetados (ANEXO M), desde a foz em Regência, até o rio do Carmo (Felippe et al, 2016), e conclui-se²⁹ que:

Nos três pontos mensurados antes da chegada da onda de rejeitos os valores são expressivamente baixos, apenas superando os limites de detecção do aparelho para os cátions maiores (magnésio e cálcio) e titânio. Por outro lado, há uma nítida tendência de aumento das concentrações de metais a jusante, culminando em elevadas concentrações na altura de Ipatinga, rio Doce e Barra Longa. [...] Os resultados mais contundentes, todavia, são encontrados interpretando as violações aos padrões normativos. Cinco das setes amostras analisadas após a passagem da onda de rejeitos apresentaram contaminação por pelo menos um elemento metálico, o que evidencia a gravidade da situação.

Em Barra Longa, a água apresentou teores duas vezes acima dos padrões para manganês. Além disso, o teor de ferro está muito próximo do limite normativo [...] foi encontrada uma concentração não desprezível de titânio, elemento traço que não possui limite estabelecido pelos padrões normativos.

As amostras das imediações de rio Doce e Ipatinga apresentaram resultados semelhantes, com violações de alumínio e ferro. Outro ponto importante é a concentração relativamente elevada de titânio em rio Doce, mais de vinte vezes acima da média dos pontos onde não havia chegado a onda de rejeitos.

As amostras coletadas a montante de Colatina e de Periquita mostram concentrações acima dos padrões para, respectivamente, alumínio e ferro. (FELIPPE et al, 2016, p.150-153)

Ainda assim devemos levar em conta a discordância desses resultados para com resultados outros, Felipe et al (2016) traz como comparativo as coletas da CPRM – Companhia de

²⁸ “O Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela *National Sanitation Foundation*. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Nas décadas seguintes, outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal índice de qualidade da água utilizado no país.”... <http://pnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx>

²⁹ “As amostras foram analisadas via espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado (ICP OES), no Laboratório de Geoquímica Ambiental da UFMG, após preparo de acordo com APHA (1998).” (FELIPPE et al, 2016, p.150)

Pesquisa de Recursos Naturais (2015 *apud* FELIPPE et al, 2016) e do GIAIA – Grupo Independente para Avaliação de Impacto Ambiental (2015 *apud* Felipe et al, 2016), segundo o mesmo os motivos das discordâncias numéricas e variantes de metais presentes nas águas se dá devido a variante das datas das coletas de amostras e os distintos procedimentos de análise laboratorial que essas amostras são submetidas, o que não encerra o problema da variante, mas que, como o próprio conclui “é inegável que os cursos d’águas afetados estão contaminados por metais, muito provavelmente oriundos³⁰ do rompimento da barragem de Fundão, já que a espacialidade dos resultados confirma essa hipótese.” (FELIPPE et al, 2016, p.153)

Conclui-se que a natureza desse desastre, desse crime, desse empreendimento, causou uma série de desastres nocivos não apenas as populações humanas, mas também as populações não-humanas, aos rios e a morfologia das paisagens. Correndo o risco de me repetir termino esta primeira parte reafirmando os danos provocados e os estimando em termos gerais neste primeiro momento.

Os impactos ambientais foram:

Degradação da qualidade da água nos rios afetados; Degradação da qualidade do solo; Destruição de vegetação natural e de áreas de preservação permanente nos trechos de cabeceira dos rios; Assoreamento dos corpos hídricos; Alterações morfológicas dos corpos hídricos atingidos; Mortandade de peixes e de outros organismos aquáticos; Perturbações do equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. (SALINAS, 2016, p.29)

Os impactos econômicos foram:

Interrupção da produção minerária; Perda da arrecadação tributária; Aumento de despesas na prestação de serviços públicos emergenciais; Prejuízos à produção de energia das hidrelétricas; Danos a estabelecimentos comerciais atingidos pelo mar de lama; Danos a infraestruturas públicas e privadas; Prejuízos à indústria e demais atividades econômicas que dependem da qualidade da água dos corpos hídricos atingidos; Comprometimento da pesca em toda a extensão do rio e na transição com o ambiente marinho; Comprometimento da atividade agrícola; Danos a propriedades rurais; Comprometimento do turismo, sobretudo na região do estuário do rio Doce; Comprometimento da atividade agropecuária; Desemprego provocado pela paralisação das ações da Samarco. (SALINAS, 2016, p.29-30)

Os danos humanos, sociais e relacionais foram:

Perdas de vidas; Pessoas feridas; Pessoas afetadas psicologicamente; Pessoas desabrigadas e desalojadas; Interrupção de serviços de vigilância em saúde, epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador; Interrupção de serviços de segurança pública; Interrupção de serviços de ensino; Perda de patrimônio

³⁰ “Embora não haja evidências que a presença de metais esteja vinculada diretamente à lama de rejeito da barragem de Fundão, é relevante considerar que a passagem do fluxo de lama aumentou a força de arraste sobre fundo dos rios, possivelmente ressuspensando sedimentos que haviam sido previamente depositados e que, conforme histórico de atividades produtivas na região, já continham metais pesados.” (MINAS GERAIS, 2016 *apud* ANDRADE, 2016, p.103)

histórico e cultural; Perda de referencial cultural; Impacto na forma de reprodução social dos índios Krenak. (SALINAS, 2016, p.29-31

SEGUNDO CAPÍTULO

[Destino Mineral – o passado, ainda não é o passado]

2. Destino Mineral - o passado, ainda não é o passado

2.1. Destruição de mundos ou acidentes com barragens no Brasil

É válido ressaltar que os dados apresentados anteriormente se concentram em um caso específico de desastre/crime ambiental vinculado à mineração, isto é: o rompimento da barragem de Fundão. Todavia o Brasil, mais especificamente o estado de Minas Gerais, são marcados pela atividade extrativista desde sua formação colonial. Se num primeiro momento o Brasil foi apresentado enquanto possuidor de uma grande quantidade de jazidas minerais (ANEXO N), agora é necessário tensionar o significado disso pensando o contexto Brasil, e principalmente Minas Gerais, frente a essas “reservas” minerais espalhados por todo o território nacional e suas relações de potencialidade para a mineração *versus* os lugares ocupados pela atividade mineradora e os riscos ambientais de várias outras ordens que esses locais estão propensos.

DATE	LOCATION	PARENT COMPANY	ORE TYPE	TYPE OF INCIDENT	RELEASE	IMPACTS
2015, Nov. 5	Germano mine, Bento Rodrigues, distrito de Mariana, Região Central, Minas Gerais, Brazil	Samarco Mineração S.A. (50% BHP Billiton, 50%Vale)	iron	failure of two tailings dams holding a combined 62 million m ³ (apparently, the Fundão dam broke first, releasing tailings into the Santarém dam, which failed then as well)	32 million m ³	slurry wave flooded town of Bento Rodrigues, destroying 158 homes, at least 17 persons killed and 2 reported missing; slurry pollutes North Gualaxo River, Carmel River and Rio Doce over 663 km, destroying 15 square kilometers of land along the rivers and cutting residents off from potable water supply
2014, Sep. 10	Herculano mine, Itabirito, Região Central, Minas Gerais, Brazil	Herculano Mineração Ltda	iron	tailings dam failure	-	two workers killed and one missing
2007, Jan. 10	Mirai, Minas Gerais, Brazil	Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda	bauxite	tailings dam failure after heavy rain	2 million m ³ of mud, containing water and clay (=red mud=)	the mud flow left about 4000 residents of the cities of Mirai and Muriaé in the Zona da Mata homeless. Crops and pastures were destroyed and the water supply was compromised in cities in the states of Minas Gerais and Rio de Janeiro.
2001, Jun. 22	Sebastião das Águas Claras, Nova Lima district, Minas Gerais, Brazil	Mineração Rio Verde Ltda	iron	mine waste dam failure (view details)	-	tailings wave traveled at least 6 km, killing at least two mine workers, three more workers are missing
1986, May	Itabirito, Minas Gerais, Brazil	Itaminos Comercio de Minerios	-	dam wall burst	100,000 tonnes	tailings flow 12 km downstream

Para efeitos de justaposição do cenário extrativista nacional, apresento aqui alguns dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2016) referentes a lista de acidentes com barragens no Brasil, apuradas desde 1960 pelo ICOLD (International Commission on Large Dams/ Comissão Internacional de Grandes Barragens).

Para além dos acidentes presentes na TABELA 1, também existem outros acidentes no Brasil posteriores ao ano de 2016, estes são (ICOLD, 1960-2021 *apud* ANA, 2020):

- 01/10/2019 – Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso/Brasil – VM Mineração e Construção, Cuiabá – Ouro – Ruptura de barragem de rejeitos – Quantidade de rejeitos liberados desconhecida – Maré de rejeitos alcançou uma distância de aproximadamente 2 km, interrompendo uma linha de energia elétrica.
- 29/03/2019 – Machadinho D’oeste, Oriente Novo, Rondônia/Brasil – Metalmig Mineração Indústria e Comércio S/A – Estanho – Falha de barragem de rejeitos inativa após chuva intensa – Quantidade de rejeitos liberados desconhecida – O derramamento de rejeitos danificou sete pontes, deixou 100 família isoladas, nenhuma morte ou ferimento relatado.
- 25/01/2019 – Mina do Córrego de Feijão, Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais/Brasil – VALE S.A. – Ferro – Ruptura da barragem de rejeitos nº 1 – 12 milhões de m³ de rejeitos – O derramamento de rejeitos devastou a estação de carregamento da mina, sua área administrativa e duas bacias menores de retenção de sedimentos (B4 e B4A); alcançou uma distância de aproximadamente 7 km até chegar ao Rio Paraopeba, destruindo uma ponte do ramal ferroviário da mina e se espalhando para trechos da comunidade local Vila Ferteco, próximo ao município de Brumadinho; a lama foi então transportada pelo Rio Paraopeba; 259 pessoas foram mortas e 11 desaparecidas.
- 17/02/2018 – Barcarena, Pará/Brasil – Hydro Alunorte e Norsk Hydro ASA – Bauxita – Transbordamento da bacia de lama vermelha após chuva intensa, a empresa afirma não ter ocorrido transbordamento algum – Quantidade de rejeitos liberados desconhecida – Líquidos altamente alcalinos e carregados de metal inundaram as áreas residenciais vizinhas, tornando o abastecimento de água potável na área inutilizável.

Existe também atualmente no Brasil em torno de 156 barragens em risco de rompimento, segundo os dados fornecidos pelo Relatório de Segurança de Barragens 2019, emitido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA, 2020).

Em 2019 foram reportadas por 26 fiscalizadores a existência de 156 barragens que os preocupam de forma mais acentuada. Elas estão distribuídas em 22 estados da federação, sendo que mais da metade localizada no estado de Minas Gerais (81) mostrando um incremento na atuação e vigilância dos fiscalizadores em relação às barragens cadastradas. O estado de conservação é o principal motivo de preocupação dos fiscalizadores, indicado em 73% dos casos (114 barragens). Outro motivo significativo é a ausência de documentos, como por exemplo a Declaração de Estabilidade da Barragem – DCE ou PSB, indicado em 24% dos casos (38 barragens). Três barragens (ou 2%) foram incluídas por deficiências de projeto (dimensionamento de vertedores, por exemplo), e em 1 delas (1%) o critério

principal foi a classificação quanto ao DPA. O principal método de identificação dessas barragens é a realização de vistorias in loco, utilizadas por 19 fiscalizadores. Outros 4 indicaram que utilizam as suas classificações próprias de nível de perigo/segurança/emergência da barragem, ao passo que 3 órgãos baseiam-se nas classificações de DPA e CRI. Ao contrário do ano anterior, a maioria das barragens nessa categoria pertencem a empreendedores privados (63%), mas também existem barragens públicas das esferas federal (10%), estadual (21%) e municipal (6%). Os empreendedores mais citados foram Vale S.A. (21), DNOCS (8) e Secretaria da Fazenda de Minas Gerais – SEAPA (7) (ANA, 2020, p.95)

É importante frisar que dessas 156 barragens nem todas são de rejeitos, e entre as barragens de rejeitos 50 são consideradas de alto risco pela Agência Nacional de Mineração (ANM) só em Minas Gerais, ou seja, podem romper e/ou causar acidentes graves a qualquer momento, devido a inúmeros motivos, tais como más condições de conservação das barragens, cheias proveniente de chuvas intensas, erosões, problemas estruturais, problemas em vertedores, inundações, etc. (ANA, 2020, p.110). Dessas 50 barragens localizadas no estado de Minas Gerais, 22 se encontram interditadas por não terem sua estabilidade atestada, as outras 28 barragens se encontram em funcionamento, mas estas, por sua vez, foram catalogadas como de alto risco pelos órgãos de fiscalização (JUCÁ, 2020).³¹

É interessante notar que órgãos como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência Nacional de Mineração (ANM) admitem a dificuldade que possuem em monitorar um extenso número de barragens, com um orçamento reduzido e poucos profissionais e técnicos disponíveis. Segundo a ANM, além das questões estruturais e orçamentárias, eles também estão passando pela redução constante de seu quadro de funcionários, devido a aposentadoria de inúmeros servidores, sem que haja a realização de novos concursos para substituí-los (JUCÁ, 2020). Como se isso não bastasse, ANM trabalha com as mineradoras com base na honestidade, onde as Mineradoras fornecem os documentos para os técnicos, ou seja, o próprio empreendedor da barragem é responsável por apresentar os documentos que atestem seu funcionamento adequado - “A gente pede que [as mineradoras] sejam idôneas e honestas”, afirma o diretor do órgão, Eduardo Leão.” (JUCÁ, 2020)

Isso fica ainda mais perceptível quando observamos que dos métodos disponíveis para a construção de barragens no Brasil e mundo, o método mais utilizado é a montante, que curiosamente, apresenta a maioria dos casos de incidentes com barragens.

O método de construção de barragens que representa o maior número de incidentes está associado com o método para a montante, representando 76% dos casos no mundo e 47% das falhas na Europa. O método a jusante e em linha de centro representam 15% e 5% dos casos respectivamente e na Europa eles correspondem a 40% e 6,5% dos casos conhecidos (RICO et al, 2007, p.849, *apud* NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.58)

³¹ JUCÁ, Beatriz. As 50 barragens em alto risco que mantém a bomba relógio da mineração em minas. El País Brasil. Disponível em: <<https://bit.ly/2YewgUQ>>. Acesso em: 10 de janeiro, 2021.

E há de nos questionarmos ingenuamente quais as razões para que ainda sejam ou tenham sido permitido novas barragens a serem erguidas a montante, após a elaboração de estudos que apresentam tais prerrogativas.

Leila Cristina do Nascimento e Silva (2018) em seu livro “Barragens de rejeito da mineração: Análise do Sistema de Gestão do Estado de Minas Gerais” realiza uma pesquisa quantitativa com diversos especialistas, como: membros da academia, da sociedade civil, do setor empresarial, do ministério público, de órgãos ambientais e de outros setores governamentais, “entre todo esses setores, todos os membros do COPAM, órgão responsável pela tomada de decisão na política ambiental no Estado de Minas Gerais foram selecionados para a pesquisa³².” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.99) Dito isto, algumas respostas se destacaram, estas são:

- 79,2% dos pesquisados acreditam que “mudanças gerenciais, regulamentarárias legislativas poderiam advir sem serem impulsionadas pela ocorrência de acidentes.” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.121)
- 64,7% “dos pesquisados entende ser dos empreendedores a responsabilidade pelas estruturas das barragens.” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.123) Conforme estabelecido no artigo 4º, inciso III (BRASIL, 2020, *apud* NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.123)
- 83% dos entrevistados acreditam que os desastres com barragens poderia ser evitado “com a proibição de sistemas de beneficiamento via úmida” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.124), todavia desses, 54,9% acredita que essa proibição seria inviável para o Estado de Minas Gerais, e 45% acredita que esse seria o melhor caminho para combater a principal causa dos acidentes de mineração. “No caso de se adotar inovação legislativa com incentivos fiscais para essa prática, a tese passa a ser apoiada por expressiva maioria (76,9%0” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.124)
- 65,4% dos entrevistados afirmam que a proibição do alteamento a montante não seria suficiente para os acidentes reduzirem, “apesar das constatações de que a maior parte dos acidentes de barragens que já ocorreram no mundo acontece com a utilização do método construtivo para a montante” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.124)
- Curiosamente, foi perguntado se o Estado de Minas Gerais agiu bem flexibilizando o decreto n. 47.158/2017 (Minas Gerais, 2017), a maior parte (63,5%) entende que a flexibilização posteriormente feita pelo Estado não é pertinente.” (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.125)

Após o rompimento da barragem de Fundão, o acidente de Mariana, o Estado de Minas Gerais, através do Decreto Estadual 46.885/2015 (MINAS GERAIS, 2015), mobilizou esforços ao criar uma força-tarefa para propor alterações nas normas e técnicas existentes sobre as formas de dispor rejeitos provenientes da mineração em Minas Gerais. Esta força-tarefa deliberou por instituir uma Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragens para todas as estruturas que utilizaram, em algum momento, do método de

³² É possível ver no ANEXO O a participação por categoria de entrevistados na pesquisa realizada.

alteamento para a montante na construção de suas barragens, instituída por meio do decreto n. 46.993/2016 (MINAS GERAIS). Para além do resultado desta auditoria, o decreto obriga todos os empreendedores a implementar o Plano para a Adequação das Condições de Estabilidade e de Operação de Barragem, que deve conter ações e medidas emergenciais para minimizar os riscos de acidente ou incidentes (NASCIMENTO E SILVA, 2018).

A principal alteração trazida pelo decreto 46.993/2016, no artigo 7º, é a suspensão do licenciamento ambiental para novas barragens de rejeito de mineração que serão construídas através da utilização do método de alteamento para montante, bem como proíbe que seja feito o alteamento a montante nas barragens já existentes. (MINAS GERAIS, 2016 *apud* NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.60)

Nascimento e Silva (2018, p.62) ainda nos informa, que em 2016, a Fundação Estadual do Meio Ambiente publicou a seguinte informação: “existem no Estado de Minas Gerais 61 barragens com alteamento a montante, sendo que 73,8% (45 unidades) [...] podem causar graves danos ao meio ambiente em casos de ruptura.” As recomendações das Auditorias Extraordinárias foram as seguintes: “336 recomendações para as estruturas com alteamento para a montante, sendo 7 delas (2.1%) de cunho crítico; 124 (36,9%) de alerta e 205 (61%) de rotina.” (FEAM, 2017, *apud* NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.63)

O decreto n. 46.993/2016 (MINAS GERAIS, 2016) foi flexibilizado através do decreto n. 47.158/2017 (MINAS GERAIS, 2017), este que por sua vez prevê:

Art. 7º – (...) Parágrafo único – O previsto no inciso II não se aplica às barragens cuja estabilidade tenha sido garantida mediante Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragem, nos termos dos arts. 1º e 2º e desde que, para a ampliação, não utilizem o método de alteamento para montante. (MINAS GERAIS, 2017)

Dito isto, é possível ver as diversas contradições e ineficiências para com a instalação e manutenção de barragens (independente da função destas) dentro do território nacional, impactando seriamente a vida das populações humanas, não-humanas que permeiam os territórios afetados, além do meio ambiente de forma geral. Apesar dos órgãos reguladores não serem eficientes dado a dimensão do problema e os mecanismos precários que estes têm à disposição, me parece que o problema sugerido tem uma outra origem, bem mais grave. Justamente o não interesse da União com as empresas privadas para uma melhor implementação de políticas sérias e aparatos tecnocientíficos que fiscalizem eficientemente as barragens e puna antecipadamente de forma adequada suas respectivas irregularidades, ao invés disso este país lentamente vai se transformando em uma grande barragem de rejeitos, um esgoto colonial, parafraseando Mbembe (2020), mais do que nunca, a função dos poderes contemporâneos, é tornar possível a extração.

Me parece então que de um lado há uma tentativa (em vão) de conciliar o desenvolvimento econômico e o extrativismo em Minas Gerais, e de outro lado a insistência na defesa do meio ambiente, através da redução dos danos ambientais por meio de conhecimentos técnico-científicos com o intuito de assim evitar futuros acidentes de barragens, ou seja, estamos lidando com alternativas infernais (STENGERS, 2015), sendo

obrigados a escolher entre uma maior ou menor destruição, uma maior ou menor mortandade de espécies não-humanas, uma maior ou menor desterritorialização de povos indígenas e comunidades tradicionais, etc. Nota-se que a maioria do painel de entrevistados (NASCIMENTO E SILVA, 2018, p.129) “acredita que há conhecimento técnico suficiente sobre o tema para se evitar acidentes com barragens, porém, estes não estariam sendo adequadamente empregados.” Então resta nos perguntarmos, mesmo entre alternativas infernais (STENGERS, 2015), de forma ingênua novamente, por que acidentes ou incidentes com barragens ainda acontecem? Por que dos males não é escolhido o menos pior?

Na década de 1990 andei por outros lugares depois voltei para Minas, para passar mais tempo aqui, para passar mais tempo aqui. E precisei restabelecer uma relação com este lugar onde as montanhas são feitas de vento: existem para serem comidas. Fiquei pensando no destino trágico do território que carrega este nome, Minas Gerais. Diamantina também, com mineradores entrando lá para tirar diamante, pedras preciosas - essa obsessão por furar o chão. O lugar onde estou é chamado de Quadrilátero Ferrífero. É de um mau gosto enorme dar um nome desses para um lugar. O que ele quer dizer? Que estamos ferrados. Duas barragens, uma em Mariana e outra em Brumadinho, derramaram ferro em cima da gente. O longo processo de desenvolvimento dessas tecnologias que nos enchem de orgulho também encheu os rios de veneno. Eu falei de esquarterar a Terra, mas nem será preciso: a maquinaria que esses caras enfiam nas montanhas, o que ocorreu na bacia do rio Doce - esse rio cauterizado pela lama da mineração - é, uma sondagem tão invasiva da Terra que já a dilacerou. (KRENAK, 2020, p.27-28)

2.2. “abastecer quinhentos mundos durante quinhentos séculos”

Procurando trazer a discussão para além dos dados geotécnicos que imprimem desgraça, infortúnio, descaso e destruição sobre a vida de diversos coletivos, eu recorro a literatura, a geopoética e a antropologia para me aproximar da problemática que envolve a mineração, o neoextrativismo e o neoliberalismo, buscando assim não recorrer a alternativas infernais (STENGERS, 2015) que me obrigariam a escolher entre o “desenvolvimento”, o “progresso” e a produção de vida desses coletivos, ao invés disso, procuro demonstrar de maneira afetiva o que está em jogo e desde quando isso está em jogo no cenário nacional e mundial.

José Miguel Wisnik no livro “Maquinação do mundo” estabelece como a produção de Drummond se emaranha com a mineração e suas intrusões, há na obra de Drummond e no livro de Wisnik uma interlocução profunda que nos mostra a capacidade destrutiva que a intrusão das mineradoras têm sobre a produção de vida das pessoas que são amalgamadas por esses empreendimentos.

Chego à sacada e vejo a minha serra,
A serra de meu pai e meu avô,
de todos os Andrades que passaram

e passarão, a serra que não passa.

Era coisa de índios e a tomamos
para enfeitar e presidir a vida
neste vale soturno onde a riqueza
maior é a sua vista a contemplá-la.

[...]

Esta manhã acordo e
Não a encontro.
Britada em bilhões de lascas
Deslizando em correia transportadora
Entupindo 150 vagões
No trem-monstro de 5 locomotivas
– o trem maior do mundo, tomem nota –
Foge minha serra, vai
deixando no meu corpo e na paisagem
Miseró pó de ferro, e este não passa.
(ANDRADE, 2017, p.61)

A produção literária de Carlos Drummond de Andrade é marcada pelas lembranças vividas em sua cidade natal, Itabira do Mato Dentro, cidade pequena marcada pela sua origem colonial e pelo infortúnio de estar localizada entre diversas jazidas de ferro. Tendo isso em vista, Itabira foi marcada pela mineração que fez da cidade “o epicentro silencioso de uma acirrada disputa pelo controle da exploração ferrífera, envolvendo desde a miúda realidade local até o cenário político nacional e o mercado mundial de minério” (WISNIK, 2018, p.17).

Wisnik nos ajuda melhor a contextualizar a história na qual Drummond está inserido. Em 1910³³, grandes siderúrgicas europeias e norte-americanas se encontram no XI Congresso Internacional de Geologia (WISNIK, 2018; COELHO; 2011), com o objetivo de fazer um balanço sobre as reservas de ferros dispostas no mundo. O Serviço Mineralógico do Brasil e Gonzaga de Campos, engenheiro da Escola de Minas de Ouro Preto, apresentam um relatório com apontamentos de quantidades avassaladoras de minérios que existem sob a superfície de Itabira, Minas Gerais.

O governo de Nilo Peçanha pusera em andamento, no ano anterior, um projeto de exploração das jazidas brasileiras que oferecia privilégios, em forma de monopólios

³³ “Como o governo brasileiro, no princípio do século, havia criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, Luiz Felipe Gonzaga de Campos, em 1907, realizou o levantamento geológico das regiões de Conselheiro Lafaiete, Itabira, Mariana e Sabará. Por isso coube a ele e a Orville Derby apresentarem ao conclave em Estocolmo um relatório que despertou a cobiça dos grupos internacionais produtores de aço. Para os dois geólogos as reservas conhecidas de ferro do Brasil orçavam em mais de 2 bilhões e 500 milhões de toneladas. [...] essa reunião em Estocolmo foi o XI Congresso Internacional de Geologia, realizado em setembro de 1910. [...] Não era uma novidade a presença de grupos estrangeiros na pesquisa e na exploração de minério na província. (COELHO, 2011, p.69)

e subsídios, aos capitais nacionais e internacionais que estivessem dispostos a estabelecer no país uma indústria de aço de grande escala. (WISNIK, 2018, p.78)

A partir deste ponto, tem se então o estabelecimento de um projeto de exploração das reservas minerais brasileiras.

Apesar da apresentação do relatório sobre os potenciais ferríferos de Itabira no congresso, já havia um interesse crescente das grandes empresas siderúrgicas sobre o potencial de extração mineral no Brasil, engenheiros da Escola de Minas de Ouro Preto relataram que durante o levantamento e a produção do relatório apresentado, encontraram engenheiros estrangeiros fazendo o mesmo. O XI Congresso Internacional de Geologia de certa maneira oficializa uma política econômica de abertura do Brasil enquanto reserva mineral “oferecida ao apetite extrativo mundial”.

Essa abertura do Brasil frente ao apetite voraz de países europeus e dos Estados Unidos, desencadeou uma busca desesperada pelas compras de terras brasileiras por parte das grandes mineradoras desses países (WERNER BAER, 1970 *apud* WISNIK, 2018), pois a Constituição em vigor na época, “considerava os proprietários do solo, brasileiros ou não, como proprietários também do subsolo e das riquezas nele contidas.” (WISNIK, 2018, p.83) Estabelecendo um esquema cruel, pois os proprietários locais (brasileiros) das terras desconheciam que estavam sob toneladas e mais toneladas de jazidas de ferro, as empresas então compravam essas terras por preços irrisórios, promovendo o início de uma desterritorialização na qual a promessa de progresso configurava uma troca “justa”.

Existe um poema em “Boitempo” de Drummond que nos mostra o sentimento e a impressão geral que resta desse processo de desterritorialização promovido pelas grandes mineradoras.

As terras foram vendidas,
as terras abandonadas
onde o ferro cochilava
e o mato-dentro adentrava.
Foram muito bem (?) vendidas
aos amáveis emissários
de Rothschild, Barry & Brothers
e compadres Iron One.
O dinheiro recebido
deu para saldar hipotecas,
velhas contas de armarinho
e de secos e molhados.
Inda sobrou um bocado
pra gente se divertir
no faz de conta da vida
que devendo ser alegre
nem sempre é - quem, culpado?
(ANDRADE, 2017, p.25)

As grandes mineradoras exploram os moradores de Itabira, apropriando-se de suas terras a preço de nada. Todavia, me parece que para Drummond, o sentimento de perda, de abandono e de tristeza não necessariamente se justifica pelo valor pago das terras itabirenses, mas sim no abandono dos laços e das configurações afetivas que se estabelecem no e a partir do território que é deixado e transformado em lavras de minério de ferro a céu aberto.

E esse destino está fadado a acontecer antes mesmo de Drummond publicar seu primeiro livro. Em 1910, a empresa *Brazilian Hematite Syndicate* compra uma reserva de minério de ferro de mais de 1 bilhão de toneladas, “tendo arrematado antes o controle acionário da companhia Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que lhe permitiria escoar o ferro bruto desde o vale do rio Doce até o porto de mar no Espírito Santo.” (WISNIK, 2018, p.83; COELHO, 2011, p.70) Se estabelecendo sob o nome de Itabira *Iron Ore Company* e fazendo-se dona das jazidas/montanhas de Cauê, Conceição, Sant’ana e Girau, começando suas operações a partir de 1911.

Entre o nascimento e morte de Drummond (1902-1987) se passam diversos fatos históricos e profusas mudanças sobre como a mineração, a soberania nacional, os interesses estrangeiros e a União se relacionaram, tais como a já supracitada compra das terras em Itabira; a incessante batalha que dispunha de um lado os interesses da Itabira *Iron Ore Company* e de outro os interesses da União, que perdurou por mais de 40 anos; a 1º Guerra Mundial e a 2º Guerra Mundial; o estabelecimento de um monopólio de exportação do minério de ferro brasileiro; um projeto nacionalista com promessas de impedir que as riquezas nacionais continuassem a escoar para fora do país; a estruturação de uma indústria de mineração nacional; a implementação do Projeto Cauê pela Companhia Vale do Rio Doce, e etc. (WISNIK, 2018; COELHO, 2011)

Juntamente com essas diversas mudanças paradigmáticas a respeito da mineração, há também um Drummond mutável, um Drummond que se apresenta com 15 anos frente a promessa de felicidade estrangeira, frente ao progresso prometido, mas também tensionado com as impossibilidades que o capital estrangeiro tem sobre um país ainda possuidor de uma mentalidade colonial e entreguista; esse jovem Drummond vai amadurecendo junto com a polêmica em torno da Itabira *Iron Ore Company*, e ao crescer vê como o “destino mineral” (ANDRADE, 2011) alterou a paisagem afetiva de Itabira, suas lembranças de quando menino vão sendo descaracterizadas pela promessa do progresso,

tornando Itabira descontinuada da memória de infância apontando agora para uma Itabira estéril;

Parecia-me que um destino mineral, de uma geometria dura e inelutável, te prendia, Itabira, ao dorso fatigado da montanha, enquanto outras alegres cidades, banhando-se em rios claros ou no próprio mar infinito, diziam que a vida não é uma pena, mas um prazer. A vida não é um prazer, mas uma pena. Foi esta segunda lição, tão exata como a primeira que eu aprendi contigo, Itabira, e em vão meus olhos perseguem a paisagem fluvial, a paisagem marítima: eu também sou filho da mineração, e tenho os olhos vacilantes quando saio da escura galeria para o dia claro. (ANDRADE, 2011)

Drummond já adulto, passa então a questionar o papel do capital estrangeiro sobre nosso país, mais precisamente sobre o *destino mineral* de Minas Gerais, se posicionando enquanto um defensor do desenvolvimento econômico nacional através das riquezas de nossas minas e jazidas minerais, ao mesmo tempo que vê sua Itabira da infância enquanto apenas uma fotografia na parede.

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público.
Itabira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dói.
(ANDRADE, 2012, p.10)

O que me é dito de maneira um tanto geral, é como esse posicionamento drummondiano tenta se apoiar sob uma promessa nacionalista³⁴, procurando criar subterfúgios que justifiquem que suas paisagens multiespecistas da infância, já que vão ser destruídas de qualquer maneira, então que sejam em benefício de um projeto de soberania nacional, ao mesmo tempo que hoje sabemos que as promessas anunciadas com a destruição do Pico do Cauê não são capazes de “abastecer quinhentos mundos, durante quinhentos séculos”, e mesmo que fossem capazes, o único mundo que importa na prosa drummondiana é Itabira.

O que me importa na literatura drummondiana é o engasgo poético que este produz ao vivenciar seus referenciais geográficos sendo reduzidos a pó, a história da mineração em Minas Gerais não começa em 1910, muito menos no XI Congresso Internacional de Geologia, mas o que Drummond elucida ou Wisnik consegue flexionar com sua prosa me satisfaz, pois Itabira se transforma em uma cidade que se acopla parasitariamente as lavras a céu aberto das empresas mineradoras, tanto em 1910 sob o comando da Itabira Iron Ore Company, quanto em 1942 pela criação da Companhia Vale do

³⁴ No poema, a dádiva mineral da cidade onde tudo é de ferro aparece como a matéria-prima do projeto de siderurgia nacional, alavanca produtiva da modernização do país, alinhando-se claramente na posição nacional-desenvolvimentistas do debate político que então se tratava. (WISNIK, 2018, p.98-99)

Rio Doce. Deixando assim de ser Itabira, e tudo isso a troco de nada, pois “vive na dependência econômica e política dos ditames da companhia (Vale), sem ter se beneficiado, nem de longe, de um retorno correspondente ao gigantismo da empresa que gerou.” (WISNIK, 2018, p.120)

Mas isso não é nem metade da história, pois apesar de Wisnik (2018) endereçar a profecia da catástrofe ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão ao então destino concretizado em Itabira, as dores de Drummond parecem irrisórias tendo em vista que Itabira é apenas uma amostra de um passado colonial, no qual Drummond inclusive se beneficia. A serra drummondiana, a paisagem escarpada de colinas, a mineirice e a perda evocada pelas indústrias de *hard commodity* são apenas desdobramentos secundários da história que efetiva a perda de poder dos Andrades (WISNIK, 2018) sobre o território, território este que é antes de Itabira ser.

Era coisa de índios e a tomamos
para enfeitar e presidir a vida
neste vale soturno onde a riqueza
maior é a sua vista a contemplá-la.
(ANDRADE, 2017, p.25)

Se a mineração efetiva uma máquina de destruir mundos em Minas Gerais, mais especificamente em Itabira, é devido a tal “dádiva-dívida” (WISNIK, 2018) que sombreia um passado escravagista sob as promessas modernas, o colono itabirano reivindica em nome da civilização a extração de seu próprio território, declarando brutalidades em nome da destruição (SILVA, 2020). Mas o itabirano se vê desalojado de seu próprio território afetivo: aqueles que não venderam suas terras e permaneceram em Itabira, experienciam um desmonte onto-epistêmico análogo a desterritorialização colonial que fundou propriamente Itabira, que fundou propriamente o Brasil.

É como se o acidente geológico se constituísse, assim, num silencioso banco de crédito, consolidado não na economia material do saque capitalista, mas na economia imaterial da dádiva-dívida, com seu lastro em ferro vinculado ao ferro das almas.

Tal dádiva-dívida, impagável, encravada em relações senhoriais de mando e dependência, digerida longamente no sentimento ancestral da mineração de ouro e da decadência, é interiorizada na economia lenta desse microcosmo provinciano que assiste à entrada em cena, insidiosa e sem estrépito, de outra agência lógica e econômica, a do comprador-explorador internacional. (WISNIK, 2019, p.138)

E a dádiva-dívida (WISNIK, 2019); a dívida impagável (SILVA, 2020) é notada, pois fica constatado que “cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê/ Na cidade toda de ferro as ferraduras batem como sinos./ Os meninos seguem para a escola./ Os homens olham para o

chão./ Os ingleses compram a mina” (ANDRADE, 2017, p.61). E nesse entremeio, percebe-se, que a tal dívida “[...] relembra a expropriação, o modo de extração econômico característica da colônia moderna, justamente o momento da matriz jurídico econômica, no qual o uso da violência total permite a apropriação do valor total [...]” (SILVA, 2020, p.155-156), percebe-se também que os itabirenses, mas não apenas, possuem uma dívida (que está para muito além de seu valor monetário e material, como também do trabalho escravo e da extração de terras indígenas) para com todos aqueles que vieram antes e foram utilizados de substrato para o então destino mineral, que selou o destino de Itabira e do mundo moderno.

Neste ponto estou a falar sobre a transformação do Brasil enquanto uma história de sucesso colonial³⁵, e na constituição do Ocidente a partir dos despojos coloniais, pois se Drummond nos conta no poema “A Montanha Pulverizada” que essas serras onde os Andrades se instalaram antes “era coisa de índios”, procuremos então rememorar o ponto de inflexão do território mineiro, o momento em que este passou da configuração de território ontológico para o seu então trágico destino mineral.

É sabido que parte do território que hoje compreende Minas Gerais foi habitado por diversos povos indígenas³⁶ até meados do século XVII, com a intensificação do processo de colonização estas diversas etnias indígenas passaram a ser capturadas, para que fossem utilizadas enquanto força de trabalho em plantações, roçados e fazendas coloniais. A partir do fim do século XVII (COELHO, 2011; WISNIK, 2020) as notícias sobre a descoberta de ouro e outros minerais preciosos – no que hoje chamamos Minas Gerais – começaram a espalhar-se, provocando uma intensa corrida de ouro. Se inicialmente aqueles que procuravam por metais preciosos eram garimpeiros, bandeirantes, colonos de maneira geral, após o desenvolvimento que o ciclo do ouro gerou sobre o desenvolvimento das Capitânicas de Minas Gerais, Capitania de São Paulo e Minas de Ouro e Capitania do Espírito Santo/Vasco Coutinho, passou-se a ser estabelecido um intenso fluxo de escravizados negros para trabalhar no processo de extração desses metais preciosos, nas minas.

³⁵ FREITAS, Débora. “O Brasil é uma história de sucesso colonial”, lamenta Grada Kilomba. CNN. Disponível em: <https://bit.ly/2YdHqsS>. Acesso em: 12 de janeiro, 2021.

³⁶ “[...] os gracnuns, os nacnenuques, os pojichas e os quejaurins, que povoavam as florestas de um e outro lado dos rios Doce, Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus e afluentes, desde o Espírito Santo até o sertão mineiro, no início do século XIX. Por sua vez, os aludidos agrupamentos também abrangiam os indígenas araná, catolés, crenaques, giropoques, honarés ou noretas, potes, purutuns ou perutins, etc., todos, portanto, subdivisões do mundo botocudo.” (JOSÉ, 1965, p.16 *apud* COELHO, 2011, p.28)

Sabe-se também que Minas Gerais passou por um longo processo de derrocada da exploração mineral³⁷ durante o século XVIII, e que a mão-de-obra escravizada principalmente negra³⁸, passou a ser utilizada para a produção agrícola e mercantil. Só durante os séculos XIX e XX é que Minas Gerais se reergueu enquanto potência e promessa novamente, justamente durante as “intensas e acirradas disputas entre grupos econômicos estrangeiros [...] Tais conflitos decorreram notadamente da briga pelas jazidas de minério no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais e no vale do Rio Doce” (COELHO, 2011. p.61)

Com base nisso, é possível afirmar que o racismo que construiu a Europa, é parte essencial³⁹ do aparato infraestrutural do Ocidente capitalista, sem a escravização de negros e o trabalho forçado de indígenas, a transformação de ambos os corpos em *comodities*, o legado colonial não pode ser entendido. Yusoff (2018, p.43, tradução nossa) argumenta que "a circunscrição racial da escravidão antecede e prepara o terreno material para a Europa e a América em termos de construção de nação e império - e continua a sustentá-las"

Reforço que o destino itabireense é forjado no momento em que as forças coloniais começam a agir naquilo que hoje chamamos de Brasil, e insisto na utilização do território

³⁷ Com a derrocada da mineração a busca de um novo caminho era vital aos que viviam nas províncias das minas, e essa imposição coincidia com grandes alterações no mundo refletidas em nosso país. O quadro internacional era marcado principalmente pela evolução do capitalismo na Inglaterra. [...] A mineração de ouro e diamante foi substituída por um conjunto de atividades econômicas rotineiras - produção de açúcar, algodão, fumo, couro, laticínios e outras, destinadas tão somente ao precário abastecimento da população local. (COELHO, 2011, p.51)

³⁸ “A incitação da escravatura foi promovida pelo reconhecimento das chamadas propriedades da fisiologia africana, onde os indígenas eram vistos como não suficientemente robustos para o trabalho da mineração e da plantation.” (YUSOFF, 2020, p.70, tradução nossa)

No original: “The instigation of slavery was prompted by a recognition of the so-called properties of African physiology, where indigenous Indian were viewed as not robust enough for mining and plantation work.” (YUSOFF, 2020, p.70)

³⁹ “Como um livro-razão, os benefícios financeiros do fim da escravatura remodelaram o mundo para fornecer as condições materiais prévias para a Revolução Industrial e a metamorfose das formas capitalistas. Como o projeto Legado (Legacies Project) evidência e Silva (2014, 2) argumenta, se prestarmos atenção à reconsideração da mercadoria na consideração da expropriação colonial, "contra a visão convencional que coloca a escravatura na pré-história do capital", pode-se argumentar, neste caso, como o valor total produzido pelo trabalho escravo continua a sustentar o capital global através da acumulação e do legado. Neste livro de investimentos (livro-razão) e a materialização da industrialização e do império, encontra-se uma história não vista e não registada, retirada da vista, na sintaxe da escravatura que prefigura e reinscreve todas estas relações da globalização do capital.” (YUSOFF, 2018, p.42, tradução nossa)

No original: “As a ledger, the financial benefits of ending slavery reshaped the world to provide the material preconditions for the Industrial Revolution and the metamorphosis of capitalist forms. As the Legacies project evidences and Silva (2014, 2) argues, if we pay attention to the re figuring of the commodity in the consideration of colonial expropriation, "against the conventional view that places slavery in the prehistory of capital," a case can be made in this instance for how the total value produced by slave labor continues to sustain global capital through accumulation and legacy. In this ledger of investment and the materialization of industrialization and empire sits an unseen, unrecorded history withdrawn from view in the syntax of slavery that foreshadows and reinscribes across all these relations of the globalization of capital.” (YUSOFF, 2018, p.42)

como condicionante para reafirmar que a mineração se apresenta enquanto um problema de destruição de mundos a partir do desmantelamento territorial, mas não só, como também dá transformação de corpos negros e indígenas em substrato para os empreendimentos coloniais (brancos) e a promessa de um progresso que sinaliza o fim, e não o futuro como fora prometido.

O futuro grandioso desta terra, hoje tão decadente, não está no ouro, nos diamantes, mas sim no ferro, este grandioso agente da civilização. este grande agente da civilização, como da segurança dos Estados e sem o qual os países mais civilizados em pouco tempo estariam reduzidos ao estado selvagem” (MONLEVADE, 1953 *apud* COELHO, 2011, p.67)

O território como busco tensionar durante esta dissertação está intimamente ligado com os seres que dependem dele para forjar suas vidas e modos de existências. Portanto, território, a exemplo de Escobar (2016), para além de sugerir perguntas sobre os processos de violência e usurpação destes em nome do progresso, sugere um outro caminho: território enquanto continuidade onto-epistêmica das gentes que nele habitam. Em outras palavras, o território para mim é um indicativo de que existem outras maneiras de habitar para além daquilo que a mineração/colonização/modernidade concebem, então o território aqui se torna uma forma de existir apesar dos enlaces modernos.

Território é sobretudo inter-relação onto-epistêmica - “todos existimos porque existe tudo” (ESCOBAR, 2016) -, em termos drummondianos seria dito “A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,/vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem/horizontes./E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,/é doce herança itabirana.” (ANDRADE, 2012, p.10) Mas é necessário lembrar que Itabira aqui é ponto de acesso⁴⁰ para a desterritorialização dos povos étnicos-territoriais, a relação justaposta por Drummond em Itabira representa a possibilidade de construção de um mundo relacional não dominante que está sob o jugo das forças geológicas da mineração.

Se por um lado Drummond nos diz que ele e seus conterrâneos eram apenas latifundiários sem dinheiro, vivendo com resto do que foi deixado pelos avós após o desajuste econômico da Abolição, e por conta de tamanho desajuste estes se veem obrigados a vender os morros (roubados por seus avós) que circundam Itabira; por outro lado Drummond entende que Minas Gerais está se transformando em apenas um “triste burgo colonial”, onde toda a potencialidade afetiva territorial que não fora destruída antes do século XIX, agora é

⁴⁰ “Ainda que essas ontologias caracterizem muitos povos étnicos-territoriais, não se restringem a eles (de fato, dentro da mesma experiência da modernidade ocidental existem expressões de mundos relacionais não dominantes).” (ESCOBAR, 2016)

transformada em objeto de exploração “técnico-capitalista”. O projeto extrativista e acumulador do Brasil colônia é continuado com as “facilitações e acelerações modernas”: pedras são transformadas em lucro, montanhas são pulverizadas e transformadas em minérios de ferro, a geologia se torna desmanche, e o que antes era resto de mundo se torna ruína.

[...] a pressão sobre os territórios que se está evidenciando hoje em dia a nível mundial – especialmente pela mineração e os agrocombustíveis - pode ser vista como uma verdadeira guerra contra os mundos relacionais, e mais uma tentativa de desmantelar tudo o que é coletivo. Dentro dessa complexa situação, as lutas pelos territórios tornam-se luta pela defesa dos muitos mundos que habitam o planeta. Nas palavras do pensamento zapatista, trata-se de lutas por um mundo no qual caibam muitos mundos, isto é, lutas pela defesa do pluriverso. (ESCOBAR, 2016)

A maquinação do mundo então é instaurada através de “uma lógica geoeconômica do saque” (WISNIK, 2019, p.157), o mundo agora fora “convertido em objeto e em jazida” (WISNIK, 2019, p.132). Isto significa a continuidade de um projeto de destruição de mundos, onde há o domínio da técnica, da indústria, da modernidade sobre todas as coisas vivas e não-vivas.

É a maquinaria dos dispositivos, enquanto engenharia geral, que varre, no poema de Drummond, o reino humano, animal, vegetal e mineral, convertidos igualmente em estoque totalizado dessa manipulação, do qual emerge [...] o resto inominável de um real erguido sobre “o sentimento de morte, que floresce/ no caule da existência mais gloriosa.” (WISNIK, 2019, p.217)

Dito isto, utilizo da maquinação do mundo enquanto dispositivo de desvelamento, onde de um lado temos o progresso, a modernização e a promessa de um mundo desenvolvido por meio da geotécnica e das ciências que não dançam⁴¹, e do outro lado temos essa máquina que nos mostra a impossibilidade da concretização deste mundo, pois o princípio onto-epistêmico da máquina é a destruição, e o que “observamos são lugares mortos”, por onde ela passa “derrubam-se mundos”. (LE GUIN, 2020, p.50), retroalimentando assim uma dívida impagável (SILVA, 2020).

A máquina se estabelece e se retroalimenta através da *white geology* (YUSSOF, 2018), ancorada sobre tudo aquilo que vem sendo dito sobre mineradoras, mineração, desastres ambientais, produção de rejeitos, barragens, etc. O que todas essas manifestações da máquina possuem em comum é esse projeto de constrição telepática (MATIUZZI; MOMBAÇA, 2020) que para funcionar precisa ser abastecido com corpos e pedras, “movido por um apetite cego e destinado ao abandono e à substituição contínua dos estoques que

⁴¹ Criar um vínculo é o que faz os cientistas dançarem. Até que eles param de dançar quando pensam em “possíveis interessados” e em “quem pode dar dinheiro” [risadas]. De todo modo, existe alegria na criação do vínculo, e é essa alegria que deve ser protegida. (PINHEIRO DIAS et al, 2016, p.162)

esgota, sem falar no rastro de rejeitos acumulados que deixa para trás” (WISNIK, 2019, p.157). Escavando, revirando, desmembrando o território enquanto ponto de partida para a construção de laços para com a terra, afetando assim diversas comunidades que são obrigadas a reconstituir suas relações territoriais frente à destruição.

O objetivo final da máquina do mundo não é a constituição de um mundo uno, mas sim a própria alimentação desse dispositivo através dos despojos de outros mundos existentes ou possíveis (ESCOBAR, 2016) e de suas gentes. A máquina aqui se estabelece enquanto fim em si. A exemplo de Stengers (2018), não reconheço o ocidente enquanto mundo, – apesar de constantemente referencia-lo enquanto projeto de destruição de mundos, enquanto mundo-uno, modernidade (LATOUR, 1994), universalização, etc. – mas o compreendo enquanto uma máquina destruidora de mundos, que ao invés de abastecer quinhentos mundos durante quinhentos séculos, faz exatamente o contrário, só que dentro de cinco séculos.

O Ocidente global não é um "mundo" e não reconhece nenhum mundo. Referindo-me a Deleuze e Guattari, preferiria caracterizá-lo como uma "máquina", destruindo tanto a política quanto as ontologias. Nenhuma paz é possível com esta máquina hegemônica, porque só ela sabe, como salientou Bruno Latour (usando outro dos seus nomes: a frente em avanço da modernização), "pacificação", ou operações policiais. Aqueles que se opõem à modernização são apenas "atrasados" ou " iludidos". Os agentes da modernização não fazem guerra contra esses "maus alunos" e não podem imaginar um acordo de paz com eles. Na melhor das hipóteses, toleram-nos até ao ponto em que se tornem verdadeiros incômodos. (STENGERS, 2018, p.86, tradução nossa)⁴²

⁴² No original: “The global West is not a “world” and recognizes no world. Referring to Deleuze and Guattari, I would rather characterize it as a “machine”, destroying both politics and ontologies. No peace is possible with this hegemonic machine, because it knows only, as Bruno Latour emphasized (using another of its names: the advancing front of modernization), “pacification”, or police operations. Those who oppose modernization are just “backward” or “misled.” The agents of modernization do not wage war against such “bad pupils” and cannot imagine a peace settlement with them. At best they will tolerate them up to the point when they make real nuisances of themselves.” (STENGERS, 2018, p.86)

TERCEIRO CAPÍTULO

[“todos existimos, porque existe tudo”]

3. “todos existimos, porque existe tudo”

3.1. [1452⁴³]

Voltemos então ao rompimento da barragem de Fundão, se inicialmente apresentei este desastre ambiental através de uma narrativa focada em seu impacto quantitativo, ao longo desta dissertação desejo enriquecer esta abordagem. Pensando que não apenas se trata de um impacto ambiental, ou de um impacto sociocultural na vida dos afetados, ou de um impacto morfológico territorial, ou de um impacto infraestrutural e econômico. O que não significa dizer que estes impactos são menores ou menos importantes, mas significa dizer que não apenas se trata de (...), existe algo neste jogo cruel de destruição que é velado pelos pilares onto-epistêmicos da modernidade e sua purificação.

Considerando (ao invés de negar) a possibilidade do excesso – a saber, a afirmação de que a natureza *não é apenas isso*, ou que os materiais que a fazem também são específicos de um lugar e podem incluir os seres humanos –, essas histórias podem abrir o pensamento e o sentimento para não apenas o que são nossos sentidos comuns. O requisito para essa abertura pode ser uma disposição para dar uma chance política ao equívoco. Isso significa uma disposição para considerar que o que é hegemônico – por exemplo, a natureza (para continuar com o mesmo tema) – também pode ser diferente da natureza, mesmo que ocupe o mesmo espaço: não apenas um rio, também uma pessoa; não apenas água universal, também água local; não apenas montanhas, também seres da terra; não só terra, também Ixofijmogen. (de la CADENA, 2018, p.112)

Meu desejo aqui é procurar traduzir esse “não apenas” enquanto possibilitador do vislumbre dessas configurações outras de ser e estar no mundo/mundos, para que isso seja efetivado é necessário habitar “com gente” os lugares afetados pelo rompimento da barragem de Fundão,

⁴³ “Wynter sugere que devemos de fato considerar 1452 como o início do Novo Mundo, uma vez que os escravos africanos são postos a trabalhar nas primeiras plantações na Ilha Portuguesa da Madeira, iniciando o complexo 'açúcar-escravo' - uma replantação massiva de ecologias e deslocação forçada de pessoas (as ecologias existentes não eram imunes a devastação dos novos invasores, desde plantas e animais domésticos a microbiomas e novos regimes geomórficos). Wynter argumenta que a importância do Novo Mundo está nos seus processos duplos de 'redução do Homem ao Trabalho e da Natureza a Terra sob o impulso da economia de mercado'. Wynter demonstra vigorosamente como o 'Homem' aparece como o significado ontológico da branquitude e como este homem racional se estabelece a semelhança do ser biologicamente selecionado, instituído primeiro através do homem cartesiano e através do biologismo como um sujeito evolutivo avançado dentro de conceitos de tempo geológico.” (apud YUSOFF, 2018, p.34, tradução nossa)

No original: “Wynter suggests that we should in fact consider 1452 as the beginning of the New World, às African slaves are put to work on the first plantations on the Portuguese Island of Madeira, initiating the ‘sugar-slave’ complex - a massiva replantation of ecologies and forced relocation of people (existing ecologies were not immune to the ravages of the new invaders, from plants and domestic animals to microbiomes and new geomorphic regimes). Wynter argues that the importance of the New World is in its dual processes of the ‘reduction of Man to Labour and of Nature to Land under the impulsion of the market economy.’ Wynter forcefully demonstrates how ‘Man’ appears às the ontological significance of whiteness and how its racional man is established às the biologically selected being, established first through Cartesian man and the through biologism às an advanced evolutionary subject within concepts of geologic time.” (apud YUSOFF, 2018, p.34)

isto é, perspectivar a narrativa para além de uma noção generalizante e utilitarista de desastre ambiental.

Para efeitos de repetição, o rompimento da barragem de Fundão atingiu 35 municípios em Minas Gerais e 03 distritos no Espírito Santo (Baixo Guandu, Colatina e Linhares), sem contar as diversas comunidades tradicionais que coabitam este mesmo espaço geográfico, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A bacia do rio Doce é o meu ponto de partida, isto significa dizer de que modo o desastre, o território da bacia do rio Doce, o rio Doce e as comunidades se emaranham, pairando sobre um lado o destino mineral e a destruição de mundos, e do outro lado a insistência na alegria de estar presente (MOURA e PEREIRA, 2020) e a formatação de mundos outros.

Mas para que isso seja concretizado, antes devemos situar o território novamente como ponto de inflexão. O território correspondente a bacia do rio Doce foi e ainda é alvo de inúmeras disputas que colocam constantemente de um lado comunidades urbanas e rurais, cidades e vilarejos, agricultores, ribeirinhos, pescadores, indígenas e quilombolas, e de outro lado empresas mineradoras, governo e capital.

Como já dito, é sabido que o destino mineral de Minas Gerais e Brasil começa cinco séculos atrás. Se o Brasil se constitui enquanto tal agente modernizador ou projeto colonial bem-sucedido, e o Ocidente se estabelece enquanto universal, infinito e moderno é devido aos despojos de suas colônias. Para contar essa história a partir do território devemos começar pela servidão e escravização negra e os processos de expropriação territorial indígena, isto é, com a dominação de seus territórios e a transformação da natureza em mercadoria, com isso o empreendimento colonial se inicia, dando partido a um exercício bélico silencioso.

Simone Batista Ferreira (2016), no capítulo “Comunidades urbanas e rurais; cidades e vilarejos; agricultores, ribeirinhos, pescadores, indígenas e quilombolas” do livro “Desastre no vale do rio Doce: antecedentes, impactos e ações sobre a destruição”, faz um breve panorama histórico sobre a região do vale do rio Doce e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Em meio aos aldeamentos, às prisões e ao cristianismo, o projeto de dominação colonial sobre os povos originários se estendeu ao longo do século XVI e seguintes. O povo Botocudo ou Aimoré compreendia diversas etnias do tronco linguístico Macro-Jê, de tradições guerreiras, e que viviam da caça e coleta em extensas áreas da Mata Atlântica nos vales dos Rios Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Pardo. Habitante e conhecedor da densa floresta tropical, os Botocudos apresentavam forte resistência à expropriação de seus territórios e tornaram-se alvo das investidas coloniais de extermínio e dominação através da política dos aldeamentos indígenas,

que vinha sendo implantada desde o século XVI pelas Missões Jesuítas com o objetivo de “pacificar” e incorporar os povos originários à ordem imposta. (FERREIRA, 2016, p.282)

O que nos importa de imediato é entender que o rompimento da barragem de Fundão não se configura enquanto acidente ambiental, mas sim consequência última de uma política colonialista que se inicia em 1452, pois “os processos históricos iniciados com o projeto moderno colonial trazem a explicação dos conflitos entre a matriz de racionalidade eurocêntrica e aquela dos povos originários dos territórios colonizados” (FERREIRA, 2016, p.279).

O que temos hoje são tentativas de controle e incorporação de territórios ocupados por comunidades oriundas dos povos originários e tradicionais restantes, Ferreira (2016, p.282-296) estabelece um panorama preciso sobre a retomada da luta pelo território na região do vale por parte das forças modernas coloniais/ocidentais. Isso fica perceptível quando destacamos, por exemplo, quando Dom João VI institucionaliza em 1808 uma guerra ostensiva aos Botocudos; quando a partir dos anos 1920, com o fim da escravidão negra e a decadência das atividades ligadas à economia colonial, a floresta tropical do norte do Espírito Santo passa a ser explorada para o progresso nacional; quando a Estrada de Ferro Vitória-Minas, inaugurada em 1902 e finalizada em 1994, serve como meio de transporte de madeira, café e posteriormente minério, contribuindo para o devassamento da floresta e favorecendo a “implantação de um parque siderúrgico na região”; quando as zonas planas, ao norte do rio Doce, são transformadas em monoculturas de eucaliptos destinada a produção de celulose; quando a exploração de petróleo e gás foram iniciadas em Espírito Santo, faz com que comunidades tradicionais passem a ver seus territórios ocupados por essas indústrias, “transformando-os em campos de pesquisa sísmica, locais de perfuração de poços, trânsito de dutos de transporte”, etc.;

Se esses povos e comunidades já se encontravam inseridos num lugar de subalternidade em relação ao processo desenvolvimentista, a destruição do Rio Doce significou, em muitos casos, o “golpe certo” de destruição das possibilidades de seus modos de viver e de suas formas de territorialidade material, simbólica e afetiva. (FERREIRA, 2016, p.296)

Como se os panoramas históricos não fossem suficientes para reafirmar o padrão civilizatório eurocêntrico, cristão e capitalista como um projeto de destruição de territórios-mundos, gentes e inter-relações, ainda existem todas as regularidades jurídicas já

supracitadas. Não por acaso, a questão do racismo ambiental⁴⁴ ainda é levantada no mesmo livro, no capítulo “Avaliação dos antecedentes econômicos, sociais e institucionais do rompimento da barragem de rejeito da Samarco/ Vale/BHP em Mariana (MG)” (MANSUR et al, 2016), e também por WANDERLEY (2015) no relatório preliminar “Indícios de Racismo Ambiental na Tragédia de Mariana: resultados preliminares e nota técnica”.

De acordo com Wanderley (2015, p.1), existe uma noção generalizante de que os desastres socioambientais se distribuem igualmente afetando de mesma maneira diferentes raças e classes. Curiosamente, o que fica constatado é que existe uma carga desproporcional na forma como os riscos e impactos socioambientais recaem sobre os grupos étnicos mais vulneráveis.

Segundo Silva (2005), desde o início do século XVIII, a população negra escravizada representou mais de 30% da população mineira e superou a metade da população total em áreas de minas de ouro. Até hoje, o predomínio de população negra se manteve na estrutura social da região. Nos municípios de Mariana e Barra Longa, 67,3% e 67% dos moradores respectivamente se declararam pretos ou pardos em 2010. Nos territórios rurais o percentual de negros é ainda maior, correspondendo a 78,1% da população rural do município de Mariana e a 70,6% em Barra Longa. (*apud* GONÇALVES; PINTO; WANDERLEY, 2016, p.167)

Concomitantemente estabelecendo uma relação entre extrativismo mineral, desastres ambientais, desterritorialização de pessoas negras, pardas, indígenas (como já apresentado), colonização e necropolítica (MBEMBE, 2018)⁴⁵. O Brasil aqui parece se estabelecer enquanto uma barragem de rejeitos a céu aberto, onde tudo que aquilo foge a lógica de apreensão da mercadoria passa a estar soterrado sob milhares de metros cúbicos de rejeitos.

Esse projeto de destruição de territórios, mundos, gentes e inter-relações tem um nome, antropo-cego (de la CADENA, 2018). Os conflitos estabelecidos a partir da destruição desses territórios-mundos são de origem ontológica, e exatamente por ser de natureza ontológica que localizá-los através da escrita se torna uma tarefa complicada, pois estes acontecem no âmbito da experiência, dos sentidos e do corpo, se dão através das relações justapostas e estão localizados dentro e fora da materialidade ocidental, podendo ser

⁴⁴ O conceito “racismo ambiental” se refere a qualquer política, prática ou diretiva que afete ou prejudique, de formas diferentes, voluntária ou involuntariamente, a pessoas, grupos ou comunidades por motivos de raça ou cor. Esta ideia se associa com políticas públicas e práticas industriais encaminhadas a favorecer as empresas impondo altos custos às pessoas de cor. (...) A questão de quem paga e quem se beneficia das políticas ambientais e industriais é fundamental na análise do racismo ambiental. (BULLARD, 2005)

⁴⁵ Necropolítica é apresentada enquanto mais uma faceta de um conflito onto-epistêmico representado pelos modernos enquanto modalidade de ser e existir, um desdobramento da biopolítica foucaultiana que de um lado se envereda para a destituição da vida de corpos negros e indígenas; e de outro lado se envereda para uma biontologia (POVINELLI, 1995; 2016) que mantém a divisão entre vida e não-vida, castrando onto-epistemologias outras de povos não-ocidentais, para a transformação de territórios em *commodities*.

facilmente confundidos e generalizados, pois as palavras que regem as ontologias ou onto-epistemologias desses territórios-mundos as vezes são usadas para nomear “entidades que não são as mesmas porque elas também, como os corpos que as nomeiam, pertencem a mundos diferentes” (de la CADENA, 2018, p.100).

De forma sucinta, o que eu estou dizendo é que o espaço geográfico do vale do rio Doce e seus arredores comportava/comporta inter-relações entre territórios-mundos e gentes, em maior ou menor medida. Se na parte dois cito Itabira, é justamente para desenhar o território enquanto continuidade onto-epistêmica das gentes que nele habitam, é para evidenciar que o sopro de afetividade territorial que comporta até mesmo formas relacionais de mundos não dominantes na experiência moderna (ESCOBAR, 2016), caracteriza as ontologias desses muitos povos étnicos-territoriais que habitam o vale e seus arredores.

Ailton Krenak, do povo Borum (Krenak), é um dos remanescentes dos Botocudos do Leste (categoria alóctone), estes foram afetados diretamente pelo rompimento da barragem de Fundão, ele descreve a relação para com o território da seguinte maneira:

Tem uma montanha rochosa na região onde o rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio, na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, Takukrak, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo “não estou boa para conversar hoje”, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: “Pode festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser”. (KRENAK, 2019, p.17-18)

O rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar; é uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização (com toda essa pressão externa). (KRENAK, 2019, p.40)

Essa descrição da relação para com a terra se sobrepõe as noções de propriedade privada, escapando da apreensão dos ditames modernos, pois fala-se de relações espirituais, de subsistência, de r-existência. Os Krenak se apresentam enquanto resultado do desdobramento com o *Watu* (e não apesar dele), para com uma relação de sacralidade com o rio e seu território, para com uma assembleia de seres/gentes diversas. Sem o *Watu*, o povo Krenak não se faz, a vida se mostra inapta, não há sentido no riso, a volta ao território não se justifica, a vida já não se conjuga.

Dito isto, o extrativismo; neoextrativismo; racismo ambiental; exercício bélico; maquinação do mundo; destruição de mundos; neoliberalismo; modernidade; ocidente;

colonialidade; são alguns dos nomes sob o qual o antropo-cego (de la CADENA, 2018) se reúne, apesar destes nomes não partirem necessariamente dos mesmos referenciais, todos eles se reúnem sob a égide da destruição, destruição amalgamada a mineração. O ponto inaugural do antropo-cego (de la CADENA, 2018) é o extrativismo, leia-se aqui uma força geológica-/humana/branca/cristã/moderna que atrela a tripla dependência infraestrutural das *hard commodities* ao capital financeiro, a destruição de mundos e a transformação das gentes em pedra.

A antiga “mineração de túnel – designação pela qual se tornou conhecida a perfuração de montanhas seguindo a veia de minerais – foi substituída por “poços abertos” que destroem montanhas, criando formações de crateras que se entendem por cima de centenas de hectares e atingem profundidade de mais de mil metros. As plataformas de múltiplos poços aumentaram substancialmente a proporção de barris e a velocidade de produção, e tecnologias relativamente novas, como o fraturamento terrestre e em zona de transição terra-mar e a produção de petróleo a partir de areias betuminosas, são responsáveis pela expansão territorial sem precedentes da extração de petróleo. A magnitude dos chamados “impactos ambientais” também não tem precedentes. [...] E embora as imensas quantidades de água usadas na mineração não sejam exatamente destruídas, tornam-se tão cheias de contaminantes que ficam inúteis para o consumo de qualquer ser vivo. No caso petróleo: o fraturamento usa quantidades extraordinárias de água, libera grandes volumes de resíduos tóxicos e radioativos e poluentes perigosos do ar e afeta corpos de todo tipo em vastas áreas. [...] A construção da infraestrutura (necessária para comercializar os recursos) patrocinada por instituições financeiras centrais como o FMI [Fundo Monetário Internacional], o Banco Mundial e novas entidades financeiras regionais, como o Banco Latino-americano de Desenvolvimento, permite que a extração atinja territórios remotos. Tudo isso impulsiona o que parece ser uma remoção sem precedentes irrefreável e poderosa de recursos nesses territórios, visto que também são transformados em espaços para investimentos financeiros. (de la CADENA, 2018, p.104-105)

Dando continuidade a um projeto que não foi encerrado com a acumulação primitiva do capital⁴⁶, não interrompendo a expropriação colonial, a expropriação territorial. Figurando, para citar Silva (2020), uma forma jurídica-econômica do capital global que continua expropriando violentamente – dentro e fora dos Estados-nações –, territórios, modos de ser e existir, através dos pilares ocidentais da separabilidade, determinabilidade e sequencialidade.

⁴⁶ “‘Acumulação negativa’ é o termo descritor articulado por Denise para, em contraponto à leitura marxiana do Colonial enquanto um momento de acumulação primitiva, evidenciar os modos como tais processos reproduziram a Racialidade enquanto um arsenal político e simbólico responsável por produzir os dispositivos para uma contínua e integrada subjugação dos corpos negros e racializados, além da terra e dos recursos colonizados, no marco da constituição do que hoje experimentamos como sistema produtivo capitalista. Não se trata portanto de, como Marx pensa desde o cativeiro da sequencialidade (a acumulação primitiva enquanto elemento anterior à formação do valor em chave capitalista) e da separabilidade (expropriação total do trabalho escravo como processo formalmente desimplicado das análíticas da exploração laboral no contexto da formação do capital), mas de atentar aos modos de implicação, sempre já concomitantes, das obras da Escravidão e da Colonialidade no modo como valor e tempo foram definidos no marco da Moderna constituição do Capitalismo como sistema produtivo do mundo da forma que o conhecemos.” (MOMBAÇA, 2020, p.05)

O antropo-cego (de la CADENA, 2018) então vai se caracterizar por uma política bélica apoiada onto-epistemicamente no pilar da dualidade – cultura e natureza, seres humanos e natureza universal, humanidade e animalidade, nós e outros, etc. –, compreendendo “uma guerra silenciosa travada contra entidades e práticas mundiais que ignoram a separação de entidades em natureza e cultura”. (de la CADENA, 2018, p.101) Guerra que se inicia já no começo do século XVI, desejando erradicar tudo aquilo que não se encaixa dentro dos padrões normais de humanidade, se inicialmente a guerra fora travada “contra a insubmissão quanto à distinção entre Natureza e Humanidade [...]” (de la CADENA, 2018, p.101), agora é continuada em nome do progresso, “os humanos inferiores se tornaram objeto de inclusão benevolente e inevitável, inimigos que nem sequer contavam como inimigos [...]” (de la CADENA, 2018, p.101)

Todavia o antropo-cego (de la CADENA, 2018) é uma manifestação ambivalente, de um lado temos a modernidade, os Estados-nações enquanto proponentes desta guerra, e do outro lado temos os coletivos desobedientes, “porta-vozes dos mundos que experimentam a destruição” (de la CADENA 2018, p.105), mundos que rejeitam a própria destruição, fazendo emergir histórias que abalam os pilares onto-epistêmicos da modernidade.

O rompimento da barragem de Fundão é um desses movimentos, uma manifestação moderna alinhada ao Estado-nação que através de uma forma jurídico-econômica continua expropriando violentamente as comunidades e seus territórios que não foram assimilados a produção de universalidade e quantificação ocidental da natureza. Com isso, temos histórias outras que se tornam públicas, que evidenciam não apenas os princípios destrutivos que o mundo moderno pretensamente universal tem, mas também evidenciam formas de existir e ser que não são capturadas por essa máquina de destruir mundos.

Ferreira (2016 p.297-299) nos mostra que em diversas comunidades situadas ao longo da bacia do Rio Doce, a destruição deste “significou a perda de uma importante fonte de água, utilizada para consumo humano [...]” provocou a perda “quase exclusiva da atividade de produção de alimento e de renda, que era realizada por homens e mulheres”, já para as crianças, o rio representava o próprio quintal, “onde se podia brincar e jogar bola, nos bancos de areia formados nos períodos de estiagem”, para todos, o rio Doce (e outros rios e vales afetados) era “uma ‘válvula de escape’ à convivência cotidiana [...] outro horizonte possível”, para além de ser tudo isto já mencionado, também era o território de

pertencimento, “onde vivem os ‘encantados’, seres que habitam a esfera da moralidade, da cosmovisão e da religiosidade em diálogo intrínseco com a natureza, tão presentes juntos a povos originários e comunidades tradicionais.”

Todavia, mesmo diante da destruição nos é mostrado pelas gentes dessas comunidades de que a vida nestas delibera uma outra forma de organização de mundo. Rio; plantas; animais; lagoas; encantados; árvores; montanhas; solos; pessoas se apresentam emaranhadas, são gente, no sentido mais amplo possível, isto é, gentes que se “tornam com a terra”.

É toda essa rede de inter-relações [...] não há “pai” nem “filha” nem “potrillo” nem “mangue” como seres discretos autocontidos que existem em si mesmos ou por sua própria vontade, mas o que existe é um mundo inteiro que se atualiza minuto a minuto, dia a dia, através de uma infinidade de práticas que vinculam uma multiplicidade de humanos e não-humanos. [...] Todos existimos porque existe tudo. (ESCOBAR, 2016)

Isto é, uma natureza [incomum] que “não está disponível para transformação no interesse do Estado ou da empresa, se eles não coincidirem com os de seus corpos.” (de la CADENA, 2018, p.107), uma “natureza insubmissa à universalidade”.

3.2. por uma ontologia mineral outra

Talvez, e só talvez, eu consiga agora operar a narrativa de uma forma que essa não seja apreendida pela destruição de um lado e pela necessidade da reafirmação da vida de outro, digo isto, porque operacionalizar a necessidade da não-vida pela vida, acaba por reduzir através de um exercício de purificação e tradução aquilo que quero dizer quando falo de montanhas, rios, e suas diversas inter-relações, digo isto porque estamos chegando ao fim, digo isto porque passei as últimas 45 páginas justa posicionando teorias, práticas, experiências, relatórios, literatura e poesia para inquirir a mineração a responder a seguinte pergunta: O que a mineração, em seu contorno último, tem a produzir sobre nós e sobre os mundos que habitamos?

Eu dividi o desenvolvimento da minha dissertação em três partes, desejo que até agora o que tenha ficado entendido é:

1. Mineração enquanto pedra angular ocidental;
2. Mineração enquanto máquina de destruir mundos;
3. Mineração enquanto projeto de expropriação colonial;

Em um exercício um tanto quanto forçoso desejo aproximar cada uma dessas partes a três figuras analíticas desenvolvidas por Elizabeth Povinelli (2016), com o intuito não de responder, mas de inquirir mais uma vez: Do que abrimos mão quando somos obrigadas a responder aquilo que os ditames modernos desejam escutar? Ou do que abrimos mão quando traduzimos de acordo com as formas jurídico-econômicas do capital, as questões que permeiam nossa existência?

1. [deserto]
2. [animista]
3. [vírus]

[1:1] A figura analítica do deserto (POVINELLI, 2016, p.08, tradução nossa) é despojada de vida, mas poderia vir a ser vida com a implementação correta do conhecimento tecnológico para habitá-lo com vida. O deserto mantém assim uma distinção entre vida e não-vida, dramatizando a possibilidade de vida, sob as ameaças das areias dessecantes da não-vida, o deserto é o espaço onde a vida era e não é mais, mas poderia ser facilmente restabelecido se conhecimentos, técnicas e recursos fossem gerenciados corretamente. O deserto é a promessa moderna que nunca se cumpre, da mesma forma que a mineração é; o deserto está instalado sob o mesmo medo que a mineração está, o medo de que todos os lugares em breve não sejam mais nada; os desertos assim como as jazidas minerais em algum momento já foram carregados de vida, mas essa vida foi perdida, e agora ambos fornecem as condições para uma forma de vida mais específica – contemporânea, hipermoderna, informacional, capital – e uma nova forma de morte também é profetizada, uma extinção em massa e absoluta.

[2:2] A figura analítica do animista (POVINELLI, 2016, p.08-09, tradução nossa) invoca o imaginário indígena por excelência, porque o animista insiste que a diferença entre vida e não-vida não é um problema, porque todas as formas de existências têm dentro delas uma animação vital, uma força afetiva; o animista não enxerga distinção entre vida e não-vida, do mesmo modo da mineração, no extrativismo bélico um negro, um indígena e uma pedra possuem todos o mesmo valor. Tudo aquilo que o animista vê é vida, mesmo entre aquilo que outros veriam como não-vida; a mineração transforma corpos em substrato, substrato em corpos, o que interessa a ela é extrair tanto dos condenados (FANON, 2006), quanto dos minerais certas propriedades ou qualidades, a saber, energia, reprodutibilidade e transformação (YUSOFF, 2018, p.70, tradução nossa), ou animação vital e força afetiva.

[3:3] A figura analítica do vírus (POVINELLI, 2016, p.09, tradução nossa) perturba os arranjos atuais da vida e da não-vida, afirmando que essa diferenciação não faz diferença alguma, pois não é porque tudo é vivo, vital e potente, ou porque tudo é inerte, imóvel, dormente e duradouro. Mas sim porque a divisão da vida e não-vida não contém o vírus, ele as utiliza e as ignora para seu único propósito, desviar as energias dos arranjos de existências destes a fim de estender a própria; a mineração enquanto expropriação colonial atua de forma muito parecida, para ela não importa o que está vivo ou não-vivo, mas sim o quanto essas categorias podem fornecer de energia para abastecê-la; vida e não-vida aqui só importam na medida que estas podem ser quantificadas. A diferença entre o deserto e o vírus tem a ver com a ação e intencionalidade da vida e não-vida, o deserto ainda atua através do princípio desenvolvimentista, onde há uma chance tecnológica de escape, o vírus não, o vírus é a forma última da mineração, predatória *per si*, o vírus é um agente antagônico ativo obliterador da assembleia de seres vivos e não vivos.

Povinelli (2016) desenvolve essas três figuras analíticas para posicionar a relação que o capitalismo tem para com as categorias de vida e não-vida, eu utilizo essas figuras analíticas para esboçar como a mineração atua enquanto um projeto jurídico e econômico do capital, que nada mais é que a continuidade última da expropriação colonial, ou de qual forma a mineração extrai lucro sobre: pilares onto-epistêmicos outros (SILVA, 2020), geontologias (POVINELLI, 1995; 2016), ontologias relacionais (ESCOBAR, 2016), ontologias políticas (STENGERS, 2018), e mais quantos nomes forem necessários para traduzir tudo aquilo que a égide moderna não abarca.

Como eu espero que fique claro, o Capitalismo tem uma relação única com o Deserto, o Animista, e o Vírus na medida em que o Capitalismo vê tudo como tendo potencial para gerar lucro; ou seja, nada é intrinsecamente inerte, tudo é vital do ponto de vista da capitalização, e qualquer coisa pode tornar-se algo a mais com o ângulo inovador certo. De fato, pode-se dizer que os capitalistas são os mais puros dos Animistas. Dito isto, o capital industrial depende e, juntamente com os estados, policia vigorosamente as separações entre as formas de existência de modo que certos tipos de existência possam ser sujeitos a diferentes tipos de extrações. Assim, mesmo na qualidade de ativistas e acadêmicos, na relação entre a vida animal e entre objetos (incluindo sujeitos humanos), os estados aprovam legislação tanto protegendo os direitos das empresas e corporações de usar animais e terras, quanto criminalizando táticas de ativismo ecológico e ambiental. Em outras palavras, como o Vírus que aproveita mas não está, em última instância, ligado a diferença entre Vida e Não Vida, o Capital vê todos os modos de existência como se fossem vitais e exige que nem todos os modos de existência sejam os mesmos do ponto de vista da extração de valor. (POVINELLI, 2016, p.09, tradução nossa)⁴⁷

⁴⁷ No original: As I am hoping will become clear, Capitalism has a unique relation to the Desert, the Animist, and the Virus insofar as Capitalism sees all things as having the potential to create profit; that is, nothing is

A questão é justamente que a mineração; o extrativismo; o capitalismo; a forma jurídico econômica do capital, se retroalimenta sobre essas três figuras analíticas: se o *vírus* marca o movimento último e o primeiro do capital (o movimento de expropriação colonial) é justamente pela consolidação do capital enquanto pedra angular ocidental – ou *deserto* enquanto promessa moderna de progresso que nunca se cumpre –, e este movimento só acontece as custas da destruição de outros mundos que atuam enquanto fonte para o extrativismo e neoextrativismo – extraíndo *animicamente* lucro de pedras, corpos, rios e montanhas –, o que por sua vez expropria através da colonização todas as formas de existência vivas e não vivas, transformando-as em lucro, como novamente na figura analítica do *vírus* – ou a exemplo de Yussof (2020, p.05 e 70, tradução nossa), “na extração mineralógica o ouro aparece como corpos e corpos são o excedente [...] os corpos negros e "marrons" são reconhecidos como regimes de valor, mas só enquanto aguardam extração (onde a branquitude é árbitra e dona do valor)”.

A mineração passa então a atuar sob três fases analíticas distintas e complementares: o deserto empreende a possibilidade de vida através da inovação tecnológica, mas também profetiza morte em massa e absoluta quando esta não se cumpre; o animista faz a vida emergir sobre um mundo que antes fora habitado por coisas; e o vírus arrebatada, pois nem a morte e vida mais importa, só a extração do lucro do que estiver disponível no seu horizonte.

Dito isto, procuro propor uma outra narrativa para o rompimento da barragem de Fundão, sob outra ontologia mineral, que não recorra aos jargões clássicos já esgotados de uma sociologia do desastre ambiental, ou até mesmo de uma antropologia que se apoie apenas em procedimentos reparadores que se dobram sobre as “noções ocidentais de produção, valor, lazer e trabalho, seus sujeitos e objetos [...]” (POVINELLI, 1995, p.505, tradução nossa). Sendo assim, busco não recorrer ao imaginário do carbono (POVINELLI, 1995; 2016), isto é, o “conjunto de processos metabólicos – quais sejam, nascimento,

inherently inert, everything is vital from the point of view of capitalization, and anything can become something more with the right innovative angle. Indeed, capitalists can be said to be the purest of the Animists. This said, industrial capital depends on and, along with states, vigorously polices the separations between forms of existence so that certain kinds of existents can be subjected to different kinds of extractions. Thus even as activists and academics level the relation between animal life and among objects (including human subjects), states pass legislation both protecting the rights of businesses and corporations to use animals and lands and criminalizing tactics of ecological and environmental activism. In other words, like the Virus that takes advantage but is not ultimately wedded to the difference between Life and Nonlife, Capital views all modes of existence as if they were vital and demands that not all modes of existence are the same from the point of view of extraction of value. (POVINELLI, 2016, p.09)

crescimento/reprodução e morte – que a epistemologia ocidental atribui à vida biológica e que serve como marcador da diferença entre vida e não-vida.” (COSTA, 2016, p.142)

E com isso quem sabe, aferir uma dignidade ontológica ou geontológica (POVINELLI, 2016) a esses demais seres que existem e foram/são afetados pelo crime da Samarco/Vale e BHP Billiton, buscando outros pilares e outras ferramentas que sejam ontologicamente informadas de modo que a experiência pretensamente universal do ocidente não se sobreponha aos modos de existir dessas [existências].

Assim, no arranjo dos existentes no plano de existência, entes humanos e não-humanos criam conjuntamente um lar para seus ocupantes; é a vinculação entre eles que mantém o conjunto existindo sob uma determinada forma. Ocorre, portanto, uma constituição mútua do mundo, um processo geontológico de “devir-junto”; e daí decorre a impossibilidade – que marca as geontologias [...] não-modernas – de separar a vida e não-vida, biologia e geologia. (COSTA, 2016, p.144)

CONCLUSÃO

1. “I, too, am the afterlife of slavery”

Espero que meus esforços, minhas preocupações e investigações para com *o desastre*, para com o rompimento da Barragem de Fundão, o desastre de Mariana, tenham frutificado em algo para além do penoso exercício de repetição e retorno que funda esta dissertação.

Dissertação essa que é forjada durante diversos momentos de crise, pessoais e globais, isto é: a pandemia de COVID-19 (2020-2023); o governo de Jair Bolsonaro; o crescente corte de recursos para o financiamento científico (2019-2022); e pessoais, como o desânimo absoluto em produzir conhecimento frente a desafios básicos de sobrevivência, reviravoltas teóricas na esteira do que vem sendo produzido contemporaneamente, a urgência na racialização da produção científica, a escassez de uma produção permeada por uma ética preta implicada, minha própria transição de gênero e por fim, um trabalho CLT e a ausência de tempo para a conclusão desta dissertação.

Mas voltemos a minhas motivações iniciais, esta dissertação se funda em torno de dois grandes objetivos, o primeiro deles é a transposição de um desastre ambiental e/ou sociopolítico para *o desastre* tal como concebido por Blanchot, e o segundo deles a produção de vida pelas pessoas vitimadas por esse desastre *no vestígio/na vigília*.

Com isto, pego emprestado a noção de *wake* presente no livro *No Vestígio*, de Christina Sharpe. Reiterando que o desastre de Mariana acontece devido a um processo de colonização que se dá de maneira continuada até os dias de hoje, o que desejo ensinar é que um desastre ambiental e territorial que se dá como descrito no primeiro capítulo, nada mais é que uma atualização dos meios e modos de sujeição de violência e extermínio para com as populações, em sua maioria, negras e indígenas.

Assim, o mesmo conjunto de perguntas e questões está se apresentando a nós através desses períodos históricos. Ele [é] a mesma história que está se contando a si própria, mas através das diferentes tecnologias e processos desse período particular. (SHARPE, 2023, p.17)

Então, ao comprimirmos a linha temporal, podemos ver de um lado, por exemplo: em 1452 os primeiros registros de escravizados africanos postos a trabalhar nas primeiras plantações (plantation) na Ilha Portuguesa de Madeira (Winter, 2018); entre 1720 e 1730 mais de 50 mil africanos escravizados arrastados para Minas Gerais, forçados a mineração; em 1808 uma guerra ostensiva aos Botocudos (Povo Borun) instaurada por Dom João VI, rei de Portugal; em 1953 a diáspora forçada do povo Krenak e Maxacali para o Posto Indígena Maxacali; em 1969 o surgimento do Reformatório Krenak (prisão destinada a indígenas durante a Ditadura Civil Militar). Do outro lado, podemos ver: na década de 1980 a expulsão de mais de 300 famílias quilombolas de seus territórios para a instalação da Base de Alcântara (MA); as irregularidades crescentes desde a década de 70 para com o território pertencente ao Quilombo Paiol de Telha (PA), e o projeto de construção da Hidrelétrica; em 2010 a tragédia do Morro do Bumba, em Niterói (RJ); em 2015 o rompimento da Barragem de Fundão (MG); em 2019 o desastre de Brumadinho (MG).

Ao passarmos a entender essa linha do tempo comprimida e bastante reduzida, não mais como um evento isolado, um incidente e/ou infortúnio, e passarmos a entender esses eventos como uma replicação histórica de um tempo que não passou, que não foi superado, mas que é indicativo de uma continuidade de um projeto de exclusão de determinadas minorais étnico-raciais, passamos então a entender que há um projeto de manutenção colonial proposital na exclusão dessas minorais do seio social ocidental, aferindo a não dignidade e sobrevivências dessas gentes, a não humanidade destas.

E então, para onde vamos? O que nos resta? Parafraseando Sharpe (2023) e inserindo minhas próprias anotações, eu pergunto o que acontece quando, em vez de sentirmos fúria e choque, cada vez que uma pessoa Negra e Indígena é morta no Mundo,

reconhecemos a morte destas pessoas como um aspecto previsível e constitutiva deste Mundo? O que acontecerá então se, em vez de exigirmos justiça, reconhecermos (ou pelo menos considerarmos) que a noção de justiça produz e exige a exclusão e morte destas pessoas como normal?

O que nos resta é a “posse direta do passado [...] constantemente mediada pela maneira em que o mundo está sendo habitado no presente.” (DAS, 2011, p. 35), essa memória presente de estar-com-os-outros membros dessa comunidade de sofrimento originada a partir de um desastre, é comum dentro de suas incomunalidades, o que temos é o sofrimento que embala constantemente a vida desses adultos, jovens e crianças das comunidades tradicionais afetadas, dos 35 municípios de MG, dos 03 municípios de ES, etc.

Passado esse que vem à tona na esteira do desastre último, isto é: o Rompimento da Barragem de Fundão (2015), mas que como mostrado durante a dissertação é consequência da vida após o colonialismo, ou como Sharpe (2023) chamaria *afterlife of slavery*, consequência última das políticas coloniais aplicadas e atualizadas.

E só assim, torna-se possível, prosseguir mediante ao tempo em eterno movimento de retorno, quando passamos a entender que as vidas daqueles que vivenciam e também pertencem ao desastre se dá no *continuum* processo de vigília, no luto, na esteira do navio, na desposseção de suas terras.

Viver (n)o vestígio é viver “a vida após a morte da propriedade” e viver a vida após a morte da ideia de *partus sequitur ventrem* (quem nasce segue o ventre), em que a criança herda o (não status), a (não) existência de sua mãe. Essa herança de um (não) status está aparente em toda parte *agora* na criminalização contínua de mulheres e crianças. Viver no Vestígio em uma escala global significa viver o tempo desastroso e os efeitos de migrações marcadas e ininterruptas, desastres mediterrâneos e caribenhos, migração transamericana e transafricana, ajustes estruturais impostos pelo Fundo Monetário Internacional, que dá sequência à imperialismos/colonialismos, etc. (SHARPE, 2023, p. 37)

A vida não se encerra com a morte, e se as violências autorizadas hoje são as mesmas que foram autorizadas sobre seus ancestrais. E só através desse incessante trabalho de vigília, é que é possível, vislumbrar mesmo entre as trincheiras de uma guerra que não finda, a produção de vida dessas gentes, processos de insistências diante do *desastre*.

Mas não só, como viver na vigília também é viver na dimensão da atenção e do cuidado. Talvez, e só talvez, eu consiga agora (mesmo que tarde) ter condições para operar a narrativa de uma forma que essa não está seja apreendida pela destruição de um lado e pela

necessidade da reafirmação da vida de outro, digo isto, porque operacionalizar o passado na dimensão do *desastre*, acabou por tomar muito tempo enquanto condicionante central desta dissertação. E a exemplo de Moten e Harney (2020) talvez após determinar as vítimas e os algozes, agora devêssemos parar de direcionar toda nossa energia para os padrões, e quem sabe consigamos redirecionar “a presença de nossa prática no amor e na batalha, em e através de suas ruínas [...]” (Moten; Harney, 2020, p.13, tradução nossa). Ou, na esteira dos vitimados, das gentes das diferenças, e na produção de vidas e insistências daqueles que sobrevivem.

E o que, talvez, configure a possibilidade de existência ou r-existência dessas comunidades, povos, gentes, inter-relações é justamente sua não conformidade com o que vem sendo feito e produzido pela esteira ocidental, a impossibilidade de captura dos entremeios entre vida e não-vida dos povos originários e tradicionais e seus emaranhamentos.

Então se voltarmos ao imaginário do carbono enquanto marcador da diferença entre vida e não-vida, vemos que os emaranhamentos deslocam o imaginário ocidental de sua pretensa universalidade, e se isso ainda não for suficiente, podemos recorrer a Silva (2020) e encontrar um aliado através do fracasso das ferramentas ocidentais da produção de conhecimento:

O que o princípio da incerteza de Heisenberg, o colapso da função-onda de Schrodinger, e a não-localidade de Bell, nos dizem é que os elementos responsáveis por formarem *tudo o que existe* no universo, isto é, o ‘conteúdo’ de cada corpo, tudo que é sólido, pesado, estendido, exterior [...] é constituído por algo que o léxico da física (uma gramática que é basicamente kantiana) não é capaz de descrever – precisamente por que estes figuram, em vez de separabilidade, uma implicabilidade profunda. [...] Basicamente, isto significa que ao nível quântico tudo está (todas as partículas estão) profundamente implicado, porque os constituintes elementares de tudo existem (de uma forma ou de outra), tem existido desde os, e estiveram muito próximas umas das outras nos, primeiros momentos que seguiram o *Big Bang*. Muitas implicações seguem-se desta descrição de tudo [*everything*]. (SILVA, 2020, p.111-112)

Assim retomamos ontologias minerais outras, não recusando o desastre colonial, mas o re-habitando de gentes e entidades, pois a transubstancialidade torna-se possível, visto que em cada corpo (órgãos, células, moléculas, partículas) já existe a possibilidade de [...] “todos existimos, porque existe tudo” (ESCOBAR, 2016)

Pois, se tivermos sorte, vivemos sabendo que o vestígio que nos posicionou na não cidadania. Se tivermos sorte, saber desse posicionamento nos trará maneira específicas de (re)ver, (re)habitar e (re)imaginar o mundo. E poderemos usar essas maneiras de existir no vestígio em nossas respostas ao terror e às várias e variadas formas como nossas vidas Negras são vividas em estado de Sítio. Quero que *No*

Vestígio declare que somos povos pretos no vestígio, sem Estado ou nação que nos proteja, sem cidadania vinculada a ser respeitada e nem a nos posicionar nas modalidades da vida Negra vivida na/como/sob a/apesar da morte Negra: pensar, agir, ser e agir a partir daí. Minha esperança é que a práxis do vestígio e do trabalho de vigília, a teoria e a performance do vestígio e do trabalho de vigília, como modos de cuidar da vida e do sofrimento de pessoas Negras, sejam imaginadas e performadas aqui com especificidade suficiente para responder à hediondez dos múltiplos e sobrepostos presentes que enfrentamos; também espero que a práxis do vestígio e do trabalho de vigília tenha capacidade suficiente para viajar e realizar trabalhos que não fui capaz de imaginar ou antecipar aqui. (SHARPE, 2023, p.50-51)

Referências bibliográficas

ACSELRAD, Henri. (Org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará, Fundação Heinrich Böll, 2004.

ANA – Agência Nacional de Águas. Previsão de Eventos Críticos na Bacia do Rio Paraíba do Sul, R 06 – Estudos de Ruptura de Barragens. p.113, 2012.

_____. Relatório de Segurança de Barragens 2019. Brasília: ANA, 2020.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento de Mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

_____. Boitempo: esquecer para lembrar. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

_____. Confissões de Minas. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

ANDRADE, Laura Hamdan de. A complexa questão hidrográfica e a mineração. In: Guimarães, Edward Neves Monteiro de Barro; PEREIRA, Denise de Castro (org.). Mineração e sociedade: abordagens multidisciplinares sobre desafios e urgências à luz da tragédia da Bacia do Rio Doce. Minas Gerais: Editora PUC Minas, 2016. p. 95-107.

AQUINO, Mahalia Gomes de Carvalho; et al. A justiça e o racismo ambiental diante do rompimento da Barragem de Fundão (Mariana – MG): A educação ambiental de base comunitária e os movimentos sociais diante da problemática econômica e ambiental em torno da mineração. In: IX EPEA -Encontro Pesquisa em Educação Ambiental. Juiz de Fora: 2017. p. 1-13.

_____. 2010. “Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça ambiental”. Estud. av. vol.24 no.68 São Paulo.

BARNES, Jessica. *Cultivating the Nile - The Everyday Politics of Water in Egypt*. Durham: Duke University Press, 2014.

BLANCO, Bianca de Gennaro. Uma reflexão antropológica sobre personalidade jurídica de não-humanos. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Pós-Graduação em Antropologia Sociais, Universidade Federal do Paraná. p.134. 2018.

BLASER, Mario; de la CADENA, Marisol. Introducción: Pluriverse – Proposals for a World of Many Worlds. In: _____. (Ed.). *A World of Many Worlds*. Durham: Duke University Press, 2018. p. 1-22.

BRASIL. Decreto-lei n. 227, de 28 de fevereiro de 1967. Dá nova redação ao Decreto-lei n. 1.985 (Código de Minas) de 29 de janeiro de 1940. *Diário Oficial*, Brasília, 28 de fev. 1967.

_____. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.

_____. Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017. Cria a Agência Nacional de Mineração (ANM); extingue o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), altera as Leis nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004, e 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e revoga a Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994, e dispositivos do Decreto-Lei nº227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). *Diário Oficial*, Brasília, 27. Dez. 2017.

BULLARD, Robert. *Confronting Environmental Racism in the Twenty-First Century*. *Global Dialogue*, v. 4, n. 11, winter. 2002. Disponível em: Acesso em: 26 jun. 2020.

_____. Ética e racismo ambiental. In: *Revista Eco 21*, ano XV, n. 98, janeiro, 2005.

de la CADENA, Marisol. Natureza incomum: histórias do antropo-cego. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, Brasil, n.69, p. 95-117, abr. 2018.

COELHO, Marcos Antônio Tavares. *Rio Doce – A espantosa evolução de um vale*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

COSTA, Alyne de Castro. *Virada geo(nto)lógica: reflexões sobre vida e não-vida no antropoceno*. *AnaLógos*, Rio de Janeiro, v.1, 2016, p. 140-150.

DAS, Veena. *Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India*. New Delhi: Oxford University Press, 1995.

_____. O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade. *Cadernos Pagu*, Campinas, SP, n. 37, p. 9-41, 2016. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8645006>. Acesso em: 28 fev. 2021.

DELANY, Samuel. A necessidade de amanhã. In: Revista Ponto Virgulina. Afrofuturismo, 2020.

DILLON, Stephen. “It’s Here, It’s That Time”: Race, Queer Futurity, and the Temporality of Violence in Born in Flames. *Women & Performance: A Journal of Feminist Theory* 23, no.1, p.38-51.

DOOREN, Van; et al. Estudos multiespécies: cultivando artes de atenção. *ClimaCom* [online], Campinas, Incertezas, ano. 3, n. 7, p. 39-66, dez. 2016.

DUARTE, Anderson Pires. Classificação das barragens de contenção de rejeitos de mineração e de resíduos industriais no estado de Minas Gerais em relação ao potencial de risco. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) - Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, 2008, 130 p.

ESCOBAR, Arturo. Mundos y conocimientos de outro modo. *Tabula Rasa*. Bogotá, n.1, p. 51-58, jan/dez. 2003.

_____. Territórios de diferença: a ontologia política dos “direitos ao território”. *ClimaCom Cultura Científica – pesquisa, Jornalismo e Arte*. v. 2, n. 6, jan. 2016.

FELIPPE, Miguel Fernandes et al. Considerações sobre o ano hidrológico 2013- 2014 e os seus reflexos nos caudais fluviais da bacia do rio Doce. *Geografias*, v. 1, n. Especial - Vale do Rio Doce, p. 26-45, 2016.

FERNANDES, Manoel Robério Ferreira. Balanço prospectivo dos limites tecnológicos e perspectivas de inovação em mineração. In: Guimarães, Edward Neves Monteiro de Barro; PEREIRA, Denise de Castro (org.). *Mineração e sociedade: abordagens multidisciplinares sobre desafios e urgências à luz da tragédia da Bacia do Rio Doce*. Minas Gerais: Editora PUC Minas, 2016. p. 83-95.

FERREIRA, Simone Raquel Batista. Marcas da colonialidade do poder no conflito entre a mineradora Samarco, os povos originários e comunidades tradicionais do Rio Doce. In: MILANEZ, Bruno; LOSEKANN, Cristiana (org.). *Desastre no vale do Rio Doce: antecedentes, impactos e ações sobre a destruição*. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem, 2016. p. 267-311.

FREITAS, Débora. “O Brasil é uma história de sucesso colonial”, lamenta Grada Kilomba. CNN. Disponível em: <https://bit.ly/2YdHqsS>. Acesso em: 12 de janeiro, 2021.

FREITAS, Kênia; MESSIAS, José. O futuro será negro ou não será: Afrofuturismo versus Afropessimismo – as distopias do presente. *Revista de La Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual*, n. 17, 2018.

FUNDAÇÃO RENOVA. Disponível em: <<https://bit.ly/3pjqc9n>>. Acesso em: 13 de novembro, 2020; Atualização sobre a composição dos rejeitos da barragem de Fundão. BHP. Disponível em: <<https://bit.ly/3pkhh7t>>. Acesso em: 13 de novembro, 2020

GONÇALVES, Ricardo; PINTO, Raquel Giffoni; WANDERLEY, Luiz Jardim. Conflitos ambientais e pilhagem dos territórios na Bacia do Rio Doce. In: ZONTA, Marcio; TROCATE, Charles (org.). Antes fosse mais leve a carga: Reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá: Editorial iGuana, 2016.

HALBERSTAM, J. The wild beyond: with and for the undercommons. In: HARNEY, S.; MOTEN, F. The undercommons: fugitive planning and Black Study. Wivenhort; New York; Port Watson: Minor Compositions, 2013. p. 2-13.

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, SP, n. 5, p. 7-41, 2009.

_____. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes. ClimaCom Cultura Científica – pesquisa, jornalismo e arte. Santa Cruz, v. 3, n. 5, p. 139-146, abr. 2016

HARNEY, Stefano; MOTEN, Fred. The university (last words). 2020. Disponível em: <https://www.academia.edu/43580248/The_university_last_words_fred_moten_and_stefan_harney>. Acesso em: 26 fev. 2021.

HARTMAN, Saidiya. Vênus em dois atos. Revista EcoPos. v. 23, n. 3, 2020.

HELMREICH, Stefan. “Nature/Culture/Seawater”. American Anthropologist, 113:132-44. 2011.

HULL, Matthew S. Documents and Bureaucrasy. Michigan: University of Michigan Press, 2012.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Laudo Técnico Preliminar: Impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. 2015 Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/barragemdefundao/laudos/laudo_tecnico_preliminar_ibama.pdf acesso em 15/04/2020.

IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Gestão e Manejo de Rejeitos de Mineração. Brasília: IBRAM, 2016.

IPEA - Instituto de Pesquisa Aplicada. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da Atividade de Mineração de Substâncias Não Energéticas (relatório de pesquisa). Brasília: IPEA, 2012

JORNAL A SIRENE: para não esquecer. Jornal. Edição 0. Agosto, 2017a. Disponível: https://issuu.com/jornalasirene/docs/jornalasirene_ed.17. Acessado: 12/12/2019.

JORNAL A SIRENE: para não esquecer. Jornal. Edição 33. Agosto, 2017b. Disponível: <https://bit.ly/3esUvp1>. Acessado: 17/04/2020

JUCÁ, Beatriz. As 50 barragens em alto risco que mantêm a bomba relógio da mineração em minas. El País Brasil. Disponível em: <<https://bit.ly/2YewgUQ>>. Acesso em: 10 de janeiro, 2021.

JÚNIOR, Luiz César de Sá. Philipe Descola e a Virada Ontológica na Antropologia. Ilha Revista de Antropologia, v. 16 n.2 p. 7-36, ago/dez 2014.

KRENAK, Ailton. 2018. A Potência do Sujeito Coletivo Partes I e II. In. Revista Periferias ed. 01, jan.2018.

_____. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

_____. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

_____. O Eterno Retorno do Encontro. In: Povos Indígenas no Brasil 1996/2000.

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: Ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

_____. A esperança de pandora: Ensaio sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru, São Paulo: EDUSC. 2001.

_____. Ciência em ação: Como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: Editora UNESP, 2011.

_____. Facing Gaia: Eight lectures on the new climatic regime. UK: Polity Press, 2017.

_____. Cogitamus: Seis cartas sobre as humanidades científicas. Rio de Janeiro: Editora 34, 2016.

LE GUIN, Ursula K. Floresta é o nome do mundo. São Paulo: Editora Morro Branco, 2020.

LE GUIN, Ursula K. Deep in Admiration. In: TSING, Anna; SWANSON, Heather; BUBANDT, Nils. Arts of Living on a Damaged Plant. Minnesota: University of Minnesota Press, 2017, p. M15-M23.

LINS, Lorena; MOZINE, Augusto Cesar Salomão. Pescadores-quilombolas de Degredo, Linhares-ES: Conflitos socioambientais, territorialidades e identidade. In: Reunião Brasileira de Antropologia, 32º, 2020, edição virtual.

LOSEKANN, Cristiana; et al. Sem-Terra, Sem-Água e Sem-Peixe – Impactos socioambientais da ruptura da barragem de rejeitos da Samarco no Espírito Santo. WATERLAT-GOBACIT. v. 2, n. 17, p. 8-35, nov/dez. 2015.

MAB. Movimento dos Atingidos por Barragens. Indígenas da aldeia Krenak lamentam a morte do Rio Doce. 02/02/2016. Disponível em: Acesso em: 10/04/2020.

MAIA & SEVILLA. Índios lamentam tragédia em MG: 'O rio Doce sabia que ia ser morto'. Portal UOL, 19/11/2015. Disponível em: Acesso em: 10/04/2020.

MANOEL, Zé. História Antiga. São Paulo: Joia Moderna, 2020.

MARCHEZINI, Victor. As ciências sociais nos desastres: um campo de pesquisa em construção. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica., São Paulo, n.83, p.43-71, Fev/2018.

MANSUR, Maíra Sertã et al. Antes fosse mais leve a carga: introdução aos argumentos e recomendações referente ao desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. In: ZONTA, Marcio; TROCATE, Charles (org.). Antes fosse mais leve a carga: Reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá: Editorial iGuana, 2016, p.17-51.

MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: N-1 Edições, 2018.

MIGNOLO, Walter. Histórias locais/ projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo horizonte: Editora UFMG, 2003.

_____. Desobediencia Epistémica: retórica de la Modernidade, lógica de la Colonialidad y Gramática de la Descolonialidad. Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2010.

MILANEZ, Bruno; SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos; MANSUR, Maíra Sertã. AA firma e suas estratégias corporativas no pós-bom das commodities. In: ZONTA, Marcio; TROCATE, Charles (org.). Antes fosse mais leve a carga: Reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. Marabá: Editorial iGuana, 2016, p.51-87.

MINAS GERAIS. Decreto 46.993, de 2 de maio de 2016. Institui a Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragem e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 03. Maio. 2016. Retificação, 04. Mai. 2016.

_____. MINAS GERAIS, Decreto 47.158, de 07 de março de 2017. Altera o Decreto nº 47.042, de 6 de setembro de 2016, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o Decreto 46.994, de 2 de maio de 2016, que institui a Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragem e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 08 mar. 2017.

MOMBAÇA, Jota; MATTIUZZI, Musa Michelle. Carta à leitora preta do fim dos tempos. In: SILVA, Denise Ferreira da. A Dívida Impagável. São Paulo: Casa do Povo, 2019, p. 15-33.

MOMBAÇA, Jota. “Lauren Olamina e eu nos portões do fim do mundo” in: Caderno Octavia Butler Oficina Imaginação Política. São Paulo: 32 Bienal de São Paulo, 2016.

_____. A Ferida Colonial Ainda Dói, vol. 6: vocês nos devem. 2017. Videoinstalação.

_____. A plantação cognitiva. São Paulo: MASP afterall, 2020.

MORGENNSTERN, Norbert R.; VICK, Steven G.; VIOTTI, Cássio B.; WATTS, Bryan D. Comitê de Especialistas para Análise da Ruptura da Barragem de Rejeitos de Fundão: Relatório sobre as Causas Imediatas da Ruptura da Barragem de Fundão. Minas Gerais: Fundação Renova. 2016.

MOREIRA, João Vitor de Freitas. Watu Kuém: Os Borum do médio rio Doce, o evento crítico de Mariana e o encontro pragmático com o Direito. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, 2020. 168 p.

MOURA, Cassandra Moira Costa. O rio Doce e o rompimento da barragem de Fundão: ontologias, águas e mundos postos em cheque. In: Reunião Brasileira de Antropologia, 32º, 2020, edição virtual.

MOURA, Cassandra Moira Costa; PEREIRA, Bru. Convite para o after do fim do mundo: protocolos de bem (entre)viver. Em fase de elaboração.

MPMG. Rompimento da barragem de Fundão, resultados e desafios cinco anos após o desastre. MPMG. Disponível em: <<https://bit.ly/2YewgUQ>>. Acesso em: 13 de novembro, 2020.

MUEHLMANN, Shaylih. Where the River Ends - Contested Indigeneity in the Mexican Colorado Delta. Durham: Duke University Press, 2013.

NASCIMENTO E SILVA, Leila Cristina do. Barragens de Rejeito da Mineração: Análise do Sistema de Gestão do Estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018.

PEREIRA, Denise de Castro. Mineração: Elementos do contexto atual. In: Guimarães, Edward Neves Monteiro de Barro; PEREIRA, Denise de Castro (org.). Mineração e sociedade: abordagens multidisciplinares sobre desafios e urgências à luz da tragédia da Bacia do Rio Doce. Minas Gerais: Editora PUC Minas, 2016. p. 33-51.

PINHEIRO DIAS, Jámille., VANZOLINI, Marina., SZTUTMAN, Renato., MARRAS, Stélio., BORBA, Maria., & SCHAVELZON, Salvador. (2016). Uma ciência triste é aquela

em que não se dança. Conversações com Isabelle Stengers. *Revista De Antropologia*, 59(2), 155-186. <https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2016.121937>

PINTO, Cláudio Lúcio Lopes; Salum, Maria José Grazi. Mineração: aspectos ambientais e socioeconômicos. In: THOMÉ, Romeu (org.). *Mineração e Meio Ambiente. Análise jurídica interdisciplinar*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. P. 17-44.

POVINELLI, Elizabeth. Do Rocks Listen? The Cultural Politics of Apprehending Australian Aboriginal Labor. *American Anthropologist*, v.97 p. 505-518, 1995.

_____. *Geontologies: A Requiem to Late Liberalism*. Durham, N.C.: Duke University Press, 2016.

RILES, Annelise. *Documents: Artifacts of Modern Knowledge*. Michigan: University of Michigan Press, 2006.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia Salinas. Caso Samarco: implicações jurídicas, econômicas e sociais do maior desastre ambiental do Brasil. *Caso de Ensino - Faculdade de Direito, FGV Rio*, p.48, 2016.

SAMARCO S.A. Rompimento de Fundão. Entenda o Rompimento. Disponível em: <<http://www.samarco.com/rompimento-de-fundao/>>. Acesso em: 17 out. 2017.

SANTOS, Antonio Bispo. Somos da terra. *PISEAGRAMA*, Belo Horizonte, número 12, página 44 - 51, 2018.

SHARPE, Christina. *In the Wake: On Blackness and Being*. Durham: Duke University Press, 2016.

SILVA, Denise Ferreira da. *A Dívida Impagável*. São Paulo: Casa do Povo, 2019.

SMITH, Danez. *Não digam que estamos mortos*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

SOARES, Antonio Carlos. *Conceitos outros: as coisas e a virada ontológica*. Oficina do historiador. Porto Alegre, v.13 n.1 p.1-12. 2020.

STENGERS, Isabelle. *No tempo das catástrofes – resistir à barbárie que se aproxima*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

_____. The Challenge of Ontological Politics. In: *A World of Many Worlds*. (Ed.). *A World of Many Worlds*. Durham: Duke University Press, 2018. p. 83-11.

_____. Uma ciência triste é aquela que não dança – Conversações com Isabelle Stengers. *Revista de Antropologia*. São Paulo, v.59, n.2, p. 155-186, ago. 2016.

SOBRINHO, Lafayette Garcia Novaes. Excelentíssimo Juiz Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais – Belo Horizonte. Associação Pachamama. Minas Gerais, nov/ 2017.

TADDEI, Renzo. Os desastres em uma perspectiva antropológica. *ComCiência: Revista eletrônica de jornalismo científico*. ed.121. Mar. 2016. Disponível em: <http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=121&id=1469>.

TOTARO, João Henrique Rettore. Mineração e barragens de rejeitos: aspectos geológico-geotécnicos. In: Guimarães, Edward Neves Monteiro de Barro; PEREIRA, Denise de Castro (org.). *Mineração e sociedade: abordagens multidisciplinares sobre desafios e urgências à luz da tragédia da Bacia do Rio Doce*. Minas Gerais: Editora PUC Minas, 2016. p. 65-83.

TSING, Anna. *More-than-Human Sociality: A Call for Critical Description*. (Org) Kirsten Hastrup. In: *Anthropology and Nature*. New York: Routledge, 2013.

_____. Margens indomáveis: Cogumelos como espécies companheiras. *Ilha*. Santa Catarina, v. 17, n.1, p. 177-201, jan/jul. 2015.

_____. *Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.

VERVLOET, Roberto José Hezer Moreira. A geomorfologia da região de rompimento da barragem da Samarco: a originalidade da paisagem à paisagem da mineração. In: MILANEZ, Bruno; LOSEKANN, Cristiana. (Org.). *Desastre no Vale do Rio Doce – Antecedentes, impactos e ações sobre a destruição*. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem, 2016. p. 91-121.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”. In. *A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia*. São Paulo: Cosac & Naify. pp. 345-399. 2002.

WANDERLEY, L. J. Índícios de racismo ambiental na tragédia de Mariana. Relatório preliminar. Grupo PoEMAS, 2015. Disponível no site: <http://www.ufjf.br/poemas/>.

WILDERSON III, Frank B. *Afropessimism*. New York: Liverlight. 2020a.

WILDERSON III, Frank B. *Afropessimismo e os rituais da violência anti-negra: uma entrevista com Frank B. Wilderson III*. [Entrevista concedida a] Zamansele Nsele. *Mail & Guardian*, Johannesburgo. Tradução: Allan Kardec Pereira. Disponível em: <https://medium.com/@allankardecpereira/afropessimismo-e-os-rituais-da-viol%C3%Aancia-anti-negra-uma-entrevista-com-frank-b-wilderson-iii-7b011127ae8b>. 2020b. Acesso em: 26 mar. 2021.

WISNIK, José Miguel. *Maquinação do mundo: Drummond e a mineração*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

YUSOFF, Kathryn. *A Billion Black Anthropocenes or None*. Minnessota: University of Minnessota Press, 2019.

ZHOURI, Andréa et al. O desastre da Samarco e a política das afetações: classificações e ações que produzem o sofrimento social. *Cienc. Cult.*, São Paulo, v. 68, n. 3, p. 36-40, Sept. 2016.

ZHOURI, Andréa et al. The Rio Doce Mining Disaster In Brazil: Between Policies Of Reparation And The Politics Of Affection. *Vibrant, Virtual Braz. Anthr.*, Brasília, v. 14, n. 2, e142081, 2017.

Anexos

ANEXO A - ÍNDICE DE PREÇOS DE COMMODITIES

Fonte: IBRAM (2016)/Bloomberg.

ANEXO B - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO NO BRASIL X ESTADOS DE MG E PA

Fonte: IBRAM (2016)/Bloomberg.

ANEXO C - PORCENTAGEM DE INVESTIMENTOS DOS PRINCIPAIS ESTADOS EM MINERAÇÃO

Fonte: IBRAM (2016), % maior que 3%, soma dos demais estados 5,53%.

ANEXO D - PILHAS DE ESTÉRIL

Fonte: Nunes (2014).

ANEXO E - BARRAGEM DE REJEITOS (BARRAGEM DE ITABIRUÇU/ITABIRA)

Fonte: SIMI (2019).

ANEXO F - BARRAMENTO DE MONTANTE

Fonte: IBRAM (2016).

ANEXO G - BARRAMENTO DE JUSANTE

Fonte: IBRAM (2016).

ANEXO H - O BARRAMENTO DE LINHA DE CENTRO

Fonte: IBRAM (2016).

ANEXO I - MAPA MORFOLÓGICO - BENTO RODRIGUES E REGIÃO (PRÉ-ROMPIMENTO)

Fonte: Vervloet (2016).

ANEXO J - MAPA MORFOLÓGICO - BENTO RODRIGUES E REGIÃO (PÓS-ROMPIMENTO)

Figura 5. Mapa Morfológico da Região de Bento Rodrigues (pós-rompimento).

Elaboração: Roberto Vervloet.

Fonte: Vervloet (2016).

ANEXO K - COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA DOS REJEITOS DA BARRAGEM DE FUNDÃO

Amostra	Fe	SiO ₂	Al ₂ O ₃	P	PPC	MnO ₂
Rejeito arenoso	12,15	82,19	0,12	0,001	0,31	0,009
Rejeito argiloso	51,89	13,52	5,00	0,118	6,89	0,130

Legenda: Fe – ferro; SiO₂ – sílica; Al₂O₃ – óxido de alumínio; P – fósforo; PPC – perda por calcinação; MnO₂ – dióxido de manganês.

Fonte: Brandt Meio Ambiente (2005).

ANEXO L - FAIXAS DE IQA (ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA)

Faixas de IQA utilizadas nos seguintes Estados: AL, MG, MT, PR, RJ, RN, RS	Faixas de IQA utilizadas nos seguinte Estados: BA, CE, ES, GO, MS, PB, PE, SP	Avaliação da Qualidade da Água
91-100	80-100	Ótima
71-90	52-79	Boa
51-70	37-51	Razoável
26-50	20-36	Ruim
0-25	0-19	Péssima

Fonte: Felipe *et al* (2016).

ANEXO M - CONCENTRAÇÃO (PPM) DE METAIS NAS ÁGUAS DOS CURSOS D'ÁGUA AFETADOS PELOS REJEITOS

	Localidade	Amostra	Data	Mg	Al	Ca	Cr	Fe	Co	Cu	Cd	Ti	Mn	Ni	Zn	Ba	Pb
Após a passagem dos rejeitos	Barra Longa	P031	20/11/2015	1,034	0,0488	4,666	<0,0071	0,2866	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0035	0,2013	<0,0122	<0,0011	<0,0052	<0,01
	Rio Doce	P027	20/11/2015	0,326	0,2255	0,964	<0,0071	1,6040	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0320	<0,0009	<0,0122	<0,0011	<0,0052	<0,01
	Ipatinga	R08	19/11/2015	1,063	0,1131	3,478	<0,0071	0,3116	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0083	<0,0009	<0,0122	<0,0011	<0,0052	<0,01
	Periquito	R07	19/11/2015	0,651	0,0862	2,139	<0,0071	0,5760	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0082	<0,0009	<0,0122	<0,0011	<0,0052	<0,01
	Conselheiro Pena	P023	19/11/2015	1,349	0,0729	5,400	<0,0071	0,1859	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0062	<0,0009	<0,0122	<0,0011	<0,0052	<0,01
	Resplendor	P022	19/11/2015	2,105	0,0754	7,320	<0,0071	0,1354	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0072	<0,0009	<0,0122	<0,0011	0,0083	<0,01
	Colatina (mon)	R04	18/11/2015	1,053	0,1409	1,842	<0,0071	0,1710	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0100	<0,0009	<0,0122	<0,0011	<0,0052	<0,01
Antes dos rejeitos	Colatina (jus)	P016	18/11/2015	2,086	<0,0021	2,635	<0,0071	<0,0003	<0,0033	<0,0005	<0,0005	<0,0010	<0,0009	<0,0122	<0,0011	<0,0052	<0,01
	Linhares	P009	18/11/2015	1,439	<0,0021	1,303	<0,0071	<0,0003	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0013	<0,0009	<0,0122	<0,0011	<0,0052	<0,01
	Regência	R02	18/11/2015	>24,100	<0,0021	28,620	<0,0071	<0,0003	<0,0033	<0,0005	<0,0005	0,0018	<0,0009	<0,0122	<0,0011	0,0084	<0,01
Padrões	CONAMA 357 - CLASSE 2			-	0,1	-	0,05	0,3	0,05	0,009	0,001	-	0,1	0,025	-	-	0,01
	MS-POTABILIDADE			-	0,2	-	0,05	0,3	-	2	0,005	-	-	0,07	5	0,7	0,01

Fonte: Laboratório de Geoquímica Ambiental - IGC/UFMG (ICP-OES).

ANEXO N - RECURSOS MINERAIS (BRASIL)

Fonte: Bizzi et al (2001).

ANEXO O - PARTICIPAÇÃO POR CATEGORIA NA PESQUISA REALIZADA

Categoria	Número de convidados a responderem a pesquisa	Percentual do total da pesquisa	Número de respostas obtidas por grupo	Percentual de respostas do total enviado
Ministério Público	28	14,00%	8	28,57%
Academia	23	11,60%	6	26,08%
Associação de Classe	67	34,00%	11	16,41%
Órgão Ambiental	16	8,00%	9	56,20%
Setor Empresarial	44	22,00%	10	22,72%
Setor Governamental	11	5,00%	3	27,27%
Sociedade Civil	8	4,00%	3	37,50%
TOTAL	197	100,00%	50	-

Fonte: Nascimento e Silva (2018).